

Masterarbeit

Klangliche Effizienz - Workflow für schnelles und konsistentes Mischen und Mastering im Genre Hip-Hop

Project Reflective Journal

Modul: 04

Kurs: Final Project

Dozent: Lars Ritter

Campus: Online

Student:	Raik Menzel
Matrikelnummer:	351523
Semester:	02
Email:	Raik.Menzel.MS@edu.triagon-academy.com
Phone:	015737306719
Date:	12.07.2025

Declaration of Authorship

I hereby declare that the paper submitted is my own unaided work. All direct or indirect sources used are acknowledged as references.

Ehrenwörtliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt und indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Borken, den 12.07.2025

Abstract (Deutsch)

Die Rap-Musik befindet sich stetig im Wandel und somit auch seine Bearbeitungstechniken. Viele Hip-Hop-Musiker kommen aus sozialschwachen Verhältnissen und können sich eine traditionelle Bearbeitung durch einen Audio Engineer nicht leisten. Zusätzlich besitzen Rapper häufig nicht die Kenntnisse, um die Bearbeitung selbst durchzuführen. Dementsprechend gibt es Firmen, die Vorlagen anbieten, um die Qualität der Bearbeitung, z.B. der Stimme, zu steigern. Allerdings muss der Künstler die Vorlage selbst feinjustieren. Des Weiteren gibt es KI-Tools, die eine Bearbeitung automatisch übernehmen sollen, diese wiederum arbeiten mit angeblichen Optimal-Werten. Allerdings besitzen diese Art von KIs kein Feingefühl und Intuition. An diesem Punkt stellt sich die Frage, ob die Möglichkeit besteht, derartige Vorlagen zu erstellen und für den jeweiligen Künstler durch einen Audio Engineer feinjustieren zu lassen. Es wird ein Vorlagen-System entwickelt, was zu einer Zeit- und Geldersparnis und Einhaltung von Qualitätsmerkmalen führen soll. Das Projekt gilt erst als abgeschlossen, wenn die einzelnen Songs mit einer traditionellen Bearbeitung konkurrieren können und die Bearbeitungsdauer kürzer als eine traditionelle Bearbeitung ist. Des Weiteren muss der Künstler mit dem Endergebnis zufrieden sein. Als Beispiel dient das Hip-Hop-Album *Geisterbahn* des Künstlers *Reinyckefux*. Zuerst wird eine Literaturrecherche durchgeführt, um Grundlagen für das Mischen und das Mastering zusammen zu tragen. Danach werden Experteninterviews geführt, um die Qualitätsmerkmale des Hip-Hops zu identifizieren und festzuhalten. Anhand der Literaturrecherche wird eine Basis-Vorlage für den Misch- und Mastering-Prozess entwickelt. Mittels eines Feedback-Protokolls werden die zuvor identifizierten Qualitätsmerkmale von dem Künstler bewertet. Anhand des ersten Protokolls und den Änderungswünschen wird eine finale Vorlage erstellt und auf die Songs des Albums angewendet sowie feinjustiert. Nach der Bearbeitung findet eine erneute Bewertung durch den Künstler statt. Um die Ergebnisse zu validieren wird eine Online-Umfrage durchgeführt und die Qualitätsmerkmale werden bei einem Hörvergleich zwischen einem traditionell gemischten Album und dem, das mit dem Vorlagen-System bearbeitet wurde, verglichen. Beide Alben sind von demselben Künstler. Die Bewertung findet anhand der Qualitätsmerkmale durch Rap-Hörende statt. Die Ergebnisse des Projekts zeigen eine Kostenersparnis von ca. 81,3% und eine Reduzierung der Bearbeitungszeit von 86%. Zusätzlich wurde der Künstler zufrieden gestellt. Die teilnehmenden Personen bewerteten das Album, welches mit dem Vorlagen-System bearbeitet worden ist, als qualitativ hochwertiger. Nach der Umfrage wurde das Album veröffentlicht und das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Für die Zukunft bedeutet dies, dass derartige Systeme von Audio Engineers und Tonstudios weltweit übernommen werden können, um Künstler aus sozialschwachen Verhältnissen zu fördern.

Abstract (English)

Rap Music is changing constantly and with this also the tools for editing. Many rapping musicians are from a socially excluded background and therefore don't have the money to afford traditional editing from an audio engineer. In addition, most Rappers don't have the knowledge to edit their songs themselves. Correspondingly there are companies that offer artists editing tools to improve the quality of their voices etc. However, the artists must adjust the patterns themselves. Furthermore, there are AI-Tools which edit the samples automatically, these work with supposedly optimal results. AI-Tools, however, don't have the sensitivity or intuition to know what the artist needs. At this point the question occurs if there is the possibility, to develop AI-patterns for the individual artist and adjust them with the help of a professional Audio Engineer. We are going to develop a pattern-system which should lead to saving time and money and keeping the quality characteristics. The project is officially finished when the individual songs can compete with the songs that were traditionally edited and when the editing time is shorter than the traditional editing time. It's also important that the artist is satisfied with the final result. As an example, serves the Hip-Hop Album *Geisterbahn* from the artist *Reinyckefux*. At first the author did a literature research for the fundamentals of mixing and mastering. Afterwards there were expert interviews to identify and capture the quality characteristics of Hip-Hop music. Based on the literature research the author developed a basic model for the mixing and mastering process. With the help of a feedback-protocol the artist evaluates the identified quality characteristics. Based on the first protocol and the change requests of the artist the author will create a final pattern which will be used for adjusting the songs on the album. After the editing there will be another evaluation from the artist. To validate the results, the author used an online questionnaire which compares the quality measures of the album, where the pattern system was used and the traditionally mixed album through audio examples. Both albums are from the same artist. The evaluation is based on the quality measures and carried out by Rap listeners. The results of the project show that there will be a cost reduction of approximately 81.3% and an 86% reduction of editing time. Additionally, the artist is very satisfied. The participants rate the album which was edited with the pattern system with a higher quality. After the questionnaire, the album was published und the project was successfully closed. This means, in the future such systems could be used by audio engineers and music studios worldwide to aid musicians from a socially excluded background.

Content

Abstract (Deutsch)	3
Abstract (English)	4
1 Einleitung.....	8
2 Theoretische Grundlage	10
2.1 Die Musikproduktion und ihre Geschichte.....	11
2.2 Der Frequenzbereich	16
2.3 Das Stereofeld.....	17
2.4 Der Mischprozess.....	19
2.5 Der Mastering Prozess	22
2.6 Werkzeuge eines Audio Engineers	24
2.7 Workflow der traditionellen Mischung.....	33
2.8 Workflow des traditionellen Mastering.....	35
3 Die Methodik und Planung	38
3.1 Die Methodik.....	38
3.2 Die Projektziele und Erfolgskriterien	40
3.3 Das Projektmanagement	41
3.4 Der Zeitplan und Meilensteine:	42
3.5 Stakeholder Management.....	44
3.6 In-Scope und Out-of-Scope	45
3.7 Kommunikationsmatrix	46
3.8 Der Risikoplan	46
4 Die Ressourcen	48
4.1 Analyse des Künstlers und des Albums.....	49
4.2 Das Aufnahmestudio	50
4.3 Das Tonstudio	51
4.4 Personelle Ressourcen.....	55
4.5 Die Technik.....	56
4.6 Budgetierung und Zeit	61

4.7	Die Anforderung des Künstlers an den Misch- und Mastering-Prozess.....	62
5	Die Experteninterviews	63
5.1	Definition der Experten	64
5.2	Die ausgewählten Experten	64
5.3	Erstellung des Experteninterviews	65
5.4	Durchführung der Experteninterviews	68
5.5	Auswertung der Experteninterviews.....	68
6	Die Vorbereitung.....	71
6.1	Erstellung des Feedback-Protokolls.....	71
6.2	Entwicklung der Basis-Vorlage für das Mischen und Mastering	74
6.3	Bearbeitung des ersten Songs anhand der Basis-Vorlage	74
6.4	Auswertung des ersten Feedback-Protokolls.....	81
7	Entwicklung der finalen Misch- und Mastering-Vorlage	85
7.1	Die Anwendung des finalen Templates auf den ersten Song	101
7.2	Erste Absprache mit dem Künstler.....	102
8	Praktische Umsetzung des Projekts.....	102
8.1	Dies & das	103
8.2	Geisterbahn.....	105
8.3	Hätte, wäre, wenn.....	106
8.4	Intro	107
8.5	Mighty Max	108
8.6	Outatime.....	109
8.7	Outro	110
8.8	Skit	113
8.9	Stadt aus Gold.....	114
8.10	Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen.....	116
8.11	Zwielicht	119
9	Analyse der Feedback-Protokolle	120
10	Erstellung des Fragebogens für die Online-Umfrage	121

10.1	Die Durchführung der Online-Umfrage.....	125
10.2	Ergebnisse der Online-Umfrage.....	125
11	Die Veröffentlichung des Albums.....	135
12	Analyse der Ergebnisse	137
13	Fazit und Ausblick	140
	Literaturverzeichnis.....	141
	Abkürzungsverzeichnis	152
	Abbildungsverzeichnis	153
	Tabellenverzeichnis	161
	Anhangsverzeichnis.....	162

1 Einleitung

Für die Musikproduktion sind Mischen und Mastering entscheidende Schritte. (Hanny, o. J.) Die Qualität von Audiospuren klanglich zu verfeinern ist hier das Ziel. (San Segundo, o. J.) a) Ein erstklassiges Gehör und Erfahrung sind erforderlich, um das Handwerk des Mischens und Mastering zu beherrschen. (Bundesagentur für Arbeit, o. J.) Den Misch- und Mastering-Prozess einen erfahrenen Audio Engineer übernehmen zu lassen ist somit für Menschen, welche sich auf das Kunstschaffende konzentrieren möchten, sinnvoll. (Visser, o. J.) Die Kosten eines Tonstudios oder Audio Engineers sind aktuell mit circa 50€ bis 250€ pro Stunde jedoch relativ hoch. (G7 Tontechnik GmbH, o. J.) Nicht jeder Künstler kann diese Kosten stemmen, vor allem im Bereich Hip-Hop kommen viele dieser Künstler aus sozialschwachen Verhältnissen. (Tieke, 2020) Musiker, welche keine Audio Engineers sind, nutzen häufig Presets, um jene Kosten zu umgehen. Jedoch sind diese Presets häufig für eine bestimmte Stimme oder ein spezielles Instrument ausgelegt und lassen sich so nicht direkt adaptieren. Obwohl die Presets zum Teil für Verbesserungen sorgen, wird aus der entsprechenden Audio-Spur nicht das Optimum herausgearbeitet. (Remise 3 Medienservice GmbH, 2020) Vocal-Presets, welche nach Künstlern wie z.B. *Travis Scott* klingen sollen, werden darüber hinaus von immer mehr Unternehmen angeboten. (Rys Up Audio, o. J.) Allerdings ist jede Stimme einzigartig und genetisch geprägt. (Bettina Mittelstrass, 2015) Dementsprechend muss jede Stimme einzigartig bearbeitet werden. Inzwischen existieren Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, Vocal-Templates für die Stimme des Kunden zu entwickeln. Eines dieser Unternehmen ist TEMPL8, welches eine Vocal-Chain für die jeweilige Stimme anfertigt. Allerdings muss der Künstler die Vorlagen selbst feinjustieren (Grimm & Winkelmann GbR - TEMPL8, o. J.) Des Weiteren gibt es Audiotools, unter anderem iZotope Nectar 4. Bei diesem Plug-In handelt es sich um einen KI-Vocal-Assistenten, mit dessen Hilfe die Stimme analysiert und die angeblichen Optimal-Werte auf eben jene Stimme angewendet wird. (Eberz, 2023) Solche KI-Tools bieten allerdings Nachteile, z.B. das völlige Fehlen von Feingefühl und Intuition. (Bohn, 2024) In dem Projekt geht es um die Entwicklung eines Vorlagen-Systems und die Feinjustierung durch einen ausgebildeten Audio Engineer. Als Beispiel dient das Hip-Hop Album *Reinyckefux – Geisterbahn*. Ob das System erfolgreich ist, wird durch verschiedenen Parameter bestimmt, durch die Zeitersparnis, die Budgeteinhaltung, die Qualität und die Künstlerzufriedenheit. Zuerst werden theoretische Grundlagen ausgearbeitet. Anschließend wird das Projekt geplant und strukturiert. Es werden Experteninterviews geführt, um Qualitätsmerkmale des Genres Hip-Hop zu identifizieren. Anhand der theoretischen Kenntnisse wird eine erste Basis-Vorlage für die Vocals und für das Mastering erstellt. Mittels eines Feedback-Protokolls wird die Basis-Vorlage, anhand der identifizierten Qualitätsmerkmale, bewertet und weiterentwickelt. Dadurch entsteht eine

finale Vorlage für die Vocals und das Mastering. Diese wird für das gesamte Album verwendet und feinjustiert. Zusätzlich wird währenddessen die Zeit gemessen. Jeder Song wird von dem Künstler abschließend bewertet. Um die Ergebnisse zu validieren, wird eine Online-Umfrage durchgeführt. Anschließend wird das Album auf der Plattform Spotify veröffentlicht.

2 Theoretische Grundlage

Innerhalb des Kapitels Theoretische Grundlagen geht es um die Entstehungsgeschichte und die Grundlagen des Mischens und Mastering. Um genauer darauf eingehen zu können, ist es notwendig zu erläutern, was Mischen und Mastering ist und worin der Unterschied liegt. Der Mischvorgang ist dafür vorgesehen, um alle Einzelspuren eines Songs zu einer Einheit zu verbinden. Bei einem Stereomix gibt es in diesem Fall zwei Kanäle, den linken und den rechten. Ein relevanter Punkt ist dabei die Ausgewogenheit des Gesamtklangs. Die einzelnen Spuren werden innerhalb dieses Schritts auch mit Effekten wie Kompressoren, Equalizern und zeitlichen Effekten wie Delay und Hall angereichert. Gerade Effekte wie der Hall eignen sich besonders dafür, dass die einzelnen Spuren miteinander verschmelzen und eine Einheit bilden. Beim Mastering hingegen wird der sogenannte Mixdown bearbeitet, dieser besteht im Regelfall aus einer einzelnen Stereospur. Innerhalb dieses Prozesses findet der Feinschliff des Audiowerkes statt. Es wird auf die Ausgewogenheit geachtet und der Charakter des Audiosignals verstärkt. Zusätzlich wird das Audiowerk für ein bestimmtes Ausgangsmedium wie z.B. die CD-ROM vorbereitet. Hier wird ebenfalls darauf geachtet, dass die einzelnen Songs eines Albums gleichlaut sind und zueinander passen. Ebenfalls werden die Übergänge von Song zu Song gestaltet. Eine Analogie dieses gesamten Prozesses wäre ein Diamant. Der Rohdiamant wird in Form gebracht und geschliffen, dies stellt den Mischprozess da. Der zweite Schritt wäre das Aufpolieren und auf Hochglanz bringen des Diamanten. Dieser Schritt stellt das Mastering da. Wenn beide Schritte erfolgen, wird aus dem Rohdiamanten ein Brilliant. (San Segundo, o. J.-a) Es lässt sich wie folgt grob zusammenfassen, das Mischen bezieht sich auf die einzelnen Spuren und beim Mastering wird das Gesamtbild nochmals feingeschliffen. (Markert & Parusch, 2022) Der ausführende Musikproduzent benötigt technisches Geschick und Kreativität. (Burgess, 2013)

Abbildung 1 - Ein Audio Engineer während des Mischvorgangs, Quelle: <https://www.videomaker.com/article/c04/18137-multi-track-audio-mixing-for-video-editors/> -

2.1 Die Musikproduktion und ihre Geschichte

Durch die technologischen Fortschritte kann jeder von zuhause aus Musik machen. Dies war allerdings nicht immer so. Es wurden über 100 Jahre benötigt, um an diesen Punkt zu gelangen. Anfang des 18. Jahrhunderts wurden die ersten Drehorgeln entwickelt, die auf Walzen gespeicherte Musik wiedergeben konnten. (Sprengel, 2022)

Abbildung 2 - Eine Drehorgel, die Walzen abspielen konnte, Quelle: <https://mediale-artefakte.mewi-projekte.de/home/audio/walzendrehorgel/> -

1877 wurden von Thomas Edison der Phonograph entwickelt. Hier wurde Musik durch ein Horn und Stift aufgenommen. Der Stift ist am Horn befestigt und wird in Schwingungen versetzt. Diese Schwingungen wurden dafür genutzt, dass dieser Stift in eine Zinnfolie gekratzt hat. Diese Töne, die eingekratzt worden sind, konnten wiedergegeben werden. (Sprengel, 2022)

Abbildung 3 - Thomas Edison mit dem Phonographen, Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Phonograph#/media/Datei:Edison_and_phonograph_edit1.jpg -

Im Jahre 1887 wurden die Zinnfolienwalzen durch Wachswalzen ersetzt. Die Erfindung nannte Edison Graphophon. (Sprengel, 2022)

Abbildung 4 - Die Erfindung von Thomas Edison, das Graphophon, Quelle:
<https://de.wikipedia.org/wiki/Graphophon#/media/Datei:EarlyPhonographSalvadorVelez.jpg> -

Der deutsche Erfinder Emil Berliner entwickelte diese Erfindung weiter, indem er die Wachsrollen durch Wachsplatten tauschte. Diese boten mehr Platz für die Aufnahme von Audiosignalen. Diese Erfindung ist bekannt unter dem Namen Grammophon. Das Grammophon wurde 1890 fertig gestellt. Zusätzlich erfand Berliner eine Methode zur Massenproduktion des Originals. Dies war die erste Möglichkeit, ein Audiowerk kommerziell zu vertreiben. Diese Erfindung ebnete den Weg von Tonträgern. (Sprengel, 2022)

Abbildung 5 - Das Grammophon wurde von Emil Berliner erfunden, Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Grammophon#/media/Datei:VictorVPhonograph.jpg> -

1896 wurde die Wachsplatte durch Schellackplatten ersetzt. Bis zu vier Minuten Musik konnten Schellackplatten enthalten. Schellackplatten waren im Regelfall 10 Zoll groß. Der

erste Heimplattenspieler kam 1906 auf den Markt. Die goldenen Jahre waren die 1920er für diese Art der Technologie. (Sprengel, 2022)

Abbildung 6 - Die Schellackplatte kam im Jahre 1896 auf den Markt, Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schellackplatte#/media/Datei:Schallplatte_Deutsche_Grammophon_Stimme_seines_Herrn.jpg -

Vorher waren die Geräte rein mechanisch, jetzt wurde die Elektrizität für die Musikproduktion genutzt. In den 1920er Jahren kamen relevante elektrisch angetriebene Geräte auf den Markt, wie Mikrofone, Lautsprecher und Verstärker. Der Plattenspieler wurde elektrifiziert. In den 1930er Jahren wurde von der Firma AEG das Magnetophon entwickelt, dies war das erste Tonbandgerät. Mit diesen Geräten ließen sich Aufnahmen z.B. schneiden und wieder erneut aufnehmen. Auch wenn die klangliche Qualität schlechter war, wurden sie durch diese Vorteile auch für Rundfunk und das Militär eingesetzt. Die Qualität wurde erst in den 1940er Jahren verbessert. Auch die Schallplatte wurde weiterentwickelt. Das Material Vinyl wird seit den 1930er Jahren verwendet. Die Technik der Vinyl-Schallplatte und die Weiterentwicklung des Tonbands wurden beide in Deutschland entwickelt und verbessert. Diese Techniken wurden zu Propaganda-Zwecken der Nationalsozialisten verwendet. Die Technik der Tonbandaufnahmetechnik und Vinylplatten blieben bis zum Ende des zweiten Weltkriegs ein Geheimnis der Nationalsozialisten. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden Vinylplatten zum Standard. Columbia Records entwickelte die Idee weiter, so war es mit der Schallplatte möglich, 45 Minuten einen originalgetreuen Sound wiederzugeben. Musik wurde nun nichtmehr als einzelne Singles produziert,

sondern als Alben. Hier entwickelte sich auch der Begriff Hi-Fi bzw. High Fidelity. Dieser ist eine Art Siegel für eine hohe Wiedergabequalität. (Sprengel, 2022)

Abbildung 7 - Die Vinyl-Schallplatte dominierte den Markt, Quelle: <https://www.deutschlandfunk.de/vinyl-schallplatten-der-boom-der-schwarzen-scheiben-100.html> -

Das Tape wurde zum neuem Produktionsstandard. Es war schon in den 1930er Jahren möglich, Stereo aufzunehmen, in der Gesellschaft kam dies allerdings erst in den 1950er Jahren an. Um dies allerdings richtig nutzen zu können, wurde der Mehrspurrekorder erfunden. Dies war ein relevanter Schritt für die Musikproduktion. Denn hierdurch war es möglich, mehrere Audiosignale auf einem einzigen Tonband aufzuzeichnen. Ab 1960 steigerten sich die Spuren, die mit einem Band aufgenommen werden konnten, stetig. Hier konnten teilweise Bandmaschinen bis zu 32 Spuren nutzen. In den 1950er Jahren kamen die ersten Equalizer, Limiter und Kompressoren auf den Markt. Ein Schritt, der besonders für diese Masterarbeit relevant ist, da es sich das erste Mal in der Geschichte explizit um die aktive Bearbeitung handelt. Ende der 1970er Jahre setzte der digitale Wandel ein, aus Analog wurde Digital. (Sprengel, 2022) Es wurden z.B. Recall-Systeme für Mischpulte entwickelt, die ermöglichen, dass Produktionsprozesse automatisiert werden können. Hier war es ebenfalls möglich, die ersten Presets bzw. Vorlagen zu speichern. Die ersten DAW's (Digital Audio Workstation) kamen Mitte der 80er Jahre auf den Markt. Einer dieser ersten DAW's ist Synclavier. Um diese mit einem Computer zu verbinden, sind weiterhin einige Hardware-Komponenten notwendig. Einer der ersten digitalen Möglichkeiten Audiosignale aufzuzeichnen war Pro Tools 1, dieses Programm kam 1991 auf den Markt. Kurz darauf folgte 1996 Cubase VST. Dieses Programm bot erstmals eine Verbindung von MIDI, Audio und Effekt-Plugins. (Sprengel, 2022)

Abbildung 8 - Cubase VST, einer der ersten DAW's, Quelle: <https://www.deepsignalstudios.com/file-conversion/cubase-vst> -

Das Tonband wurde ab diesem Zeitpunkt von der Computerfestplatte abgelöst. Durch das Ablösen von Hardware entstanden ab den 2000er Jahren immer mehr Homestudios. Die Musikproduktionsgeschichte hat viele Medien hervorgebracht, somit sind wir von Walzen für Drehorgeln mittlerweile bei Streaming-Diensten wie Spotify angekommen. (Sprengel, 2022) Spotify ist mittlerweile der Konkurrent jedes Radios. (Kaiser, 2015)

2.2 Der Frequenzbereich

Um zu verstehen, wie sich diverse Effekte auf den Frequenzbereich auswirken, ist es notwendig zu verstehen, was dieser beinhaltet. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass der hörbare Frequenzbereich für Menschen zwischen 20 Hz (Hertz) und 20 KHz (Kilohertz) liegt. Dieser Bereich wird auch als Hörschall bezeichnet. Alles unter 20 Hz ist der Infraschall und alles über 20 kHz ist der sogenannte Ultraschall. Unterschiedliche Frequenzbereiche sind relevant für verschiedene Hörerlebnisse, gerade im Bereich der Musik. Relevant sind z.B. die Sprechton-Grundfrequenz, Konsonanten und Zischlaute. Die Grundfrequenz einer männlichen Stimme liegt z.B. bei ca. 120 Hz. Verschiedene Frequenzbereiche sind

dementsprechend relevant für verschiedene Instrumente. (Menzel, 2024) Und jedes Instrument hat verschiedene akustische Eigenschaften. (Dickreiter, Dittel, Hoeg, & Wöhr, 2014) So lassen sich durch die Beeinflussung dieser z.B. dem Bassbereich, Drums druckvoller gestalten. Ein weiteres Beispiel wäre die Bearbeitung einer Gitarre, hier wird häufig im Bereich zwischen 200 Hz und 400 Hz angehoben, um der Gitarre mehr Wärme hinzuzufügen. Jeder Frequenzbereich hat somit eine direkte Funktion und ist relevant für das Gesamt-Signal. Jedes Instrument und auch die Vocals haben somit ihren Platz. Somit gibt es auch Frequenzbereiche, auf die besonders geachtet werden sollte, z.B. zwischen 500 Hz und 1,5 kHz, denn dieser Bereich ist dafür bekannt, dass er bei zu viel Energie die Mischung verschleiert. Der Bereich um 12 kHz wird z.B. von den Hörern mit dem Wort Glanz in Verbindung gebracht. Hier ist darauf zu achten, dass der Bereich nicht überbetont wird, denn zu viel Energie in diesem Bereich sorgt für Zischlaute und eine unausgewogene Mischung. Somit muss bekannt sein, was für ein Ziel verfolgt wird, wenn während der Mischung oder des Mastering in das Frequenzspektrum eingegriffen wird. (Menzel, 2024) Es sollte bereits im Mix darauf geachtet werden, dass alle Audiosignale eine gute Balance zwischen Tiefen und Höhen haben. (Dittmar, 2018)

Abbildung 9 - Das Frequenzspektrum und wie Menschen hören, Quelle: <https://owl-acoustics.jimdofree.com/grundlagen/frequenzspektrum/> -

2.3 Das Stereofeld

Ein ergänzender Punkt ist das Stereofeld. Eine gewisse Breite ist nützlich für jede Mischung. Hier wird bestimmt, wie ein Signal ausgespielt wird, ob dies in der Mitte, rechts oder links angesiedelt ist. Auch wenn es in der Kunst keine Fehler gibt, gibt es einige Aspekte, die beachten werden, müssen. Es gibt z.B. Instrumente wie die Gitarre, die von

einer extremen Breite bzw. Spanne profitieren. (Mavridis, 2015) Die Stereobasis weist allerdings nicht allein links, Mitte und rechts auf, sondern auch eine dritte Dimension, die Tiefe. Das Stereobild bildet sich dann aus Lautstärkeverteilung, dem Panorama und die Verteilung der Frequenzen. (Zeitler, o. J.-a)

Abbildung 10 - Ein Beispiel, wie Instrumente im Stereofeld verteilt werden könnten, Quelle: <https://thechurchcollective.com/tutorial/personal-mixing-part-two-panning/> -

Ein Indiz für die nicht optimal genutzte Tiefenstaffelung ist eine verwaschen klingende Mischung. Zur Darstellung der Stereobasis wird ein Phänomen genutzt, dass sich Phantomschallquelle nennt. Diese Phantomschallquelle bildet sich, wenn der Hörende sich zwischen zwei Lautsprechern positioniert. Jedes Ohr muss dafür auf einen Lautsprecher gerichtet sein. Hier ist es dementsprechend relevant, dass die einzelnen Elemente des Songs ihren Platz zugewiesen bekommen. So lassen sich die einzelnen Elemente bzw. Instrumente räumlich voneinander trennen. (Zeitler, o. J.-b)

Der Panorama-Regler bestimmt, wo sich das Instrument befindet, wohingegen die Lautstärke bestimmt, wie weit vorne oder hinten ein Signal wahrgenommen wird. Der sogenannte Sweetspot, bezogen auf das Abhörsystem, befindet sich direkt in der Mitte. (Zeitler, o. J.-b) Allerdings ist nicht allein die Aufstellung der Abhörmonitore entscheidend, sondern auch der Frequenzgang innerhalb des Raumes. (Schönwitz, 2017)

Abbildung 11 - Ein optimales Stereodreieck, wie es auch im Heimkino-Bereich Anwendung findet, Quelle: <https://audiosaul.de/1-2-1-abstand-der-lautsprecher-von-der-wand-2/> -

2.4 Der Mischprozess

Der Mischprozess wird von einem Audio Engineer durchgeführt. (Krymarys, o.J.) Dieser Beruf zählt zu den modernen Berufsbildern im deutschen Sprachraum wie z.B. der Sounddesigner. (Görne, 2008) Der Prozess des Mischens verbindet die Elemente der Tiefenstaffelung und Frequenzverteilung. Innerhalb des Mischprozesses werden die einzelnen Spuren miteinander verschmolzen. Für diesen Vorgang stehen uns verschiedene Mittel zu Verfügung. Die Basis für den Mischvorgang ist die DAW. (delamar, o.J.-a) Die DAW ist eine Software, mit der Musik bearbeitet und aufgenommen werden kann. Zusätzlich ist das Erstellen von Effekten und Beats möglich. Es lässt sich festhalten, dass eine heutige DAW alles beinhaltet, was für die Musikproduktion benötigt wird. (Jones, o.J.) Innerhalb der DAW hat jedes Instrument bzw. jedes Audiosignal seinen eigenen Kanalzug, anhand des Kanalzugs kann die Lautstärke eingestellt werden. Dieser Regler innerhalb des Kanalzugs wird Volume-Fader genannt. (delamar, o.J.-a)

Zusätzlich lassen sich auch noch der Regler für die Panorama-Verteilung finden. (delamar, o.J.-a)

Abbildung 12 - Der Kanalzug der DAW Cubase, Quelle: https://archive.steinberg.help/cubase_pro/v10/de/cubase_nuendo/topics/mixconsole/mixconsole_fader_section_c.html -

Im Arrangierfenster hat jede Spur seine eigene Zeile, hier ist erkennbar, wann welches Instrument spielt. (delamar, o.J.-a)

Abbildung 13 - Das Arrangierfenster von Cubase 14 Pro, Quelle: <https://www.bonedo.de/artikel/steinberg-cubase-pro-14-test/> -

Je leiser eine Schallquelle klingt, desto entfernter nehmen wir diese wahr. Um diesen Effekt zu verstärken, lässt sich zusätzlich ein Halleffekt verwenden. Dieser Effekt simuliert dann einen Raum und gibt darüber Information, ob die Quelle sich weiter vorne oder hinten

befindet. Der Panorama-Regler bestimmt damit, aus welcher Richtung das Signal kommt und wahrgenommen wird, links, mittig oder rechts. Es wird schwieriger, dieses Signal optimal zu verteilen, umso mehr Spuren vorhanden sind. Durch tiefe und hohe Frequenzen lässt sich auch die Höhe bestimmen, das Audiosignal lässt sich so bearbeiten, dass Hörende das Gefühl bekommen, der Ton schwebt über sie hinweg. Dementsprechend lassen sich Spuren auch oben und unten platzieren. Nach der Platzierung der Spuren können Audiosignale noch anders bearbeitet werden, um mehr zu einer Einheit zu werden. Somit lässt sich durch Audiotools z.B. die Dynamik einschränken. Diese Art der Bearbeitung kann durchgeführt werden, damit eine Spur z.B. knackiger klingt oder um Lautstärkeunterschiede zwischen Refrain und Strophe zu regulieren. (delamar, o.J.-a)

Abbildung 14 - Eine Audiospur nach einer Dynamikeinschränkung, Quelle: <https://homerecording1x1.de/tutorials/kompressor/> -

Ein weiteres nützliches Vorgehen ist die Bearbeitung der Frequenzverteilung, diese ist relevant, wenn Instrumente konkurrieren. Wenn es nötig ist, können so z.B. Vocals und Gitarre aufeinander abgestimmt werden, damit diese als Einheit agieren. Zeitliche Effekte werden genutzt, um Räumlichkeit zu erzeugen. So simuliert der Hall eine direkte räumliche Umgebung, wohingegen der Delay ein Echo simuliert. Auch wenn sich die grundlegenden Bearbeitungsschritte wiederholen, wird jedes Musikgenre in einem anderen Stil abgemischt. Denn Musikgenres wie z.B. Hip-Hop sind deutlich Bass-lastiger als Volksmusik. Auch die Dynamiken unterscheiden sich, so weist der Rock nicht so viel Dynamik auf wie der Blues. Somit sollte der Musikstil immer passend abgemischt sein für die Umgebung, so sollte ein Breakbeat in einem Club gut klingen. (delamar, o.J.-a)

Dabei gilt die Faustregel, je lauter die Musik abgespielt wird, desto weniger hohe Frequenzen, Dynamik und Bässe benötigt diese. Während der Mischung muss dementsprechend bestimmt werden, wo welches Instrument platziert wird, wie breit dieses ist und in welchem Frequenzbereich es angesiedelt wird. (delamar, o.J.-a)

Abbildung 15 - Die Frequenzverteilung von Instrumenten mit Problemfrequenzen, Quelle: <https://pandaqi.com/tutorials/audio/music-mixing/the-eq-cheat-sheet/> -

2.5 Der Mastering Prozess

Das Mastering ist der Schritt nach dem Aufnehmen und Mischen. (Toole, 2018) Da es sich beim Mastering um einen relevanten Schritt handelt, ist es notwendig, dass sich der Künstler und der Mastering Engineer optimal verständigen können. (Rumsey, 2010) Beim Mastering wird der Mixdown bzw. die fertige Mischung optimiert und verfeinert. Dafür benötigt der Mastering Engineer ein geschultes Gehör. Auch in diesem Prozess kommen

verschiedene Audiotools zum Einsatz. Der Mixdown wird ausbalanciert und die Lautstärke wird maximiert, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. (TWH Studio Munich, o.J.)

Abbildung 16 - Ein Mastering Engineer während eines Mastering, Quelle: <https://djtechtools.com/2016/06/05/getting-professional-mastering/> -

Zusätzlich wird darauf geachtet, dass der Track auf jedem Wiedergabesystem gut klingt. Häufig kommen hier auch externe Hardware-Geräte zum Einsatz. Der Mixdown wird für verschiedene Distributionsplattformen vorbereitet, z.B. für Vinyl, CD oder Streaming-Dienste. Ein erfolgreiches Mastering benötigt eine optimale Kommunikation zwischen dem Engineer und dem Musiker, zusätzlich sollte der Mixdown eine hohe Auflösung mit sich bringen. Eine Möglichkeit, die Qualität zu überprüfen, ist das Master mit Referenzsongs zu vergleichen. Ein Fehler, der beim Mastering vermieden werden sollte, ist die Überkompression. Zusätzlich sollte ungewolltes Clipping vermieden werden. Ein traditionelles Mastering dauert circa ein bis zwei Stunden. Allein die Kosten eines Mastering liegen im Regelfall zwischen 90 Euro und 250 Euro. Der angestrebte Ziel-Lautheit-Pegel ist -14 dB (Dezibel) LUFS (Loudness Units relative to Full Scale). Dieser eignet sich für Streaming-Plattformen. (TWH Studio Munich, o.J.)

Es lässt sich festhalten, dass der Mastering Prozess langjährige Erfahrung benötigt, wenn dieser auf höchstem Niveau durchgeführt werden soll. (Owsinski, 2009)

LOUDNESS TARGETS FOR STREAMING PLATFORMS CHART

Platform	Peak	Loudness	Dynamic Range
Spotify	-1.0 dBTP	-14 LUFS	>9DR
Apple Music	-1.0 dBTP	-16 LUFS (± 1.0 LU)	>9DR
Apple Podcast	-1.0 dBTP	-16 LUFS (± 1.0 LU)	>9DR
Amazon Music	-2.0 dBTP	-9 to -13 LUFS	>9DR
Spotify Loud	-2.0 dBTP	-11 LUFS	>9DR
YouTube	-1.0 dBTP	-13 to -15 LUFS	>9DR
Deezer	-1.0 dBTP	-14 to -16 LUFS	>9DR
CD	-0.1 dBTP	> -9 LUFS	>9DR
Club Play	-0.1 dBTP	-6 to -9 LUFS	>8DR
SoundCloud	-1.0 dBTP	-8 to -13 LUFS	>9DR

Abbildung 17 - Eine Tabelle der Loudness-Angaben von Ausgangsmedien, Quelle: <https://moises.ai/blog/tips/lufs-loudness/> -

2.6 Werkzeuge eines Audio Engineers

Ein guter Audio Engineer holt aus jedem Audiosignal das Optimum heraus und löst Probleme, bevor diese überhaupt entstehen. (Clark, 2011) Es gibt verschiedene Audiotools, die innerhalb einer Mischung und während eines Mastering verwendet werden können. Audioeffekte existieren sowohl als Hardware wie auch als digitales Plug-In. (Connaghan, 2022) Die relevantesten werden innerhalb dieses Abschnitts benannt. Das erste und eines der relevantesten Audiowerkzeuge ist der EQ (Equalizer). Der Equalizer, oder auch übersetzt Ausgleicher, wird benutzt, um die Lautstärke von bestimmten Frequenzbereichen wie Höhen, Bässe und Mitten zu beeinflussen. Es gibt verschiedene Typen von EQ's. Einer der Equalizer-Typen, die am meisten verwendet werden, ist der parametrische Equalizer. Mit dem Equalizer können störende Signale abgeschwächt und entfernt werden, zusätzlich können auch positive Klangeigenschaften verstärkt werden. (Ederhof, 2024) Es lässt sich somit festhalten, dass der Equalizer für die Manipulation der Frequenzzusammensetzung genutzt wird. (Waldecker, 2022) Auch wenn der Gebrauch des Audiotools häufig ist, wäre es optimal, wenn für das Audiosignal kein Equalizer nötig ist. (Winner, 2018)

Abbildung 18 - Der Channel-Strip-Equalizer von Cubase, Quelle:
https://archive.steinberg.help/cubase_ai/v12/de/cubase_nuendo/topics/mixconsole/mixconsole_channel_settings_equalizer_r.html -

Ein weiteres relevantes Audiotool ist der Kompressor, der Kompressor schränkt ein Audiosignal in seiner Dynamik ein. Der Prozess der Dynamikeinschränkungen lässt sich wie folgt zusammenfassen. Der Kompressor macht laute Stellen innerhalb eines Audiosignals leiser. Dies hat zur Folge, dass der Kompressor die Audiospur einheitlicher macht. Dieses Vorgehen kann einen Track voranbringen. (Adam, 2010) Es ist hierbei relevant, dass Audiosignale keine Störgeräusche mehr vor der Kompression aufweisen. (Noltemeyer, 2018) Solche Störgeräusche könnten z.B. das Brummen der Netzstromversorgung bei 50 Hz sein. (Bernstein, 2019) Je stärkere Einstellungen gewählt werden, desto schneller werden diese von Hörenden wahrgenommen. Es kann dementsprechend von Nutzen sein, nicht zu starke Einstellungen zu nutzen. (Bromham, Moffat, Sheng, & Fazekas, 2022) Es gibt verschiedene Arten von Kompressoren, eine ist z.B. der Opto-Kompressor. Der Opto-Kompressor wird mit einem lichtempfindlichen Widerstand angesteuert. Das Eingangssignal bestimmt die Stärke der Helligkeit einer Leuchtdiode. Die Pegelreduktion fällt so stark aus wie der Widerstand. Einer der beliebtesten optischen Kompressoren ist der LA-2A, dieser ist auch mittlerweile als Plug-In erhältlich. (Reiss, 2020)

Mit dem Kompressor lassen sich nicht allein einzelne Signale komprimieren, sondern auch Gruppen. (Sandmann, 2001)

Abbildung 19 - Der LA-2A von Teletronix, ein optischer Kompressor, Quelle: <https://www.uaudio.com/products/teletronix-la-2a-classic-leveling-amplifier> -

Ein weiteres Audiowerkzeug im Bereich der Dynamikbearbeitung ist der Limiter. Der Limiter oder auch Begrenzer genannt ist im Grunde ein Kompressor der ein Verhältnis von mindestens 10:1 hat. Der Limiter wird dafür verwendet, um die höchsten Pegelspitzen abzusenken. Der Limiter ist in verschiedenen Arten verfügbar, ein Beispiel ist der Truepeak-Limiter. Dieser berücksichtigt zusätzlich Übersteuerung, die durch Analog-Digital-Wandler verursacht werden können. (Brunotts, 2021)

Abbildung 20 - Der Fabfilter Pro L2 ist ein Truepeak-Limiter, Quelle: <https://www.fabfilter.com/press/1512462600/fabfilter-releases-fabfilter-pro-l-2-true-peak-limiter-plugin-in> -

Ein Noise Gate ist ebenfalls ein Audiowerkzeug für die Bearbeitung der Dynamik. Mit dem Noise Gate lassen sich unerwünschte Signale entfernen wie z.B. Hintergrundgeräusche, 60 Hz-Brummen, Überspielung der Kopfhörer und der Raum Hall. (Connaghan, 2021)

Abbildung 21 - Das interne Noise Gate Plug-In von Cubase, Quelle: https://archive.steinberg.help/cubase_plugin_reference/v9/de/_shared/topics/plugin_ref/gate_r.html -

Transient Shaper werden verwendet, wenn Instrumentenspuren mehr knallen sollen oder mehr Attack benötigen. Transient Shaper fallen ebenfalls unter die Kategorie Dynamikbearbeitung. Transienten können verstärkt, abgeschwächt und verformt werden. (Dirk, 2023)

Abbildung 22 - Der Transient Shaper der Firma HOFA im Einsatz, Quelle: <https://hofa-plugins.de/shop/system/transientshaper/> -

Der DeEsser wird verwendet, um Zischlaute, die hochfrequent sind, zu regulieren. Zu diesen Zischlauten gehören z.B. Sch, S, F und X. Die Stimme gehört zu den dynamischsten Instrumenten.

Abbildung 23 - Ein DeEsser von Waves im Einsatz auf Vocals, Quelle: <https://www.waves.com/plugins/deesser> -

Aus diesem Grund ist das Mischen von Gesangsspuren eine Herausforderung. Der DeEsser sorgt dafür, dass Zischlaute nicht mehr so hart und damit homogener klingen. (Connoghan, 2022)

Abbildung 24 - Der Sonnox Oxford Suppressor im Einsatz auf Zischlaute, Quelle: <https://musikproduzentwerden.de/blogs/news-angebote/die-besten-de-esser-plugins-vocal-mixing-2024> -

Eine weitere Form des Kompressors ist der Multiband-Kompressor, dieser ist von den Funktionen identisch zum normalen Kompressor, allerdings lassen sich hier verschiedene

Frequenzbereiche wählen. Somit ist es möglich, die Höhen getrennt von den Bässen und Mitten zu komprimieren. (Könemann, 2023)

Abbildung 25 - Das interne Multiband Kompressor Plug-In der DAW Cubase, Quelle: https://archive.steinberg.help/nuendo_plugin_reference/v11/de/_shared/topics/plug_ref/multiband_compressor_r.html -

Der Flanger gehört zu den Modulationseffekten, dieser funktioniert ähnlich wie der Phaser durch Anhebungen und Auslöschungen im Frequenzspektrum. Dieser Effekt wird z.B. für Soundeffekte verwendet. (San Segundo, o.J.-c)

Abbildung 26 - Das Flanger Plug-In der Firma Brainworx, Quelle: https://www.thomann.de/de/plugin_alliance_a_da_flanger.htm -

Der Chorus definierte in den 1980er Jahren den Sound der Rock- und Pop-Landschaft. Er wurde für Piano, Keyboard und Gitarren verwendet. (Heinz, 2023) Es lässt sich festhalten,

dass der Chorus-Effekt eine Signalverzögerung ist, diese wird durch einen LFO (Low-Frequency Oscillator) moduliert. (Ebner Media Group GmbH & Co. KG, o.J.)

Abbildung 27 – Das interne Chorus Plug-In der DAW Cubase, Quelle: <https://ask.video/article/audio/top-5-cubase-plugins/de> -

Der Vocal Doubler der Firma iZotope simuliert eine Dopplungspur. Dieser Effekt ist durch seine Parameter leicht in seiner Handhabung. (iZotope, Inc, o.J.) Das Doppeln der Vocals, auch Double Tracking genannt, bringt die Möglichkeit mit sich, die Stimme im Mix wärmer, präsenter und interessanter zu gestalten. Dieses Vorgehen findet Anwendung in praktisch allen Musikgenres. (Brunotts, 2024)

Abbildung 28 - Der Vocal Doubler von iZotope im Einsatz, Quelle: <https://www.beat.de/test/izotope-vocal-doubler-kostenloses-vocal-plug-kurztest-10074841.html> -

Der Reverb, oder auch Hall genannt, simuliert den durch natürliche Reflexionen entstehenden Nachhall. Dies verleiht dem Audiosignal, wenn es damit bearbeitet wird, eine sphärische oder räumliche Note. (Hallak, Behm, Mildenerger, & Dill, 2017) Mit dem Hall

lassen sich allerdings auch Audiosignale in den Hintergrund rücken. (Senior, 2011) Das ist ein Effekt, der gerade bei melodischem Rap Verwendung findet. Hier sollte z.B. ein erhöhter Pre-Delay-Wert und eine höhere Decay verwendet werden. (Jerez, Moore, Dewey, Lee, & Scheps, 2024) Hier gibt es einige Fehler, die gemacht werden können. Somit sollte der gewählte Hall-Raum zum Audiosignal passen und z.B. der Nachhall nicht zu lang sein. (Ederhof, 2016) Der Effekt des Reverbs kann kreativ genutzt werden, um z.B. aus einem Instrument einen Flächen-sound zu generieren. (Dill, 2016)

Abbildung 29 - Das interne Hall Plugin Roomworks der Firma Steinberg, Quelle: https://archive.steinberg.help/cubase_plugin_reference/v9/de/_shared/topics/plug_ref/roomworks_r.html -

Der Delay, auch Echo genannt, ist ein weiterer Verzögerungseffekt. Dieser Effekt wird dem Originalsignal hinzugemischt. Der Effekt wird genutzt, um der Audiospur mehr Tiefe zu verleihen. Es gibt verschiedenen Versionen des Delays, eine davon ist der Tape Delay. Zusätzlich gibt es seit den 70er Jahren Delay Geräte, die als analoge Delay bezeichnet wurden. Seit den 80er Jahren gibt es digitale Delays. Diese Delay-Klassiker werden heute anhand von Plug-Ins emuliert. (San Segundo, 2017)

Abbildung 30 - Der HDelay von der Firma Waves bietet die Balance zwischen digitaler Präzision und analoger Wärme, Quelle: <https://musikproduzentwerden.de/blogs/news-angebote/die-besten-vst-delay-plugins-musikproduktion-vocal-mixing-2024> -

Ein relevantes Audiotool innerhalb einer Audibearbeitung ist die Saturation. Hierbei wird das Signal leicht verzerrt. Durch diesen Vorgang erhält das bearbeitete Signal eine Färbung und klingt satter. Dies führt dazu, dass der Klang sich besser in der Mischung durchsetzt.

Es gibt verschiedene Formen von Saturation, eine überspitzte Form dieser ist die Distortion. Distortion ist eine starke Verzerrung, hierbei kann der Sound im Vergleich zum Originalsignal komplett verändert klingen. Derartige Effekte sollten sparsam eingesetzt werden. Eine weitere Form ist die Tube Saturation. Bei der Tube Saturation wird der Klang einer Röhre simuliert. Wohingegen bei einer Tape Saturation der Klang einer Bandmaschine simuliert wird. (Marx, o.J.) Während einer Verzerrung oder Saturation werden Obertöne verstärkt. (Connaghan, 2022)

Abbildung 31 - Der X-Saturator von SSL während der Bearbeitung, Quelle: *Wie verwende ich Saturation und Distortion-Effekte?* –

Der Stereo Imager wird für die Manipulation der Stereo-Informationen verwendet. Mit diesem Audiotool lässt sich ein Audiosignal breiter gestalten. Auch der Eindruck der Tiefe und Weite eines Songs lassen sich bearbeiten. Dieser Effekt wird im Regelfall auf den Mixdown im Mastering verwendet. Zu starker Einsatz dieses Effekts kann dafür sorgen, dass die Mischung auf Mono-Wiedergabesystemen nicht mehr funktioniert und generell unorganisiert klingt. (Musikwissen, o.J.)

Abbildung 32 - Der Stereo Imager der Firma iZotope während einer Bearbeitung, Quelle: <https://www.izotope.com/en/products/ozone-imager.html> -

Der Enhancer sorgt dafür, dass die vorhandenen Obertöne eines Audiosignals verstärkt werden. Wohingegen ein Exciter neue Obertöne hinzufügt. (Koch, 2019) Diese Obertöne verleihen dem Audiosignal, wie z.B. einer Gitarre, den Charakter. (Baarß, o.J.)

Abbildung 33 - Der Stereo Enhancer der Firma Steinberg im Einsatz, Quelle: https://archive.steinberg.help/cubase_plugin_reference/v9/de/_shared/topics/plug_ref/stereo_enhancer_r.html

2.7 Workflow der traditionellen Mischung

Auch wenn sich gewisse Arbeitsschritte gleichen, haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Mischstile entwickelt, wie z.B. der New-York-Stil, dieser ist bekannt für sehr viel Kompression. (Owsinski, 2007) Der Workflow für das Mischen eines Songs bzw. für die Vocals sind individuell. Verschiedene Genres benötigen verschiedene Arbeitsschritte. (delamar, o.J.-a) Innerhalb der Arbeit geht es um eine Hip-Hop Mischung. Hip-Hop gehört zu modernen Genres, die sich am leichtesten identifizieren lassen, da der Fokus hier auf der Stimme und auf dem Text liegt. (Mijic, Masovic, Petrovic, & Sumarac-Pavlovic, 2009) Innerhalb der Mischung bei jedem Genre gibt es gewisse Arbeitsschritte, die sich gleichen. Es wird empfohlen, zusammengehörige Spuren zu gruppieren. So sollten z.B. Gitarren wie auch die Stimme gruppiert werden. Um den Überblick über die Spuren zu behalten, bietet es sich an, die Spuren einzufärben, damit diese leichter unterschieden werden können. Nach dem Schritt sollten die Spuren platziert werden. Dementsprechend werden die Spuren im Stereofeld platziert und die Lautstärke eingestellt. Wenn dieser Schritt erfolgt ist werden die Spuren mit dem Equalizer von störenden Geräuschen und Frequenzen bereinigt. (delamar, o.J.-a)

Hier kommt das Sweeping zum Einsatz, es wird mit einem Equalizer möglichst schmalbandig und einem Gain von +15 dB durch das Signal gefahren, um Störgeräusche zu identifizieren. Wenn Störgeräusche identifiziert worden sind, werden diese abgesenkt. (Musgrave, 2023)

Abbildung 34 - Ein Equalizer während des Sweep Vorgangs, Quelle: <https://www.musicradar.com/how-to/mix-masterclass-eq> -

Mit einem zweiten Equalizer werden die Frequenzen, die für den Charakter sorgen, verstärkt. Nach dem Einsatz des Equalizers kann komprimiert werden, es kann ein einzelner Kompressor genutzt werden oder mehrere. Räumliche Effekte wie Hall und Delay werden per Send-Effekt hinzugemischt. (delamar, o.J.-a) Wenn von einem Effekt gesprochen wird, wird meist der Insert-Effekt gemeint, dies bedeutet, dass der Effekt zu hundert Prozent bearbeitet wird. Wohingegen beim Send-Effekt lediglich ein Anteil des Effektes hinzugemischt wird. (Hörmann, 2017) Nach dem Schritt sind individuelle Effekte möglich, um die Mischung interessanter zu gestalten. Danach kann die Mischung exportiert werden und ist bereit für das Mastering (delamar, o.J.-a) Dies ist ein Workflow, der empfohlen wird. Im Rap Bereich wird dieser allerdings abgewandelt. Hier wird empfohlen, dass die Backing-Vocals von den Haupt-Vocals getrennt gruppiert werden, damit diese separat bearbeitet werden können. Die Mischung der Gruppierungen wird leicht abgewandelt. So werden die Backing-Vocals entweder mit Effekten bearbeitet, die rausstechen, oder damit die Backing-Vocals im Hintergrund erklingen. Zusätzlich wird hier mit drei Kompressoren gearbeitet. Außerdem kommt ein Multibandkompressor auf der Main-Vocal-Spur zum Einsatz. Es wird somit ersichtlich, dass der Rap bzw. der Hip-Hop anders bearbeitet wird, als Gesangsspuren. (Brendel, 2017) Die Werte der Einstellungen sind individuell, allerdings gibt es Empfehlungen. (deleamar, o.J.-b)

Es wird z.B. empfohlen, dass die Gain Reduktion während der Kompression mit einer Ratio von 4:1 zwischen -3 dB und -6 dB liegen soll. (deleamar, o.J.-b)

Abbildung 35 - Eine Beschreibung der Kompressionsverhältnisse, 4:1 ist der mittlere Wert, Quelle <https://blog.native-instruments.com/audio-compression-101/> -

Es sollte bei der Mischung einiges beachtet werden. So ist es relevant, dass beim Mischen Referenzsongs verwendet werden. Außerdem wird eine Bereinigung der Tiefbässe bis 50 Hz bei den Drums empfohlen. Eine generelle Bereinigung der tiefen Frequenzen sollte auf jeder Spur gemacht werden, allerdings gilt es zu beachten, dass jedes Instrument nicht gleich bearbeitet werden sollte. Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, dass die Grundqualität der Spuren in Ordnung ist, es ist somit nicht sinnvoll, Frequenzbereiche anzuheben, wo keine Informationen vorhanden sind (San Segundo, o.J.-b)

2.8 Workflow des traditionellen Mastering

Bevor der Mixdown bearbeitet wird, wird dieser analysiert. Hier ist es relevant darauf zu achten, dass weder Clipping, noch Frequenzüberbetonung oder unerwünschtes Rauschen vorhanden ist. Zusätzlich sollte der Gesamtklang ausbalanciert sein, um das zu überprüfen werden Referenz-Songs herangezogen. Als nächster Schritt folgt der Einsatz von Equalizern und Audiotools, die für die Dynamikbearbeitung genutzt werden. Mit dem Equalizer werden bestimmte Frequenzen reduziert oder betont. Bei diesem Schritt sollte

auf die Natürlichkeit des Audiosignals geachtet werden, dennoch sollte für Definition und Klarheit gesorgt sein. Während der Dynamikbearbeitungen kommen Limiter, Kompressoren und Werkzeuge zur Optimierung der Lautstärkeverhältnisse zum Einsatz. (TWH Studio Munich, o.J.) Beim Mastering geht es teilweise nicht um das Hören, sondern um das Empfinden. (Mischkowski, 2016)

Abbildung 36 - Der Bettermaker Mastering Limiter V2, dieser Limiter ist extra fürs Mastering ausgelegt, Quelle: <https://www.amazona.de/test-bettermaker-mastering-limiter-v2-hardware-limiter/> -

Eine durchdachte Bearbeitung der Dynamik trägt wesentlich dazu bei, dass ein Master eine professionelle Klang-Qualität aufweist. Nach dem Schritt der Dynamikbearbeitung folgt der Raumklang und das Stereobild. Es wird überprüft, ob der Song genügend Tiefe aufweist und ob diese gegebenenfalls optimiert oder erweitert werden muss. Das Ziel ist ebenfalls, dass das Master auf verschiedenen Abhörmöglichkeiten funktioniert. Zusätzlich können Effekte wie Reverb und Delay genutzt werden, um eine ansprechende Klangumgebung zu gestalten. (TWH Studio Munich, o.J.) Dementsprechend wird der Effekt von Reverb verwendet, um eine gewisse Tiefe in das Audiosignal zu bekommen. (Katz, 2002) Der letzte Schritt ist die Lautheitsoptimierung, hier kommen Limiter und Maximizer zum Einsatz. Ein Ziel ist es, dass die Songs von der Lautstärke her konkurrenzfähig sind. Es sollte zusätzlich darauf geachtet werden, dass der Song klanglich professionell und ausgewogen ist. Wenn ein Album gemastert wird und nicht lediglich ein einzelner Song, sollte darauf geachtet werden, dass die Songs des Albums klanglich zusammenpassen. (TWH Studio Munich, o.J.)

Auch wenn häufig Kombinationen aus analogen Effekten und Plug-Ins verwendet werden, lassen sich technisch die Mischungen und das Mastering vollständig im Computer herstellen. Dies wird dann In-the-Box genannt. (Savage, 2014) Beim Mastering können sowohl analoge Geräte wie auch digitale Plug-Ins genutzt werden. Der durchführende Mastering Engineer benötigt Erfahrung und ein geschultes Gehör. Fehler, die am häufigsten auftreten, sind zu laute Master, unausgewogene Frequenzen und Überkompression. (TWH Studio Munich, o.J.) Es muss darauf geachtet werden, dass der Song auf verschiedenen Wiedergabesystemen funktioniert und das nicht allein in Stereo, sondern auch in Mono. (Horn, 2013)

Abbildung 37 - Eine komprimierte und eine überkomprimierte Spur, Quelle: <https://emastered.com/de/blog/over-compression> -

3 Die Methodik und Planung

In dem Kapitel Methodik und Planung geht es um die Vorgehensweise des Projekts. Welche Ziele verfolgt werden, der Zeitplan, das Projektmanagement und das Stakeholder-Management. Zusätzlich werden die Risiken des Projekts beleuchtet.

3.1 Die Methodik

Qualitative und quantitative Methoden werden innerhalb des Projekts verwendet, wobei als erster Schritt Literaturrecherche betrieben wird. Als qualitative Methode ist diese Recherche für die Fundierung des Projekts relevant und wird benötigt, um Kenntnisse für theoretisches Mixing und Mastering-Standards zu erlangen. Fachbücher, Fachzeitschriftenartikel und bereits vorhandene Studien dienen der Informationsbeschaffung. Um die erste Vorlage für das Mischen und Mastering zu erstellen, werden die zusammengetragenen Informationen verwendet. Um das Projekt zum Erfolg zu führen sind zwei Komponente besonders relevant die Zeit und die Qualität. Die Zeit wird mit dem Plugin *HOFA Project Time* gemessen. Das Plug-In funktioniert nach dem Stoppuhr-Prinzip. Das Ziel ist es, zeitlich unter der traditionellen Mischung und dem Mastering zu liegen. Für die Definition der Qualitätsmerkmale innerhalb eines Hip-Hop Songs werden Experten-Interviews geführt. Hierzu werden fünf Experten gewählt. In einem Vorabgespräch werden die Experten geprüft, ob diese sich für ein Interview eignen. Es werden dementsprechend Referenzen, Berufsjahre und grundlegende Infos erfragt. Das finale Experteninterview wird mit Microsoft Forms erstellt und erfolgt schriftlich. Innerhalb des Experteninterviews werden strukturierte wie auch offene Fragen verwendet. Das Interview erfolgt somit schriftlich und wird per E-Mail an die Experten versendet. Anhand der Ergebnisse werden die Qualitätsmerkmale festgehalten. Das Ziel ist es, fünf Qualitätsmerkmale zu bestimmen. Mit diesen Qualitätsmerkmalen wird ein Feedback-Protokoll erstellt, das der Künstler pro Song ausfüllen muss. Das Protokoll wird mit Microsoft Word erstellt und dem Künstler per E-Mail zugestellt. Hier werden die Qualitätsmerkmale auf einer Skala von eins bis zehn festgehalten. Die fünf steht hierbei für genauso gut wie bei dem letzten Album, wohingegen zehn als besser und eins als schlechter gilt. Es wird daher das Album von *Reinyckefux - King of Creep* mit dem neuem Album *Geisterbahn* verglichen. Anhand dieser Skala lässt sich ein Durchschnitt errechnen und somit die Qualität messbar machen. In dem Protokoll lassen sich aber auch Änderungswünsche anbringen. Nach jedem Song werden Feedback-Gespräche geführt, um zu überprüfen, ob das Projekt nach Plan verläuft. Nach der Erstellung des Protokolls wird dem Künstler ein fertiger Song, der anhand der Basis-Vorlage bearbeitet worden ist, präsentiert und anschließend bewertet. Die Basis-Vorlage wird

mithilfe und auf Basis der Literaturrecherche erstellt. Nach der Bewertung wird die Vorlage optimiert und somit eine finale Vorlage für die Mischung und das Mastering erstellt. Die finale Vorlage basiert auf den Änderungswünschen des Künstlers und die Ausarbeitung der identifizierten Qualitätsmerkmalen. Es folgt die Bearbeitung des Albums anhand der Vorlagen. Für die Durchführung des Projekts wird das Album *Reinyckefux - Geisterbahn* verwendet. Hier ist es relevant zu beachten, dass die Vorlage für jeden Song feinabgestimmt wird. Die Vorlage allein reicht dementsprechend nicht, für jeden Song ist eine Anpassung der Vorlage notwendig. Wenn das Album fertiggestellt worden ist, wird als Qualitätsprüfung eine Online-Umfrage durchgeführt. Die Teilnehmenden bewerten anhand einer abgeänderten Form des Feedback-Protokolls die Qualitätsmerkmale und vergleichen diese mit dem vorherigen Album in einem Hörvergleich. Die Online-Umfrage wird mit Microsoft Forms erstellt. Es wird vorab jeweils ein Song des alten Albums und dann ein Song des neuen Albums abgespielt. Hierzu werden vom Künstler vom vorherigen und neuen Album jeweils ein Song gewählt, der als bester Track gilt und ein weiterer Song, der den Durchschnitt abbildet. Die Umfrage benötigt mindestens 100 Teilnehmer. Diese Teilnehmenden müssen hauptsächlich Rap hören. Die Umfrage wird mit Microsoft Forms erstellt und in Social Media gepostet, per E-Mail an die Triagon Studenten versendet und in Audio Foren veröffentlicht. Anhand der Umfrage lässt sich ein Durchschnitt errechnen. Hierbei ist es relevant, dass das Projekt als abgeschlossen gilt, wenn die Qualität mindestens als gleich gut zum vorherigen Album bewertet wird. Sobald die Umfrage abgeschlossen ist, wird das Album auf Spotify veröffentlicht und das Projekt abgeschlossen. Damit das Album auf Spotify veröffentlicht werden kann, muss das Album den Qualitätsrichtlinien von Spotify entsprechen. Ein Beispiel für so ein Qualitätsmerkmal von Spotify ist die Loudness, hier nennt Spotify einen Richtwert von -14 dB LUFS. Dies entspricht der ITU 1770 Norm. (Spotify AB, o.J.) Somit lässt sich festhalten, dass das Projekt *Klangliche Effizienz - Workflow für schnelles und konsistentes Mischen und Mastering im Genre Hip-Hop* aus technischen Methodiken wie Mixing und Mastering, analytische Methodiken, einer empirischen Forschung, Datenanalysen, einem Vergleich und der Messung der Zeit besteht.

3.2 Die Projektziele und Erfolgskriterien

Das Ziel dieses Projekts ist es, der Qualität des traditionell gemischten Albums mindestens zu gleichen. Dieses Ziel wird erreicht, wenn bei der Online-Umfrage und den Feedback-Protokollen für die definierten Qualitätsmerkmale ein Durchschnitt von mindestens 5,0 Punkten erreicht wird. Zusätzlich muss die Bearbeitungszeit des traditionellen Albums unterschritten werden. Die Zufriedenheit des Kunden ist einer der relevantesten Punkte, da der Künstler die Kosten des Projekts zahlt. Diese Zufriedenheit ist erreicht, wenn bei den Feedback-Protokollen ein Durchschnitt von mindestens 5,0 Punkten erreicht ist. Ein weiteres Erfolgskriterium ist es, dass, das Budget eingehalten wird und die Kosten nicht überschritten werden. Zusätzlich entsteht durch das erfolgreiche Abschließen des Projekts eine Art Anleitung, die für Tonstudios genutzt werden kann, um ähnliche Systeme zu implementieren. Es lässt sich zusammenfassen, dass die Erfolgskriterien dementsprechend aus der Zeitersparnis, der Budgeteinhaltung, der Qualitätsbestätigung, der Kundenzufriedenheit und der erfolgreichen Veröffentlichung des Albums besteht.

3.3 Das Projektmanagement

Für dieses Projekt wird ein hybrides Modell genutzt, bestehend aus dem agilen und dem klassischen Wasserfall-Projektmanagement, wobei agil so viel wie Flexibilität und Wendigkeit bedeutet. Innerhalb des Bereichs Projektmanagement heißt dies, dass Projekte in zeitlich limitierten Abschnitten absolviert werden. Dementsprechend wird sich auf festgelegte Passagen des Projekts fokussiert, anstatt den kompletten Ablauf zu planen. Für Projekte, in denen bei Änderungen flexibel reagiert werden müssen, ist dies besonders geeignet. (Reingraber, 2023) Speziell für kunstschaftende Prozesse ist diese Form des Projektmanagements geeignet. Das Wasserfallmodell ist eine Methode des Projektmanagements, welche sequenziell abläuft, wobei sämtliche Phasen des Projekts definierte Start- und Endpunkte aufweisen. Bei dieser Methode wird innerhalb des Projekts eine Phase nach der anderen bearbeitet. Eine neue Projektphase beginnt somit erst, nachdem die vorherige abgeschlossen ist. Dieser Projektmanagement-Ansatz findet seinen Ursprung in der Bau- und Fertigungsbranche. (Laoyan, 2024)

Tabelle 1 - Übersicht der verschiedenen Methoden, die auf das Projekt angewendet werden, Quelle: Eigene Darstellung -

Aspekt	Wasserfall	Agil
Veröffentlichung und Abschluss	- Veröffentlichung des Albums auf Spotify - Dokumentation des Projekts zum Abschluss	- Falls doch Fehler festgestellt werden, werden diese behoben
Feedback vom Künstler	- Nach jedem Song muss der Künstler bestätigen, ob er zufrieden ist oder sagen, welche Änderungen er sich wünscht	- Falls Komplikationen auftreten, werden diese angesprochen und behoben (z. B. dem Künstler ist die Stimme doch zu hell)
Audiomischung und Mastering	- Songs werden alle nach demselben Schema gemischt und gemastert	- Falls spontane Änderungswünsche entstehen, werden diese durchgeführt, solange diese nicht das Budget überbeanspruchen
Erstellung der finalen Vorlage	- Struktur festlegen der Plug-ins, die immer verwendet werden - Basierend auf der Umfrage und den Vorstellungen des Künstlers - Einhaltung der Richtlinien von Spotify	- Feineinstellungen für jeden Song (z. B., wenn zu viel Bass)
Experteninterviews	- Durchführung strukturierter Interviews mit Fachexperten vor Beginn der Produktion - Ergebnisse fließen in die Konzeption und Struktur der Songs ein	- Interviews werden laufend bzw. iterativ geführt, um flexibel auf neue Erkenntnisse reagieren zu können - Feedback aus Expertenmeinungen wird kurzfristig in die Umsetzung integriert
Umfrage und Analyse	- Erstellung des Fragebogens - Veröffentlichung der Umfrage (Mindestens 50 Menschen müssen teilnehmen)	- Notfalls Werbekampagne starten
Literaturrecherche und Erstellung der ersten Vorlage	- Recherche zu Techniken der Audiotbearbeitung - Erstellung der Grundstruktur (Grundlegende Tools wie z. B. Equalizer und Kompressor)	- Erste Tests der Vorlage auf den Audiospuren von Reinyckefux - Die ersten klanglichen Vorstellungen des Künstlers umsetzen

3.4 Der Zeitplan und Meilensteine:

Das Projekt besteht aus folgenden Phasen und Aufgaben.

Table 2 - Der Zeitplan des Projekts, Quelle: Eigene Darstellung -

Phase	Aufgabe	Zeitraumen (Pufferzeiten sind bereits integriert)	Verantwortlich	Methoden/Grundlagen
Phase 1: Die Vorbereitung	- Literaturrecherche: Grundlagen von Mischen und Mastering - Effekt Grundlagen	KW 18 - KW 20	Raik Menzel	- Studien, z.B. über die AES (Audio Engineering Society), Fachartikel und Bücher
Phase 2: Die Experteninterviews	- Entwicklung des Fragebogens der Experteninterviews - Durchführung der Experteninterviews - Analyse der Ergebnisse	KW 21	Raik Menzel	- Experteninterviews zur Identifizierung von Qualitätsmerkmalen
Phase 3: Die Entwicklung	- Erstellung der Basis-Vorlage -Erstellung der Feedback-Protokolle -Erste Mischung und Mastering nach Basis-Vorlage -Überarbeitung der Basis-Vorlage basierend auf den Experteninterviews und Künstlerwunsch -Erstellung der finalen Vorlage	KW 22	Raik Menzel	- Wissenschaftlich gestützte Klangbearbeitung - Feedback-Integration
Phase 4: Die Umsetzung	- Durchführung der Mischung und des Mastering anhand der Vorlagen	KW 22 – KW 23	Raik Menzel	- Nutzung von Cubase 13 Pro - Hybrides Mischen mit digitalen Effekten und Analog-Geräten
Phase 5: Die Umfrage	- Entwicklung des Online-Fragebogens bzw. Vergleich - Analyse der Ergebnisse	KW 23 – KW 24	Raik Menzel	- Umfrage-Bogen über Microsoft Forms zum Vergleich der vorherigen und neuen Qualität
Phase 6: Die Veröffentlichung	- Das Album wird bei Spotify eingereicht und muss den letzten Qualitätscheck bestehen - Album erscheint auf Spotify	KW 28	Raik Menzel	- Überprüfung von Spotify, ob die Qualität des Albums für eine Veröffentlichung ausreicht
Phase 7: Der Abschluss	- Dokumentation des Projekts - Endgespräch	KW 28-29	Raik Menzel	- Wissenschaftliche Dokumentation - Reflexion des Projekts

Die erste Phase setzt sich aus der Literaturrecherche zusammen, denn diese ist das Fundament für die erste Basis-Vorlage. Für die Literaturrecherche werden Fachbücher,

Fachzeitschriften und Studien begutachtet. Die zweite Phase besteht aus der Erstellung der Experteninterviews. Die Experten identifizieren die relevantesten Qualitätsmerkmale für Hip-Hop Songs. Die Ergebnisse der Interviews bilden die Grundlage für das Feedback-Protokoll. Das Experteninterview wird mit Microsoft Forms erstellt und per E-Mail an die Experten versendet. In Phase drei wird die Basis-Vorlage für das Mischen und das Mastering erstellt. Auch die Feedback-Protokolle werden mithilfe von Word erstellt. Die erste Mischung und das erste Mastering erfolgt anhand der Basis-Vorlage und wird mithilfe des Feedback-Protokolls vom Künstler bewertet. Die Basis-Vorlage wird nach der Bewertung optimiert und auf die klanglichen Bedürfnisse angepasst, die sich aus den Künstlerwünschen und den identifizierten Qualitätsmerkmalen des Experteninterviews zusammensetzen. Die vierte Phase besteht aus der Durchführung und somit der gesamten Mischung und des Mastering des Albums anhand der finalen Vorlage. Die nächste Phase ist die Phase Nummer fünf und besteht aus der Erstellung, Veröffentlichung und Auswertung der Online-Umfrage. Die Online-Umfrage wird mithilfe von Microsoft Forms erstellt und in Social Media und dem HOFA Audio Forum gepostet, sowie an die Triagon Studenten per E-Mail versendet. In der vorletzten Phase, die Phase Nummer sechs, wird das Album auf Spotify veröffentlicht. Hier wird die Qualität von Spotify überprüft und das Album angenommen oder abgelehnt. In der letzten Phase, Phase Nummer sieben, findet die Dokumentation und das Abschlussgespräch statt. Nach dieser Phase ist das Projekt abgeschlossen.

Tabelle 3 - Meilensteintabelle des Projekts, Quelle: Eigene Darstellung -

Meilenstein	Wann ist er erreicht?	Zu welchem Zeitpunkt wird er erwartet?
Meilenstein 1	Abschluss der Literaturrecherche	Ende KW 20
Meilenstein 2	Abschluss und Auswertung Experteninterviews	Ende KW 21
Meilenstein 3	Die finale Vorlage für das Mischen und das Mastering wurde erstellt	Ende KW 22
Meilenstein 4	Das Album wurde fertig gemischt und gemastert und der Künstler hat jeden Song abgenommen	Ende KW 23
Meilenstein 5	Die Umfrage wurde abgeschlossen und die Ergebnisse ausgewertet.	Ende KW 24
Meilenstein 6	Das Album wurde auf Spotify veröffentlicht	Ende KW 28

Ein relevanter Teil der Zeitplanung sind die Meilensteine. Der erste Meilenstein wird erreicht, wenn die Literaturrecherche abgeschlossen ist. Denn die gesamte Basis-Vorlage für das Mischen und das Mastering entsteht durch die Informationen der Literaturrecherche.

Der zweite Meilenstein wird erreicht, wenn die Experteninterviews abgeschlossen sind und die Ergebnisse ausgewertet sind. Der dritte Meilenstein ist erreicht, wenn die Erstellung der finalen Vorlagen erfolgt ist und der erste Song abgenommen wurde. Danach erfolgt der vierte Meilenstein. Dieser ist erreicht, wenn die Mischung und das Mastering anhand der Vorlage erfolgt ist und jeder Song vom Künstler abgenommen wurde. Der fünfte Meilenstein ist erreicht, wenn die Umfrage abgeschlossen und ausgewertet wurde. Der letzte Meilenstein ist der sechste, dieser ist erreicht, sobald das Album auf Spotify veröffentlicht worden ist.

3.5 Stakeholder Management

Das pünktliche Ausliefern des Albums an Spotify und damit einhergehend den Künstler *Reinyckefux* zufriedenzustellen ist im Sinne des Labels und Tonstudios *NoName Records*, da es für die Veröffentlichung zuständig ist. Dadurch, dass allein die Veröffentlichung über das Label läuft, ist der Einfluss eher gering. Die wesentliche Verantwortung liegt bei Raik Menzel, dieser ist der Inhaber des Labels und gleichzeitig ausführender Audio Engineer. Ursprünglich eine Crew, ist NoName Records seit 2020 ein kommerzielles Label und Studio. (Menzel, o.J.-c) Zuständig dafür, dass die eingesetzte Technik durch, unter anderem, regelmäßige Updates und gute Verarbeitung funktioniert, sind die Anbieter von z.B. Hard- und Software eben dieser Technik, wobei der Einfluss hingegen gering ist, da technische Fehler schnell behoben werden können, Hardware getauscht werden kann und darüber hinaus Ausweichprodukte existieren. Die Nutzung von Online-Plattformen, wie z.B. Social Media, welche für die Publikation, die mit eventuell bezahlter Werbung einhergeht, zuständig ist, ist ein weiterer unterstützender Stakeholder. Die gegebenenfalls gekaufte Reichweite hängt davon ab, wie zeitig die Umfrage abgeschlossen werden kann, womit der Einfluss hier der Stufe Mittel zuzuordnen ist. Von allen vorhandenen Social Media Online-Plattformen ist Instagram die erste Wahl, da es die meist genutzte ist. (Grelck, 2025) Die Aufgabe von Instagram wäre die Bereitstellung der Umfrage an die Zielgruppe. Denn die aktive Einbindung in das Projekt erfolgt allein durch die Erhöhung der Reichweite durch die evtl. Werbeanzeige. Für die Aufnahme auf ihrer Plattform ist Spotify zuständig, wobei, bedingt durch die technischen Standards, z.B. der Loudness-Norm, welche für die Musik klar definiert wird, dieser Einfluss gering ist. Bei Spotify liegt diese Loudness-Norm bei -14 LUFS und somit gemäß des ITU 1770-Standards. (Spotify AB, o.J.) Die Einhaltung von technischen Standards und damit einhergehend eine Gewährleistung der Grundqualität ist somit im Interesse von Spotify. Dementsprechend besteht die Einbindung durch die Aufnahme des Albums in die Datenbank von Spotify.

Tabelle 4 – Stakeholder-Tabelle des Projekts zur Übersicht, Quelle: Eigene Darstellung -

Stakeholder-Typ	Akteur	Einfluss	Interesse
Primäre Stakeholder	Der Künstler und der Audio Engineer	Sehr hoch	Direkte Durchführung des Projekts
Externe Stakeholder	Experten	Hoch	Die Experten identifizieren die relevantesten Qualitätsmerkmale für Hip-Hop Songs
Externe Stakeholder	Zielgruppe und das Label	Niedrig bis Mittel	Einfluss der Klanggestaltung und Veröffentlichung
Externe Stakeholder	Softwareanbieter, Hardwareanbieter, Social Media Plattformen	Niedrig bis Mittel	Bereitstellung der Audio-Tools und Reichweite der Online-Umfrage
Externe Stakeholder	Spotify	Niedrig	Einhaltung der technischen Standards

3.6 In-Scope und Out-of-Scope

Damit das Projekt wie geplant verläuft, ist es relevant zu definieren, welche Tätigkeiten in dem Projekt inbegriffen sind und welche nicht. Innerhalb der Mischung und des Mastering des Albums *Reinyckefux – Geisterbahn* geht es um die Bearbeitung der Audiospuren anhand von Vorlagen. Das Album umfasst insgesamt 12 Songs. Im Fokus stehen die Vocal-Spuren und das Mastering. Es folgt eine leichte Bearbeitung der Instrumental-Spuren, somit ist der Künstler dazu verpflichtet, die Audiospuren, insbesondere die Instrumental-Spuren, vorbearbeitet einzureichen, so dass gewünschte Effekte, wie z.B. ein Pitch, bereits eingefügt sind. Dies bedeutet, dass der kreative Teil der Mischung bereits abgeschlossen ist. Das schließt nicht aus, dass Effekte, wie z.B. Hall, vom Audio Engineer verwendet werden. Änderung des Songs sind möglich, allerdings sind Abänderung auf insgesamt 3 Versionen limitiert. Die erste Version, die an den Künstler geschickt wird, wird auch als erste Version gewertet. Anschließend wird das Album auf der Plattform Spotify veröffentlicht. Welche Aspekte nicht in dem Projekt inbegriffen sind, sind sowohl die Vermarktung des Albums, wie auch die Bearbeitung von evtl. Feature-Gästen. Zusätzlich ist keine Vollproduktion inkludiert, dies bedeutet, dass die Instrumental-Spuren nicht komplett analysiert und bearbeitet werden, sondern leichte Veränderung der Hauptelemente durchgeführt werden. Spuren, die leicht bearbeitet werden, sind z.B. die Kick-Spur, Snare und die Hauptmelodie des Songs. Des Weiteren werden für das Projekt keine Artworks wie z.B. Cover erstellt, diese muss der Künstler selbst einreichen. Ein weiterer Punkt ist, dass der Künstler die Aufnahme selbst bewerkstelligen muss, für das Projekt sind daher alle

Spuren bereits vorhanden und es wird keine weitere vom Audio Engineer hinzugefügt. Die Spuren sind bereits kreativ ausproduziert und benötigen deshalb allein einen qualitativen Feinschliff. Auch das Marketing ist in diesem Projekt nicht inkludiert.

3.7 Kommunikationsmatrix

Die Kommunikationsmatrix zeigt auf, wie häufig mit den Stakeholdern kommuniziert wird und weshalb.

Tabelle 5 - Die Kommunikationsmatrix des Projekts zur Übersicht, Quelle: Eigene Darstellung -

Stakeholder	Kommunikationskanal	Häufigkeit	Inhalt
Künstler	Telefon, Video-Telefonie	Nach jedem Song (alle 1–3 Tage)	Feedback und Freigabe
Experten	E-Mail	Einmalig	Identifizierung der Qualitätsmerkmale
Zielgruppe	Social Media (Instagram)	Einmalig	Die Umfrage wird beantwortet
Social Media	Website-Formular	Einmalig	Eine Werbekampagne wird erstellt
Spotify	Über den Distributor (Website-Formular)	Einmalig	Überreichung des Albums und Aufnahme in die Datenbank

3.8 Der Risikoplan

Der Risikoplan zeigt auf, welche Probleme auftreten können und wie wahrscheinlich diese sind. Zusätzlich wird aufgezeigt, wie auftretende Probleme gelöst werden können. Die Risikotabelle ist nach dem Grad der Auswirkung sortiert.

Tabelle 6 - Der Risikoplan des Projekts zur Übersicht, Quelle: Eigene Darstellung -

Risiko	Eintrittswahrscheinlichkeit	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Budget wird überschritten	Sehr niedrig	Sehr hoch	- Strikte Zeitplan-Verfolgung - Umfangsreduzierung
Künstler gibt unzureichendes Feedback	Niedrig	Hoch	- Wording-Liste
Verzögerte Umfrage	Mittel	Hoch	- Werbeanzeige auf Social Media, auf andere Plattformen ausweichen
Technische Probleme (Hardware)	Niedrig	Mittel	- Ersatzteile sind lagernd (Reparatur) - Ersatzgeräte
Technische Probleme (Software)	Sehr niedrig	Mittel	- Updates - Backups - Ersatzsoftware
Spotify verweigert die Annahme des Albums	Sehr niedrig	Mittel	- Solange keine groben Fehler innerhalb der Produktion geschehen, kann dies nicht passieren
Künstler nicht zufrieden	Sehr hoch	Sehr niedrig	- Feedback-Gespräche - Bearbeitung der Songs per Telefon

Es gibt insgesamt drei Ebenen zur Problembhebung. Die erste Ebene ist die der internen Lösung. Die Kommunikation zwischen dem Audio Engineer *Raik Menzel* und dem Künstler *Reinyckefux* wird verstärkt. Wenn nötig, werden dementsprechend mehr Feedback-Gespräche geführt, je nachdem, wie viele die Situation erfordert. Diese Gespräche finden per Video-Call oder Telefonie statt, hier werden die direkten Herausforderungen besprochen notfalls ist der Künstler per Übertragung bei dem Mischprozess dabei. Hier sind im Regelfall geringfügige Änderungen nötig, wie leichte Lautstärken-Anpassungen. Diese Probleme sind innerhalb weniger Minuten zu lösen. Die nächste Ebene, die Ebene zwei, ist externe Unterstützung. Sollte das Projekt stillstehen und es zu keiner Einigung kommen, werden die Experten aus den Interviews hinzugezogen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt, ist allerdings sehr gering, da der Audio Engineer *Raik Menzel* aus dem Label *NoName Records* mit dem Künstler *Reinyckefux* bereits seit Jahren arbeitet. Sollte die Umfrage nicht schnell genug auf die gewünschte Teilnehmeranzahl kommen, wird

Werbudget genutzt, um die Reichweite der Umfrage zu erhöhen. Durch die höhere Reichweite ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich weitere Teilnehmende finden lassen. Die letzte Eskalationsebene ist die Ebene Nummer drei, diese beschäftigt sich mit der Umfangsreduzierung, dies bedeutet, dass, wenn das Budget aufgebraucht ist, keine weiteren Songs mehr bearbeitet werden und somit weniger Songs auf dem Album sind. Auch hier ist die Wahrscheinlichkeit aufgrund der jahrelangen Zusammenarbeit sehr gering.

4 Die Ressourcen

Dieses Kapitel bezieht sich auf die benötigten Ressourcen. Zum einem ist dies die eingereichte Musik des Künstlers *Reinyckefux*. Diese wird anhand eines von ihm eingereichten Dokuments analysiert. Zusätzlich werden die Räumlichkeiten und technischen Komponenten beleuchtet. Es werden zusätzlich die gewünschten klanglichen Eigenschaften des Künstlers für das Album abgesprochen. Diese fließen ebenfalls in die Bearbeitung mit ein.

4.1 Analyse des Künstlers und des Albums

Der Rapper *Reinyckefux* macht Musik seit 2003 und ist ein Berliner Untergrund-Künstler. Vorher war *Reinyckefux* ein Mitglied des Berliner Untergrund Labels *Nord Nord Muzikk*, diese erlangten Bekanntheit durch die Kooperationen mit der Hip-Hop Formation *KIZ*. Der Musiker *Reinyckefux* arbeitet seit 2021 mit dem Label *NoName Records* zusammen. Seine Musik lässt sich dem Phonk bzw. Memphis Rap zuordnen. (Menzel, 2024) Phonk ist ein Sub-Genre von Hip-Hop. Dieses Sub-Genre entstand in den 90er Jahren, wurde jedoch erst ca. 20 Jahre danach populär. Es zeichnet sich besonders durch seine Vintage Hip-Hop Sample und Funk Einflüsse aus. (The Music Curation Team, 2025) Wohingegen der Memphis Rap von Synthesizer-Melodien geprägt ist, hier wurden auch teilweise Samples aus Horrorfilmmusik verwendet. Zusätzlich war die Musik häufig schneller, dies bedeutet, dass auch Doubletime oder Triplettime zum Einsatz kam. (Garn, o.J.) Es handelt sich dennoch bei beiden Genres um ein Sub-Genre des Hip-Hops. Auch wenn dieser nicht immer gleich ist, zeichnet er sich durch lyrische, gesangsbetonte Musik, starke Bass Lines und Beats und einfallsreiche Effekte wie Sampling, Chopping und Verzerrung aus. (Brunotts, 2023a) Zur weiteren Analyse hat der Künstler ein Dokument eingereicht, dass sich auf seine Interpretation des Albums bezieht und was er mit seiner Musik aussagen möchte. Das Album ist im Gegensatz zu den vorherigen Alben emotional, denn der Künstler beschäftigt sich mit persönlichen Erlebnissen. Das Album wird für den Künstler auch zur Verarbeitung der Erlebnisse genutzt. Die Situationen, die entstanden sind, wurden hervorgerufen durch jugendlichen Leichtsinn, Hochmut und die Beratungsresistenz gerade gegenüber der Eltern. Diese Eigenschaften konnte er ablegen durch Gottes Hilfe.

Dies ist einer der Gründe, weshalb sich der christliche Glaube im Album widerspiegelt bzw. thematisiert wird. (Werner, 2025, Anhang 1)

Abbildung 38 - Der Musiker Reinyckefux während eines Fotoshootings, Quelle: <https://zenodo.org/records/14419984> -

4.2 Das Aufnahmestudio

Einer der Herausforderungen dieses Projekts ist die Aufnahme-Qualität. Denn ein Aufnahmerraum sollte möglichst trocken sein. (Kretschmer, 2017) Der Musiker *Reinyckefux* nimmt allerdings in einem unbehandelten Raum auf. Zusätzlich handelt es sich um einen kleinen Raum, dieser ist anfällig für Raummoden. (Ballou, 2008) Dies hat bereits in vorherigen Projekten zu Schwierigkeiten geführt, allerdings war dies stets lösbar. Denn eine gute Performance ist der Hauptbestandteil einer guten Aufnahme. (Owsinski, 2009) Um der Raumakustik entgegen zu wirken, nutzt der Musiker ein Aston Halo Microphoneshield. Dieser wurde von unabhängigen Magazinen bewertet und bietet durch die Reflektionsfilter-Technologie von Aston eine tragbare Akustikkabine. (Microphones, o.J.) Der Aston Halo schirmt nicht allein auf horizontaler, sondern auch auf vertikaler Ebene ab, dies ist einer der Gründe für seine überragenden akustischen Eigenschaften (Louis, 2016) Als Mikrofon verwendet *Reinyckefux* das Neumann TLM 102, dieses ist für Sprecher und Sprache ausgelegt und bietet eine neutrale Klangübertragung, besonders zeichnet es sich durch seine fein aufgelösten Mitten und präsenten Höhen aus. Diese Eigenschaften machen es vielseitig einsetzbar. Das Neumann TLM 102 ist ein Großmembran Kondensator Mikrofon. (Metzen, 2010) Ein Kondensator Mikrofon eignet sich besonders durch die hohe Auflösung

für Aufnahmen. (Rumsey & McCormick, 2021) Es lässt sich festhalten, dass Neumann eine hohe Fertigungsqualität bietet, dies ist einer der Gründe, warum die Mikrofone von Neumann so beliebt sind. (Roessler, 2007) Als Interface zur Aufnahme wird das Universal Audio Apollo Twin verwendet. Es handelt sich hierbei um einen kompakten, latenzarmen und exzellenten Vorverstärker. Zusätzlich nutzt dieser die Unison Preamp Architektur. (San Segundo, o.J.-d) Zur Aufnahme und zum Gegenhören des Audiomaterials wird das Beyerdynamik DT 770 Pro 80 Ohm verwendet, dieses wird bereits seit 1985 gebaut und zeichnet sich durch eine gute Schallisolation, eine große Stereobühne und einen Hi-Fi Klang aus. (Klostermann, 2013) Als Abhörmonitore verwendet der Künstler *Reinyckefux* die Yamaha HS5 Monitore, diese sind vom Klang linear und nüchtern. Zusätzlich weisen diese eine erstklassige Verarbeitung auf. (Wilking, 2020)

Abbildung 39 - Das Aufnahmestudio des Künstlers *Reinyckefux* in Berlin, Quelle: <https://zenodo.org/records/14419984> -

4.3 Das Tonstudio

Das Tonstudio und Label *NoName Records* befindet sich in Borken und wird von dem Audio Engineer *Raik Menzel* geleitet. (Menzel, o.J.-a) Das Tonstudio wurde von HOFA eingemessen und weist somit eine Nachhallzeit von bis zu 0,18 Sek auf. Die RT60 Nachhallzeit ist eine Norm. Die RT60 benennt die Dauer, wie lange es zeitlich benötigt, bis der Schalldruckpegel im Raum sich um 60 dB reduziert. Empfohlen für einen Regieraum ist

eine RT60 von 0,3 s (Becker, o.J.) Für Radio-Gespräche werden 0,25 s empfohlen. (Self, et al., 2009) Somit bietet das Tonstudio optimale Verhältnisse.

Abbildung 40 - Die Messkurve des Tonstudios NoName Records, der gelbe Graph zeigt die Messung mit der akustischen Optimierung, Quelle: Eigene Illustration –

Für die akustische Aufwertung des Tonstudio wurden Deckensegel, Absorber, Diffusoren und Basstraps von der Firma HOFA verwendet.

Abbildung 41 - Die Regie des Tonstudios NoName Records, Quelle: Eigene Illustration –

Diese Akustikelemente zeichnen sich besonders durch die hohe Verarbeitungsqualität und hervorragende akustische Wirkung aus. (Tyrell, 2021)

Abbildung 42 - Die Aufnahmekabine des Tonstudios NoName Records, Quelle: Eigene Illustration –

Dies spiegelt sich ebenfalls in der Messung wider.

Abbildung 43 - Die Absorber und Diffusoren des Tonstudios NoName Records, Quelle: Eigene Illustration -

4.4 Personelle Ressourcen

Der Audio Engineer für dieses Projekt ist *Raik Menzel*, der Inhaber des Tonstudios und Labels *NoName Records*. Dieser zeichnet sich durch seine jahrelange Erfahrung aus. So machte er sein *Audio Engineering Diploma* bei HOFA und schloss 2024 den *Bachelor of Science – Audio Engineering* bei der Triagon ab. Seine wissenschaftlichen Arbeiten veröffentlichte er als Open Access. Zusätzlich schrieb er einen Beitrag für das *Studio Magazin*. Menzel engagiert sich ebenfalls sozial, in dem er musikalische oder audiotecnische Projekte mit Kindern und Jugendlichen bewerkstelligt. Der Audio Engineer *Raik Menzel* ist auf Hip-Hop spezialisiert und mischte bereits ca. 1000 Songs für verschiedene Künstler. (Menzel, o.J.-b) Durch diese Eigenschaften und die jahrelange Zusammenarbeit mit dem Künstler eignet er sich besonders für das Projekt.

Abbildung 44 - Der Audio Engineer Raik Menzel, Quelle: Eigene Illustration –

4.5 Die Technik

Einer der relevantesten Ressourcen dieses Projekts ist die Technik des Studios, denn durch diese wird gewährleistet, dass das Projekt überhaupt durchführbar ist. Auch wenn weitere technische Mittel vorhanden sind, werden allein die benannt, die für das Projekt relevant sind. Als Abhörmonitore werden die Neumann KH 310 Monitore verwendet. Diese bieten eine gute Verarbeitung und erstklassige Klangeigenschaften, die sich z.B. durch einen präzisen Bass auszeichnen. Die Neumann KH 310 haben ein geschlossenes Gehäuse. (Walter & Thoma, 2018) Diese Bauart bietet den Vorteil, dass sie frei von Strömungsgeräuschen ist. (Lerch, Sessler, & Wolf, 2009) Es handelt sich bei den Neumann KH 310 um Nearfield Monitore, diese sind für kompakte Räume konzipiert. (Dubsch, 2008)

Abbildung 45 - Die Neumann KH 310 A Abhörmonitore sind die Hauptabhörmöglichkeit in diesem Projekt, Quelle: https://www.thomann.de/de/neumann_kh_310_a_left.htm -

Diese Abhörmonitore werden in Kombination mit dem Subwoofer Neumann KH 750 DSP verwendet. Dieser zeichnet sich durch eine transparente und knackige Basswiedergabe aus. (Rentschler, 2020) Zusätzlich zu der optimierten Akustik im Tonstudio wurden die Abhörmonitore und der Subwoofer mit dem Monitor Alignment Kit 1 eingemessen. Dies sorgt dafür, dass die Abhörmonitore zusätzlich auf den Raum zugeschnitten werden. Die Abhörmonitore liefern somit sensationelle Klangresultate. (Könemann, 2020) Zur weiteren Abhörmöglichkeit wird als Referenz ebenfalls der Beyerdynamic DT 770 genutzt, allerdings

als 250 Ohm Version. Somit besteht eine gute Grundlage, auf der sich Künstler und Audio Engineer verständigen können.

*Abbildung 46 - Die Beyerdynamic DT-770 Kopfhörer dienen als Referenz, Quelle:
https://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt770pro.htm -*

Als weitere Referenz werden die Yamaha HS 7 genutzt. Dieser Abhörmonitor zeichnet sich besonders durch seinen linearen Gesamtklang aus. (Klostermann, 2017) Damit die verschiedenen Abhörmonitore angesteuert werden können, wird der SPL Control One verwendet. Es handelt sich hierbei um einen Monitorcontroller und Kopfhörer Vorverstärker. Dieser ist mit der Phonitor Matrix ausgestattet, die dafür sorgt, dass mit einem Kopfhörer Abhörmonitore und deren Aufstellwinkel simuliert werden. Zusätzlich zeichnet sich der Control One mit einem professionellen und neutralen Klang aus. (Pfeil, 2021) Alle Abhörmonitore und Subwoofer sind entkoppelt mit Ständern und Magnet-Monitorstativen. Dies ist relevant, damit die Schwingungen nicht weitergegeben werden. (Teufel Editorial Team, 2024) Das Audio Interface ist die Schnittstelle zwischen dem Computer und der Audiotechnik. (Snoman, 2019)

Als Audio Interface wird das Steinberg AXR4U verwendet, dies zeichnet sich durch eine hohe Fertigungsqualität, vielseitigen Mikrofon Preamps und eine Auflösung mit bis zu 384 kHz und 32 Bit aus. Zusätzlich bietet es eine direkte Integration in Cubase. (Tschernuth, 2019)

Abbildung 47 - Das Steinberg AXR4U ist das Herzstück des Tonstudios NoName Records, Quelle: <https://www.steinberg.net/de/audio-interfaces/axr4/> -

Ein relevanter Teil des Projekts ist die hybride Bearbeitung, dementsprechend die Mischung aus analogen und digitalen Effekten. Das analoge Outboard, das für die Effektbearbeitung verwendet wird, setzt sich aus dem Manley Elop+ zusammen. Der Manley Elop+ ist ein optischer Röhrenkompressor. Dieser bietet zwei Kanäle und ist somit Stereofähig. Der Kompressor orientiert sich an dem Teletronix LA-2A, ist aber dennoch eigenständig. Durch seine zwei-Knopf-Bedienung ist er simpel einzustellen. Durch die Optozelle innerhalb des Kompressors reagiert er schneller als der LA-2A, das macht ihn gut verwendbar für schnellere Signale. Es handelt sich hierbei um einen nahezu perfekten Vocal-Kompressor. (Bieger, 2016) Dies macht ihn optimal auch für Rap-Vocals.

Röhren haben eine Lebensdauer von bis zu 10000 Betriebsstunden und müssen getauscht werden, wenn diese anfangen zu knistern oder zu zischen. (Friesecke, 2014)

Abbildung 48 - Der Manley Elop+ ist der verwendete Outboard-Kompressor für dieses Projekt, Quelle: https://www.thomann.de/de/manley_elop.htm -

Als DAW-Controller wird der Nektar Panorama P1 verwendet. Dieser zeichnet sich durch die tiefgreifende Kontrolle über Effekte und Instrumente aus. Zusätzlich bietet dieser einen umfassenden Mixer und eine Transport-Steuerung. Der Controller bietet eine direkte Integration für die DAW Cubase. (Eberz, 2016) Die DAW, die für dieses Projekt verwendet wird und als Haupt-DAW von Menzel genutzt wird, ist Cubase 13 Pro. Es handelt sich bei Cubase 13 pro um eine etablierte DAW-Software mit vielen Funktionen und Effekten. (Berger, 2023) Zur Bearbeitung werden hauptsächlich Plug-ins verwendet. Davon werden die meisten als Insert-Effekt verwendet. Einer dieser Plug-Ins ist der Ozone Imager, dieser ist kostenlos und leicht zu bedienen. (Schölzel, 2017) Einer der verwendeten Kompressoren ist der Fabfilter C2, dieser ist einer der umfangreichsten Kompressoren auf dem Markt. Dieser bietet verschiedene Kompressor Styles und eine exzellente Bedienoberfläche. (Karwowski, 2022) Als Multibandverzerrer wird der Fabfilter Saturn 2 eingesetzt, dieser überzeugt durch seinen Klang und seine Bedienbarkeit. (Vincent, 2020) Ein weiteres Tool, das für Saturation verwendet wird, ist der Waves Scheps 73, der Scheps 73 ist eine Emulation des Neve 1073 und ähnelt dem Original klanglich. (Burton, 2014) Das Plug-In

bietet dementsprechend eine Alternative, wenn kein Zugang zum Original besteht. (Menzel, 2025) Für das Erzeugen von harmonischen Verzerrungen der Höhen und der Mitten wird der Fresh Air von Slate Digital eingesetzt. Das Plug-In ist kostenlos und wurde von dem mit dem Grammy ausgezeichneten Audio Engineer Chris Lord Alge mit entwickelt. (Adieu, o.J.) Ein Plug-In, was ebenfalls für das Verzerrern gedacht ist, ist der HOFA System Saturator, dieser bietet fünf verschiedene Sättigungs-Modi. (Homburger, 2022) Als Plug-In für die Bassbetonung kommt der Oneknob Phatter zum Einsatz. Dieser verstärkt die Bässe und verleiht dem Audiosignal damit mehr Gewicht. (Waves Audio Ltd., o.J.) Als Equalizer wird nicht allein der interne Cubase Channel Strip EQ verwendet, sondern auch der Fabfilter Pro-Q3. Der Q3 bietet viele Funktionen, wie z.B. einen Dynamic EQ. Zusätzlich zeichnet er sich durch einen transparenten Klang und einer schnellen Bedienung aus. (Klostermann, 2018) Als weiteres Kompressor Plug-In wird der Waves CLA-2A verwendet, dieser ist wie der Manley Elop+ am LA-2A angelehnt. Er ist leicht in seiner Bedienung und liefert einen hochwertigen Klang. (Hoffmann, 2019) Als DeEsser wird der Fabfilter Pro DS verwendet, dieser bringt einen natürlichen Klang mit sich und ist flexibel einzusetzen. (Stoev, o.J.) Als Noise Suppressor wird Soothe 2 verwendet. Das Plug-In Soothe 2 analysiert selbständig vorhandene Resonanzen und steuert diesen entgegen. Somit filtert dieser Störgeräusche und überbetonte Frequenzen automatisch. Dadurch bietet er eine hohe Nutzbarkeit und Zeitersparnis. Zusätzlich liefert Soothe 2 einen professionellen Klang. (Vincent, 2020) Ein weiterer Equalizer ist der SSL Fusion Violet EQ. Der SSL Fusion Violet EQ wird häufig fürs Mastering verwendet und zeichnet sich durch seinen Hi-Fi klang aus. (Dickerson, o.J.) Ein weiteres Audiotool ist der Trackspacer, dieser wird dafür verwendet, um in der Mischung Platz zu schaffen. (Marinelli, 2010) Zusätzlich wird das Plug-In prime Vocal von Sonible verwendet. Dieses kann genutzt werden, um Vocals zu säubern und zu bearbeiten. Dementsprechend lassen sich Sprachaufnahmen und Vocals damit aufpolieren. (Schimmack, 2025) Des Weiteren wird als Audiotool Ozone 8 von iZotope genutzt, es handelt sich hierbei um eine Mastering Software mit verschiedenen Funktionen. (Steinwachs, 2018) Nach den Insert-Effekten folgen die Send-Effekte. Als Halleffekt wird der Fabfilter Pro R verwendet, dieser ist flexibel in seiner Anwendung und übersichtlich gestaltet und somit gut zu bedienen. (Kresse, 2017) Als Delay Effekt wird der Fabfilter Timeless 3 verwendet, dieser zeichnet sich durch seine kreative Einsetzbarkeit aus. Er bietet eine übersichtliche Oberfläche und zahlreiche Modulationsmöglichkeiten. (Stamp, 2021) Als Chorus Flanger wird der Magix eFX Chorus Flanger verwendet. Dieser bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten wie Depth, Feedback und Rate. (MAGIX Software GmbH, o.J.) Als Vocal Doubler kommt der Gleichnamige der Firma iZotope zum Einsatz. Mit der einfachen Bedienung lassen sich Spuren intuitiv und schnell doppeln. (Wilking, 2018) Als weiteres und letztes Plug-In wird der HOFA IQ Reverb verwendet. Dieses Hall-

Plug-In ist benutzerfreundlich und vielfältig in seinen Möglichkeiten. Zusätzlich zählt es zu den bestklingenden Reverbs auf dem Markt. Bei Audiosignalen wie z.B. Vocals liefert das Plug-In eine gewisse Tiefe und Wärme, die bei Plug-Ins anderer Hersteller häufig fehlen. (Özen, 2023)

4.6 Budgetierung und Zeit

Aktuell liegt der Stundensatz des Audio Engineers Raik Menzel bei 80 Euro die Stunde. Der Künstler *Reinyckefux* hat 50 Euro pro Song zu Verfügung. Da es sich um insgesamt 12

Songs handelt, macht dies ein Gesamtbudget von 600 Euro. Dies bedeutet, dass pro Song 37,5 Minuten Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Da die Erstellung der Vorlage ebenfalls Zeit einnimmt, sollten die Songs innerhalb von 20 bis 30 Minuten bearbeitet sein. Im Vergleich zum Album *King Of Creep* war die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei 88,95 Minuten pro Song. Die Gesamtbearbeitungszeit liegt somit bei 41,6 Stunden, dadurch ergeben sich Gesamtkosten von 2.490,67 Euro. Die Gesamtspieldauer liegt bei 63,32 Minuten und die Durchschnittsdauer pro Song liegt bei 3,02 Minuten.

Tabelle 7 - Die Informationstabelle des Albums King of Creep als Vergleichswert, Quelle: Eigene Darstellung -

Tracknummer	Trackname	Titellänge in Minuten	Bearbeitungszeit in Minuten
01	Intro	6:18	86
02	Return of The Mack	2:25	61
03	B M Double U	2:30	78
04	Watch `em Run When I Gun	3:03	82
05	Click Boom!	5:40	107
06	Dolby Horror Sound	2:46	91
07	BTK	2:33	100
08	Super 8	3:10	94
09	Jason	2:31	100
10	Munition	2:46	60
11	Scary Stories (Skit)	3:04	93
12	Tief in der Nacht	2:48	104
13	Lila Laserbeam	2:50	86
14	No Man`s Land	2:37	66
15	Runnin` Gunnin`	2:34	90
16	Erheb` mich aus dem Staub	2:51	109
17	Gangsta! Gangsta!	2:29	114
18	Paralized	2:44	76
19	Geboren 89	2:40	82
20	Nummer 1	2:30	84
21	Gott ist groß	2:30	105

4.7 Die Anforderung des Künstlers an den Misch- und Mastering-Prozess

Der Musiker Reinyckefux wünscht sich folgende Klangeigenschaften für das Album. Ein moderner und klarer Klang, im Fokus steht die Stimmverständlichkeit. Ein ausgewogenes

Klangbild, die Stimme soll dennoch im Beat eingebettet sein. Die Songs sollen mit der vorgegebenen Länge exportiert werden und haben somit einen klaren Start- und Endpunkt. Zusätzlich stehen Hallräume im Fokus, die Vocals sollen mystisch klingen und der Hall soll der Stimme Tiefe verleihen. Es sollen individuelle Klanganpassungen im Beat vorgenommen werden, darunter zählen geringfügige Veränderungen wie Lautstärke-Anpassungen und der leichte Einsatz von Equalizern auf einzelnen Spuren. Aufgrund der Vorabbearbeitung des Künstlers sind keine starken Eingriffe notwendig. (Werner, 2025, Anhang 1) Zur Kommunikation wird bereits ein gemeinsames Wording verwendet, dies bedeutet, dass der Audio Engineer weiß, was der Künstler meint, wenn er Worte wie z.B. attackiger oder warm verwendet und wie er diese Eigenschaften klanglich umzusetzen hat.

5 Die Experteninterviews

Innerhalb des Kapitels geht es um die Erstellung, Durchführung und die Auswertung der Experteninterviews. Zusätzlich werden die Experten aufgezählt und definiert.

5.1 Definition der Experten

Das Sub-Genre Phonk wie auch Memphis Rap ist eine Nische. Um als Experte zu gelten, sind dennoch eine Anforderung notwendig. Der Experte muss ein Produzent im Bereich Hip-Hop sein, das Genre kennen und auch bearbeitet oder produziert haben. Ein Experte muss mindestens 5 Jahre Erfahrung haben. Er sollte einige Referenzen aufweisen. Dementsprechend sollte er seine Dienstleistungen für Geld anbieten und auch bereits Kunden haben bzw. Songs vorweisen können. Optional könnte der Experte etwas im Audio Engineering Bereich studiert haben und eventuell zusätzlich selbstständig sein. Stattdessen können auch bedeutende Referenzen vorgewiesen werden. Mit bedeuteten Referenzen sind bekannte Künstler gemeint, die international oder national bekannt sind.

5.2 Die ausgewählten Experten

Es wurden insgesamt fünf Experten gewählt. Diese produzieren alle mit dem Schwerpunkt Hip-Hop und weisen die nötigen Eigenschaften auf. Die Daten der Experten wurden vorab in einem persönlichen Gespräch erhoben. Der erste Experte ist *Skome*. *Skome* ist ein Musikproduzent aus Bielefeld. Im Jahre 2000 fing er an, Beats zu produzieren. Seine Musik wurde durch Memphis Rap geprägt, dennoch hat der Musiker seinen eigenen Stil. Er ist Mitgründer des Labels *One Take One Hit Records*. Er zählt zu Deutschlands Untergrund-Größen und arbeitete bereits mit Künstlern wie *Frauenarzt* und *MC Basstard* zusammen. Aktuell ist *Skome* der Haupt-Musikproduzent des Künstlers *Myng*. Im Jahre 2021 produzierten sie gemeinsam das Hip-Hop Charts Nummer 1 Album *Never die Alone*. Der Produzent bearbeitete bereits mehr als 500 Songs. *Skome* bringt von den fünf Experten am meisten Erfahrung mit und eignet sich für das Interview besonders durch diese. Zusätzlich ist dieser mit seinen Projekten bereits in den Charts gewesen und kann kommerziellen Erfolg vorweisen. Der zweite Experte ist *Thorsten Volkmann*. *Volkmann* wurde 1999 geboren und nahm im Alter von 6 Jahren Klavier-Unterricht und im Alter von 12 Jahren Orgel-Unterricht. Mit 15 Jahren kam *Volkmann* das erste Mal mit Tontechnik in Berührung. Er studierte Tontechnik bei HOFA und schloss 2024 erfolgreich seinen Bachelor in Audio Engineering ab. *Volkmann* arbeitet freiberuflich und hat ein eigenes Tonstudio. Unter anderem Produzierte er schon Künstler wie *Peko.159*, *Zent.am*, *Fidi hash*, *Still Serene*, *Ricardo Santiago* und *Zico396*. Zusätzlich betreibt *Volkmann* einen YouTube-Kanal, der Wissen über Tontechnik vermittelt. *Thorsten Volkmann* eignet sich als Experte, da er die

nötigen Referenzen, die nötige Erfahrung und zusätzlich einen Abschluss in Audio Engineering aufweist. Der nächste und somit dritte Produzent ist *Nortado*. *Nortado* ist ein Produzent aus Berlin, dieser produziert bereits seit 2013 Hip-Hop. *Nortado* produzierte bereits für *Rypl*, *Casio 108*, *Horus*, *Youngin\$29* und *Sunshine Acid*. Seit 2023 erstellt er Beats für den national bekannten Künstler *Myng*, dieser war bereits in den Hip-Hop Charts Deutschland auf Platz eins. *Nortado* eignet sich, da er bedeutende Referenzen und jahrelange Erfahrung aufweist. Zusätzlich produziert dieser selbst in der Nische Phonk. Der vierte Produzent ist der Musiker und Produzent *Intervall*. *Intervall* ist 39 Jahre alt und kommt aus Deutschland. Durch das Aufwachsen in einer musikalischen Familie kam dieser bereits in jungen Jahren mit Musik in Kontakt. Mit elf Jahren fing er an zu rappen und baute später seine ersten Beats mit einer Playstation 1. Seit 2017 ist dieser selbständig. Zu seiner Solotätigkeit ist dieser zusätzlich noch in der Reggae-Band *Carlteh* als Produzent tätig. Mit der Band und als Solo-Künstler ist *Intervall* bereits mehrfach live aufgetreten. Darunter bei dem Hafencityfest, Eurocityfest und als Vor-Act für *die Söhne Mannheims*. Zusätzlich produzierte *Intervall* die Sängerin *Ashhh* aus Los Angeles, einer seiner größten internationalen Erfolge. Bei dem letzten Produzenten handelt es sich um *Moomisch*, bürgerlich *Moritz Schneider*. Dieser ist 24 Jahre alt und ist seit 5 Jahren Produzent, bereits seit seiner Kindheit spielt er E-Gitarre und Schlagzeug. Er produziert hauptsächlich Hip-Hop und RnB. *Schneider* arbeitete bereits mit internationalen Mayor Künstlern wie *Rooga* und *King Louie* zusammen. Zusätzlich war er schon für nationale Künstler tätig. So war er bereits Recording Engineer für Künstler wie z.B. *Schwester Ewa*. Er schloss im Jahre 2024 erfolgreich seinen Bachelor in Audio Engineering ab. Durch die langjährige Erfahrung, seinen Abschluss und bedeutenden Referenzen eignet sich *Schneider* besonders für ein Experteninterview mit dem Schwerpunkt Hip-Hop.

5.3 Erstellung des Experteninterviews

Die Experteninterviews werden genutzt, um Qualitätsmerkmale für Hip-Hop bzw. Phonk zu erarbeiten. Die Qualitätsmerkmale werden verwendet, um das Feedback-Protokoll und die Online-Umfrage zu erstellen. Das Experteninterview wurde mit Microsoft Forms erstellt und sieht wie folgt aus.

Experteninterviews

Im Rahmen meiner Masterarbeit untersuche ich, welche Qualitätsmerkmale aus Sicht von Fachleuten im Bereich Hip-Hop, insbesondere im Subgenre Phonk, als besonders wichtig gelten. Ziel ist es, ein fundiertes Verständnis für zentrale Bewertungskriterien zu erarbeiten, die später sowohl in die Produktion und Abmischung eines Musikprojekts einfließen als auch im Rahmen einer Hörerumfrage überprüft werden sollen. Sie wurden gezielt als Expert*in ausgewählt, da Sie über umfassendes Fachwissen und praktische Erfahrung in der Musikproduktion, im Mixing, Mastering oder in der Veröffentlichung innerhalb der Hip-Hop- oder Phonk-Szene verfügen. Ihre Einschätzung ist daher besonders wertvoll für die Entwicklung tragfähiger Qualitätsmerkmale. Das Interview wird schriftlich durchgeführt und besteht aus wenigen, klar strukturierten Fragen. Es wird etwa 5–10 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen.

Hallo, Raik. Wenn Sie dieses Formular senden, sieht die zuständige Person Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse.

* Erforderlich

Teil 1: Angaben zur Person

In diesem Teil geht es um allgemeine Fragen zur Person.

1. Wie heißen Sie? (Künstlername oder Klarnamen) *

Ihre Antwort eingeben

2. Wie alt sind Sie ? *

Ihre Antwort eingeben

3. Wie viele Berufsjahre können Sie vorweisen ? *

- 5 - 10 Jahre
- 10 - 15 Jahre
- Mehr als 15 Jahre

4. In welchem Kontext stehen sie zu Hip Hop? *

- Mastering Engineer
- Produzent
- Audio Engineer
- Beatmaker
- Sonstiges

Abbildung 49 - Die Fragen des Experteninterviews Teil 1, Quelle Eigene Illustration -

Experteninterviews

* Erforderlich

Teil 2: Fachliche Einschätzung zu den Qualitätsmerkmalen von Hip-Hop bzw. Phonk

In diesem Teil geht es um die fachliche Einschätzung.

6. Wählen Sie fünf klangliche Eigenschaften die einen Hip Hop bzw. Phonk Song ausmachen und die Sie als besonders wichtig Empfinden. *

Wählen Sie höchstens 5 Optionen aus.

- Einen kraftvollen Bassbereich
- Klangtiefe - Wie offen wirkt der Song?
- Stimmverständlichkeit
- Atmosphärische Hallräume
- Mixing Balance - Wie ist das Verhältnis zwischen Instrumental und Vocal
- Stereo-Breite und räumliche Tiefe
- Klangfarbe der Stimme
- Der Wiedererkennungswert
- Wie professionell wirkt der Gesamtklang?
- gezielte Kompression ohne das Signal zu zerdrücken
- Sonstiges

7. Gibt es bei modernen Produktionen Qualitätsmerkmale bzw. klangliche Eigenschaften die Sie vermissen? *

Ihre Antwort eingeben

8. Welche Mixing/Mastering Techniken verwenden Sie um Hip Hop bzw. Phonk authentisch wirken zu lassen? *

Ihre Antwort eingeben

9. Darf ich mich bei Rückfragen oder bei Schwierigkeiten im Projektverlauf an Sie wenden? *

Ihre Antwort eingeben

Abbildung 50 - Die Fragen des Experteninterviews Teil 2, Quelle Eigene Illustration -

Der erste Teil besteht aus Fragen zu den Personen und setzt sich somit aus Fragen zum Alter, der Berufserfahrung und in welchem Kontext die Person zu Hip-Hop steht zusammen. Der zweite Teil besteht aus der fachlichen Einschätzung. Hier wird daher explizit auf die Identifizierung der Qualitätsmerkmale von Hip-Hop bzw. Phonk eingegangen. Die Kombination aus strukturierten und offenen Fragen bietet eine optimale Möglichkeit, die Antworten miteinander zu vergleichen. Trotzdem haben die Probanden die Möglichkeit, die Antworten zu ergänzen. Die relevanteste Frage ist die Frage Nummer sechs, da die Antworten direkten Einfluss auf die Online-Umfrage und das Feedback-Protokoll haben. Es

geht bei der Frage darum, die Qualitätsmerkmale konkret zu benennen. Die Antworten der Frage sieben und acht fließen allerdings in die Bearbeitung mit ein. Hier geht es darum, nützliche Empfehlungen zu erhalten, welche Misch-Techniken Hip-Hop authentischer machen und welche Eigenschaften häufig fehlen. Die Frage neun befasst sich damit, ob die Experten bei Schwierigkeiten des Projektverlaufs helfen würden bzw. Rückfragen gestellt werden dürfen.

5.4 Durchführung der Experteninterviews

Die Experteninterviews erfolgen schriftlich mit strukturierten und offenen Fragen. Die Interviews erfolgen mit dieser Methode, da es sich hierbei um eine Nische handelt und dadurch die Belastung der Produzenten geringer ist, somit ist die Teilnahmebereitschaft höher. Die Vergleichbarkeit der Antworten ist optimal. Durch die Zustellung per E-Mail ist das Interview zeitunabhängig.

5.5 Auswertung der Experteninterviews

Das Experteninterview befindet sich im Anhang, es sind sowohl die einzelnen Interviews wie auch die Gesamtauswertung vorhanden. (siehe Anhang 2-8) Die Experten sind zwischen 25 und 39 Jahre alt und bringen eine Berufserfahrung von mindestens fünf Jahren mit. Es reihen sich vier Experten als Musikproduzenten ein, dies beinhaltet das kreative Produzieren und die technische Bearbeitung bzw. das Audio Engineering. *Intervall* ist zusätzlich selbst Künstler und *Thorsten Volkmann* zählt sich als reiner Audio Engineer. *Moritz Schneider* gibt an, zwischen 200-300 Songs bearbeitet zu haben. *Skome* gibt an, mehr als 500 Songs bearbeitet zu haben. Der Rest der Produzenten gibt an, zwischen 100-200 Songs in dem Genre bearbeitet zu haben. Die Hauptfrage des Experteninterview war es, fünf klangliche Eigenschaften zu identifizieren, die einen Hip-Hop bzw. Phonk Song ausmachen bzw. ein Qualitätsmerkmal aufweisen.

Hier werden die Eigenschaften verwendet, die am häufigsten gewählt worden sind.

Abbildung 51 - Die Antworten der Frage Nummer sechs, Quelle: Eigene Illustration –

Mit jeweils vier Stimmen wurde ein kraftvoller Bassbereich und die Mixing Balance, wie ist das Verhältnis zwischen Stimme und Instrumental, gewählt. Mit jeweils drei Stimmen wurde die Stimmverständlichkeit und die Klangfarbe der Stimme gewählt. Der Punkt atmosphärische Hallräume bekam einen Punkt. Alle anderen Eigenschaften erhielten zwei Punkte. Keiner der Experten nutzte die Möglichkeit, eigene Eigenschaften zu nennen. Allerdings muss noch ein fünfter Punkt bestimmt werden. Da die Eigenschaften auf einem Gleichstand sind, wird eine Eigenschaft gewählt, die für den Künstler ebenfalls ein relevantes Qualitätsmerkmal darstellt, zum einen die Stereobreite und zum anderen räumliche Tiefe. Somit stehen die Qualitätsmerkmale für das Feedback-Protokoll und die Online-Umfrage fest. Bei Frage sieben wird erfragt, welche klanglichen Eigenschaften bei modernen Produktionen vermisst werden. Die Antworten variieren hier. Es wird kritisiert, dass es den heutigen Songs an analoger Wärme fehlt und diese weder zeitlos sind, noch abwechslungsreich klingen. Zusätzlich wirken heutige Produktionen flach und weisen eine unzureichende räumliche Gestaltung auf, so wirken die Songs zweidimensional und die Atmosphäre bleibt aus. Des Weiteren wird bemängelt, dass es den heutigen Produktionen häufig an Impact bzw. Kraft im Bassbereich fehlt. Somit klingen heutige Produktionen oft dünn. Bei der Frage Nummer 8 wird erfragt, welche Misch- und Mastering-Techniken verwendet werden können, um Hip-Hop bzw. Phonk authentisch wirken zu lassen. Hier werden einige Beispiele genannt, zum einen könnten die Drums und der Bass verzerrt bzw. saturiert werden, ebenfalls könnte gezieltes Clipping verwendet werden. Es kann zu einem ansprechenden Klang führen, die Drum Sounds tiefer zu pitchen und Sidechain-Kompression für Kick und Melodie zu verwenden. Zusätzlich könnten die Transienten der Hi-hats geshaped werden. Somit ist es relevant, die Emotionen, die das Instrumental mit

sich bringt, aufzufangen und zu verstärken. Dafür können alle Effekte verwendet werden, mit der sich dieses Ziel erreichen lässt. Die Frage neun beschäftigte sich damit, ob der Autor die Experten bei tiefgreifenden Problemen oder Rückfragen erneut kontaktieren darf. Jeder Experte stellt sich für eine erneute Kontaktaufnahme zur Verfügung. Einer der Hauptpunkte des Künstlers sind die atmosphärischen Hallräume. (Siehe Anhang 1) Deshalb fließen diese ebenfalls in das Feedback-Protokoll mit ein.

6 Die Vorbereitung

Das Kapitel die Vorbereitung beschäftigt sich mit der Erstellung des Feedback-Protokolls anhand der identifizierten Qualitätsmerkmale. Zusätzlich wird die Basis-Vorlage erstellt. Diese Basis-Vorlage wird auf den ersten Song angewendet und von dem Künstler *Reinyckefux* bewertet. Das Ergebnis der Bewertung des ersten Feedback-Protokolls wird ausgewertet.

6.1 Erstellung des Feedback-Protokolls

Der Aufbau des Feedback-Protokolls basiert auf den Experteninterviews und wird mit Microsoft Word erstellt. Durch die Definition der Qualitätsmerkmale kann ein Formular ausgearbeitet werden, das sich mit der Bewertung dieser auseinandersetzt. Zusätzlich können hier Änderungswünsche angebracht werden. Die Bewertung bezieht sich auf den Vergleich zum vorherigen Album *King of Creep*. Das Feedback-Protokoll ist wie folgt aufgebaut.

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer:

Track Name:

Version:

Bitte vergleichen Sie die folgenden klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie den Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die atmosphärischen Hallräume?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

Unterschrift

Nach der Erstellung des Feedback-Protokolls wurde es dem Künstler per E-Mail als PDF und Word Datei zugestellt. In einem kurzen Gespräch wurde das Feedback-Protokoll dem Künstler erklärt.

6.2 Entwicklung der Basis-Vorlage für das Mischen und Mastering

Für die Entwicklung der Basis-Vorlage wird die Vocal-Spur des Songs *Ashes // Ashes* des Künstlers *Reinyckefux* verwendet. Für die Erstellung des Master Templates wird die Stereosumme des Songs verwendet. Dieser Abschnitt bezieht sich auf den technischen Aspekt der Erstellung. Hierfür werden die Audiospuren des Songs in die DAW Cubase geladen und der Gesamtklang analysiert. Die Vocals wurden alle am selben Ort aufgenommen und brauchen somit alle die gleichen Filterungen der Störfrequenzen. Anhand der Literaturrecherche wird folgende Vorgehensweise gewählt. Die Spuren, die klanglich ähnlich oder gleich sind, werden gruppiert, wie. z.B. Vocals. Die verschiedenen Audiospuren werden eingefärbt, damit sich diese optisch besser unterscheiden lassen. Über die Lautstärke werden die Instrumente platziert. Da die Spuren vorproduziert sind, ist ein Panning wie auch die Lautstärken-Einstellung für die Platzierung nicht notwendig. Allerdings werden die Audiospuren auf -10 dB gestellt, um genügend Headroom zu erzeugen. Mit dem Headroom ist der Spielraum gemeint, der als Vorsichtsmaßnahme verwendet wird, um Übersteuerung zu vermeiden. Allgemein bezieht sich der Headroom auf den Abstand zwischen dem Rauschboden und dem Clipping-Punkt einer Mischung. (Brunotts, 2023b) Innerhalb der Vocal Gruppe werden dann Resonanzen mit einem Equalizer entfernt. Mit einem zweiten Equalizer werden dann charakterstarke Frequenzen hinzugefügt. Als nächster Schritt erfolgt die Bearbeitung mit einem Kompressor. Darauf folgt die räumliche Bearbeitung, wie z.B. Hall und Delay. Nach diesem Schritt ist der Einsatz von weiteren Effekten möglich. (delamar, o.J.-a) Die Effektkette des Mastering besteht aus einem EQ und einem Kompressor, die Anpassung des Stereobilds und Raumklangs und der Lautheitsoptimierung bzw. einem Limiter. (TWH Studio Munich, o.J.)

6.3 Bearbeitung des ersten Songs anhand der Basis-Vorlage

Der erste Song trägt den Namen *Ashes // Ashes* und dient als Test-Song für die Basis-Vorlage. Nach der Bearbeitung wird diese von dem Künstler anhand des Feedback-Protokolls bewertet. Zusätzlich dient der Song als Test, ob das Feedbackprotokoll mit seinen Angabe-Möglichkeiten ausreicht. Auch hier werden die vorab beschriebenen Standard-Schritte wie Gruppierung, Färbung und das Runtersetzen der Audiospuren auf -10 dB durchgeführt. Bei den Vocals werden als erstes die Frequenzen rausgefiltert. Als Equalizer wird hier der Fabfilter Pro Q3 verwendet.

Hier fällt bereits auf, dass die Stimme in Ihrer Aufnahmequalität problematisch ist. (Siehe Anhang 9)

Abbildung 52 - Der Fabfilter Q3 während des Absenkens der Störsignale, Quelle: Eigene Illustration -

Danach wurden mit einem weiteren EQ die charakterstarken Frequenzen verstärkt, in diesem Fall die Höhen, um den Vocal-Sound klar zu gestalten und die Bässe, um der Vocal-Spur mehr Bauch zu geben.

Abbildung 53 - Der Q3 beim Anheben der charakterstarken Frequenzen, Quelle: Eigene Illustration -

Als nächstes wurde die Vocal-Spur komprimiert hierfür, wurde ein Fabfilter Pro C2 mit einer schnellen Attack und Release bei einer Gain Reduction um ca. 6 dB gewählt. Die Ratio beträgt 4:1.

Abbildung 54 - Der eingesetzte Vocal Kompressor, Quelle: Eigene Illustration -

Als nächster Schritt kamen Hall und Delay zum Einsatz. Als Hall wurde ein langer Hall mit dem Plug-In HOFA IQ Reverb erstellt, in diesem Fall den Large Famous Bright Plate Hall. Es war das Ziel, damit einen Hall zu erzeugen, der die Stimme im Beat versinken lässt und zugleich was mystisches mit sich bringt.

Abbildung 55 - Der HOFA IQ Reverb, der Hall für die Vocals, Quelle: Eigene Illustration -

Als Delay kommt der Fabfilter Timeless 3 zum Einsatz. Hier wird ein Diffuser Delay verwendet, der mit der Stimme verschmilzt und einen atmosphärischen Sound erzeugt.

Abbildung 56 - Der Timeless 3 von Fabfilter während der Anwendung auf Vocals, Quelle Eigene Illustration -

Nach dem Einsatz der Effekte sah die Vocal Gruppe wie folgt aus.

Abbildung 57 - Die Bearbeitung der Vocal-Part-Spuren, Quelle: Eigene Illustration -

Es kamen die identischen Effekte auch bei der Hook zum Einsatz, allerdings mit unterschiedlichen Stärken, wie sich am Hall und Delay erkennen lässt.

Abbildung 58 - Die Bearbeitung der Vocal-Hook-Spuren, Quelle Eigene Illustration -

Nach der Vocal-Bearbeitung ist das klangliche Ergebnis schon deutlich verbessert. (siehe Anhang 10) Nach diesem Schritt folgte eine geringfügige Bearbeitung auf der Piano-Spur. Diese wurde leicht mit dem Channel EQ von Cubase abgesenkt im Frequenzbereich von ca. 1 kHz, da es hier mit der Sprachverständlichkeit kollidierte.

Abbildung 59 - Die Bearbeitung der Pianospur und Absenkung der Störfrequenzen, Quelle: Eigene Illustration

Für das Mastering wurden als erstes mit dem Channel EQ von Cubase überbetonte Frequenzen leicht abgesenkt und Frequenzen wie Bässe und Höhen verstärkt.

Abbildung 60 - Die genutzten Einstellungen im Master-EQ, Quelle: Eigene Illustration -

Es folgte eine Dynamikverringeringung mit dem Pro Q3 von Fabfilter. Hier wurden eine schnelle Attack und ein automatisches Release verwendet. Hier stellt sich die Release-Zeit automatisch ein. (FabFilter, o.J.) Die Gain Reduction lag hier bei ca. 3 dB bis 4 dB.

Abbildung 61 - Die Kompression des Mixdown, Quelle: Eigene Illustration -

Mit einem Imager der Firma SSL wurde das Stereofeld leicht verbreitert. In diesem Fall um 1,5 dB.

Abbildung 62 - Die Stereoverbreiterung während des Mastering, Quelle: Eigene Illustration -

Als letzter Schritt folgt der Limiter von Fabfilter der Pro L2. Hier wurde der Song auf -14 LUFS gebracht. Es handelt sich hierbei um eine moderate Bearbeitung, die nicht stark eingreift.

Abbildung 63 - Der Fabfilter Pro L2 als Limiter für das Mastering, Quelle: Eigene Illustration -

Abschließend wurde das Endprodukt an den Künstler versendet. (Siehe Anhang 11)

6.4 Auswertung des ersten Feedback-Protokolls

Der Künstler *Reinyckefux* reichte das Feedback-Protokoll für die Bearbeitung anhand der Basis-Vorlage ein.

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 08

Track Name: Ashes II Ashes

Version: 1

Bitte vergleichen Sie die folgenden klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie den Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

X									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

X									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

		X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

X									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

X									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die atmosphärischen Hallräume?

	X								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

Ich erhoffe mir vom Mixing/Mastering:

- eine gute Stimmenverständlichkeit mit modernem und klarem/cleanen Klang
- dass sich die Stimme jedoch auch gut in den Beat einbettet/einfügt (weder allzu vordergründig noch untergehend bzw. vom Beat verschlingend)

- jeweils, zu jedem Track, eine individuelle Anpassung der Beatelemente, sodass jedem Kompositionsbestandteil der nötige Raum gegeben wird und akustisch in dem jeweiligen zur Verfügung stehenden Frequenzbereich wahrnehmbar ist (also ein ausgeglichenes Gesamt-Hör-Erlebnis pro Track)
- die Anwendung von Reverb/Halleffekten, um den Vocals eine gewisse Tiefe und einen mystischen Klang zu verleihen. Mir persönlich gefällt es zudem, wenn der Reverb/Halleffekte deutlich hörbar ist, er jedoch doch so programmiert wurde, dass die Sprachverständlichkeit nicht darunter leidet.
- die Kick attackiger und bass lastiger im allseits bekannten und sogenannten 808-Style
- die Hi-Hat herausstechender
- dass sich die Piano/-Grundmelodie besser einfügt und wahrnehmbarer ist

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kevin Werner'. The signature is fluid and cursive, with the first name 'Kevin' written in a larger, more prominent script than the last name 'Werner'.

Berlin, den 25.05.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Es lässt sich festhalten, dass der Künstler mit dem Ergebnis nicht zufrieden war. Der Song hat mit 1,5 von 10 Punkten abgeschlossen und wird somit schlechter bewertet als das vorherige Album. Zusätzlich sind sieben Änderungswünsche angebracht worden. Das reine Mischen nach dem Lehrbuch ist somit nicht direkt möglich und es muss intuitiv und ohne Begrenzungen, wie z.B. zwei Equalizer, gearbeitet werden. Diese Erkenntnisse werden genutzt, um die finale Misch- und Mastering-Vorlage zu erstellen. Es ist nötig, alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit die Stimme besser gefiltert wird und den Qualitätsansprüchen des Künstlers entspricht. Dementsprechend sind auch stärkeres Eingreifen in das Audiosignal notwendig, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Ein Mischen und Mastering direkt nach dem Lehrbuch ist somit nicht möglich, da hier meist von Audiospuren ausgegangen wird, die professionell aufgenommen worden sind.

7 Entwicklung der finalen Misch- und Mastering-Vorlage

Innerhalb dieses Abschnitts werden alle Information genannt, die für jeden Song verwendet werden. Somit beschäftigt sich die praktische Anwendung mit den Abweichungen und Parametern wie z.B. der Zeitmessung. Die entstandene Vorlage kann für die DAW Cubase verwendet werden, solange alle Plug-Ins vorhanden sind. (Siehe Anhang 14) Die Zeitmessung wird mit dem Plug-In HOFA Project Time Minuten genau festgehalten. Das Plug-In eignet sich besonders durch seine leichte Bedienung. (Claudius, 2016) Zusätzlich geht es in diesem Abschnitt um die Vorgehensweise für jeden Song und der genaue Aufbau der Vorlagen. Die DAW, in diesem Fall Cubase, wird auf die passende Geschwindigkeit eingestellt und die Spuren werden eingefügt. Es ist relevant die Geschwindigkeit einzustellen, da damit auch der Hall und der Delay in der passenden Geschwindigkeit wiedergegeben wird. Die Spuren werden in der eingereichten Qualität eingefügt und anschließend exportiert. In diesem Falle 44,1 kHz und 24 Bit. Es wird jeder Song in seine Elemente aufgeteilt und gruppiert, wie z.B. Parts. Anschließend werden alle Audiospuren eingefärbt, um das jeweilige Projekt übersichtlicher zu gestalten. Alle Spuren werden zusätzlich in eine Instrumental-Gruppe geroutet, damit der Beat, bzw. alle Instrumental-Spuren, sich gleichzeitig muten und diese in der Summe bearbeiten lassen. Alle Spuren, bis auf die Stimm Spuren wie z.B. die Hook oder die Parts, werden auf -10 dB gestellt, um genügend Headroom zu erzeugen. Es werden leichte Bearbeitungen des Instrumentals durchgeführt, dazu gehört das Entfernen der Störfrequenzen und ein Lo- und Hi-Cut, wenn dieser notwendig ist. Es werden hierfür keine genauen Werte angegeben da es sich um intuitive Bearbeitungen handelt. Zusätzlich werden die Drum-Spuren, wenn nötig, komprimiert. Des Weiteren werden Drum-Spuren mit einem EQ bearbeitet, z.B. der Frequenzbereich bei 1 kHz leicht angehoben, damit diese vorne in der Mischung stehen. Unter die Drum-Spuren fallen alle perkussiven Signale wie z.B. Snare, Kick und Hi-Hat. Zusätzlich werden die Transienten der Drum-Spuren geshaped. Die Transienten werden für den Punch ca. zwischen 10 % und 20 % angehoben. Das shapen der Transienten wurde von den Experten empfohlen, um mehr Kraft bzw. Impact im Bassbereich zu erzeugen. (siehe Anhang 7) Des Weiteren werden Instrumentalspuren ausgebessert mit zusätzlichen Effekten wie z.B. einen Hall.

Die Einzelspuren des Songs *Ashes // Ashes* wurden wie folgt bearbeitet.

Abbildung 64 - Das Projekt mit seinen Gruppen und Spuren, Quelle Eigene Illustration -

Die Piano-Spur bekam einen Low-Cut und eine leichte Absenkung von ca. 2 dB bei 1 kHz, damit diese nicht mit der Sprachverständlichkeit kollidiert.

Abbildung 65 - Die Pianospur als Beispiel für leichte Eingriffe, Quelle: Eigene Illustration -

Zusätzlich wurde die Spur mit Soothe 2 in den Standard-Werten bearbeitet, um Resonanzen zu filtern. Standard-Werte sind in diesem Fall die Werte, die Soothe 2 vorweist, wenn es geöffnet wird bzw. als Plug-In geladen wird. Es wurden daher keine Einstellungen selbst getroffen. Da Soothe 2 ein intelligentes Plug-In ist, reduziert es automatisch die Resonanzen. Die Intensität wurde Standardgemäß auf 3 gelassen. Der Rahmen, in dem Soothe 2 arbeitet, wurde bis in den Bassbereich erweitert. Es handelt sich hierbei dementsprechend um einen seichten Eingriff.

Abbildung 66 - Soothe 2 in seiner angepassten Form, Quelle: Eigene Illustration -

Der letzte Schritt der Bearbeitung der Stereo-Spur ist die Stereoverbreiterung. Diese wurde durchgeführt mit dem Ozone Imager Plug-In von iZotope. Die Bass Line hat eine Absenkung von 2 dB bei 1 kHz, um nicht mit der Stimme zu kollidieren. Zusätzlich befindet sich auf der Bass Line eine Side-Chain Kompression. Der Trigger dieser Sidechain ist die Kick-Spur. Die Sidechain-Kompression ist eine Empfehlung der Experten und sorgt für eine durchsetzungsfähigere Kick. (siehe Anhang 7)

Die Hi-Hat Spuren bekamen einen Low-Cut bis ca. 500 Hz. Die Kick-Spur bekam eine Anhebung von ca. 2 dB bei 1 kHz, damit diese vordergründiger erscheint. Zusätzlich wurde der Transient geshaped.

Abbildung 67 - Die Bearbeitung der Kick-Spur, Quelle: Eigene Illustration -

Die Snare bekam eine Anhebung bei 1 kHz, damit diese vordergründiger erscheint. Als weitere Schritt für die Snare wurde der Transient geshaped. Auf die Soundeffekte, in diesem Fall das Intro und den Ketten-Effekt, kamen Hall, Delay und ein Chorus-Flanger zum Einsatz. Es handelt sich dabei um die gleichen Effekte, die auch bei den Vocals zum Einsatz kommen. Bei dem Ketten-Effekt wurde zusätzlich noch ein Imager von iZotope verwendet. Die einzelnen Vocal-Spuren erhalten eine geringfügige Bearbeitung, so wird die Hook-Spur 1 im Stereofeld mit einem Imager verbreitert und ein DeEsser verwendet, während die Hook-Spur 2 eine weitere Absenkung in den Bässen erhält.

Die tiefgreifende Bearbeitung der Vocals findet in den jeweiligen Gruppen statt. Bevor die Bearbeitung in den Parts startet, wird im Channel EQ von Cubase bei den Mitten, Bässen und in den Höhen zwischen 1,5 dB und 3,5 dB abgesenkt.

Abbildung 68 - Die Gruppenbearbeitung der Parts, Quelle: Eigene Illustration -

Es folgt darauf ein filternder Equalizer, der Störgeräusche und überbetonte Frequenzen filtert.

Abbildung 69 - Der Equalizer der Vocals zum Filtern der Störfrequenzen, Quelle: Eigene Illustration -

Als nächstes folgt ein erster optischer Kompressor, der bis zu 10 dB Gain Reduction erzeugt, um die Dynamik der Vocals zu kontrollieren.

Abbildung 70 - Der erste optische Kompressor auf den Vocals, Quelle: Eigene Illustration -

Es folgt ein zweiter Equalizer, der dafür sorgt, dass die Überbetonungen, die durch den Kompressor entstehen, ausgeglichen werden.

Abbildung 71 - Der zweite Equalizer zum Eingrenzen der Störfrequenzen, Quelle: Eigene Illustration -

Es folgt erneut ein optischer Kompressor, der diesmal allerdings 5 dB Gain Reduction erzeugt. Nach dem optischen Kompressor folgt der dritte Equalizer. Dieser senkt dynamisch den problematischen Bereich bei 200 Hz weiter ab, allerdings dann, wenn zu viel Energie vorhanden ist. Zusätzlich werden die Höhen für den Air-Effekt angehoben.

Abbildung 72 - Der dritte Equalizer zum Anheben der Höhen und zum dynamischen Absenken der Problemfrequenzen, Quelle: Eigene Illustration -

Der Oneknob Phatter sorgt dafür, dass die Bässe homogen klingen und nicht untergehen bzw. vernachlässigt werden.

Abbildung 73 - Der Oneknob Phatter im Einsatz zur Bassverstärkung, Quelle: Eigene Illustration -

Das erste Plug-In zur Saturation ist der Waves Scheps 73, dieser imitiert das Klangverhalten des Neve 1073. Dieser wird fälschlicherweise als Mono-Effekt angezeigt, allerdings ist dieser ein Stereo-Effekt.

Abbildung 74 - Der Waves Scheps 73 im Einsatz zur Saturation, Quelle: Eigene Illustration -

Darauf folgt der Saturn 2, während die Bässe nicht saturiert werden, werden die Mitten mit dem Subtiler Transformer Modus saturiert, um eine gewisse Griffigkeit in der Stimme zu erzeugen. Die Höhen wurden mit einem Clean Tape Effekt saturiert, um den Air Effekt zu erzielen.

Abbildung 75 - Der Saturn 2 in verschiedenen Modi zur Saturation, Quelle: Eigene Illustration -

Der letzte Saturations-Effekt in der Reihe ist der Fresh Air. Er wird eingesetzt, um diesen typisch modernen klaren Sound zu erzielen, den sich der Künstler wünscht.

Abbildung 76 - Das Fresh Air Plug-In auf den Vocals, Quelle: Eigene Illustration -

Durch die Saturations-Effekte stechen einige Laute raus, um ein einheitlicheres Bild zu schaffen wird als letztes Plug-In in der Kette komprimiert. In diesem Fall wird der Pro C2 von Fabfilter verwendet. Hier wird eine Gain Reduction von ca. 2 dB erzeugt.

Abbildung 77 - Der Pro C2 auf den Parts, Quelle: Eigene Illustration -

Die Bearbeitung der Hook-Vocals fällt nahezu identisch aus. Am Ende der Kette befindet sich ein Imager, der das Stereofeld erweitert. Zusätzlich werden Send-Effekte wie Hall und Delay in anderen Intensitätsstufen genutzt. Des Weiteren wird der Equalizer geringfügig umgestellt.

Abbildung 78 - Die Hook-Gruppenspur mit allen Effekten, Quelle: Eigene Illustration -

Die Sendeffekte bestehen aus einem Hall, einem Delay, einem Chorus Flanger und dem Vocal Doubler. Der Reverb-Effekt erzeugt einen atmosphärischen Hall, durch den sich die Stimme gut im Beat einfügt. Die Atmosphäre ist ein relevanter Punkt laut der Experten. (siehe Anhang 7)

Abbildung 79 - Der verwendete Hall, der Fabfilter Pro R, Quelle: Eigene Illustration -

Der Delay wird genutzt, um das Signal interessanter zu gestalten und dem Signal eine räumliche Tiefe zu verleihen. Zusätzlich sorgt der Effekt für Dreidimensionalität, eine Eigenschaft, die sich die Experten gewünscht haben. (siehe Anhang 7)

Abbildung 80 - Der genutzte Delay, der Fabfilter Timeless 3, Quelle: Eigene Illustration -

Der Chorus-Flanger wird verwendet um das Signal schnell von links nach rechts pannt, dies ist ein Effekt, der die Vocals in Bewegung versetzt und die Mischung somit interessanter gestaltet, damit die Mischung nicht mehr flach klingt. Ein weiterer Punkt, den die Experten bei den modernen Produktionen bemängelt haben. (siehe Anhang 7)

Abbildung 81 - Der Magix eFX ChorusFlanger im Einsatz, Quelle: Eigene Illustration -

Der letzte Send-Effekt ist der Vocal Doubler, dieser wird hauptsächlich für die Parts verwendet, um diese anzudicken, das sorgt dafür, dass die Vocal-Spuren im Instrumental nicht untergehen. Hier wurden die höchsten Werte gewählt, da das Signal hinzugemischt wird und somit über den Send gesteuert wird.

Abbildung 82 - Der Vocal Doubler von iZotope, Quelle: Eigene Illustration –

Nachdem die Vocal-Spuren bearbeitet worden sind, werden diese in die Alle-Vocals-Gruppenspur geführt.

Abbildung 83 - Die Alle-Vocals-Gruppe und dessen Bearbeitung, Quelle: Eigene Illustration –

Hier wird Soothe 2 mit einer Intensität von 1,5 verwendet, um die letzten Resonanzen zu filtern. Hier kommt das Analog-Gerät, der Manley Elop+, zum Einsatz. Anschließend folgt ein DeEsser, der die letzten störenden Zischlaute filtert.

Abbildung 84 - Die Einstellung des Manley Elop+ für die Alle-Vocals-Gruppe, Quelle: Eigene Illustration -

Nach der Bearbeitung der Vocals klingen diese homogener, klarer und ausgewogener im Vergleich zur Basis-Vorlage. (siehe Anhang 12) Auf der Gruppenspur des Instrumentals kommt der Trackspacer zum Einsatz, dieser wird verwendet, um im Instrumental Platz für die Vocals zu schaffen. Hier wird der Frequenzbereich zwischen 1 kHz und 3 kHz für die Sprachverständlichkeit angepeilt. Die Ratio liegt hier bei 15%. Es wird dementsprechend für den Trackspacer eine Sidechain eingerichtet und als Trigger Signal wird die *Alle-Vocals*-Gruppe verwendet.

Abbildung 85 - Der Trackspacer im Einsatz auf der Instrumental-Spur, Quelle: Eigene Illustration -

Nach dem Einsatz des Trackspacers ist die Mischung abgeschlossen. Darauf folgt das Mastering. Das Mastering wird direkt in der Stereosumme durchgeführt.

Abbildung 86 - Die Mastering-Kette des Projekts, Quelle: Eigene Illustration –

Als erstes kommt ein Kompressor zum Einsatz, der den Beat mit den Vocals verschmilzt. Hier wird eine Gain Reduction von 2 dB erzeugt.

Abbildung 87 - Der Kompressor fürs Mastering, Quelle: Eigene Illustration -

Als zweiter Effekt kommt ein Equalizer zum Einsatz, der die Höhen und Mitten entschärft und den Bassbereich betont.

Abbildung 88 - Der genutzte Mastering EQ zum Ausbalancieren ist der Ozone 8, Quelle: Eigene Illustration -

Als nächstes folgt eine Saturation mit dem Saturn 2. Hier wird der Frequenzbereich in vier Bänder unterteilt, diese werden in verschiedene Modi saturiert. Die Bässe werden mit dem Modus Gentle Saturation saturiert, die Mitten und hohen Mitten mit dem Clean Tube Modus. Die Höhen werden mit dem Warm Tube Modus saturiert. Durch die Saturierung werden die Audiospuren aufgewertet, wodurch es klarer und definierter klingt.

Abbildung 89 - Der Saturn 2 im Mastering Prozess, Quelle: Eigene Illustration -

Anschließend werden die Höhen und Bässe mit ca. 1,5 dB bei 50 Hz und 20 kHz mit dem SSL Fusion Violet EQ angehoben. Dies sorgt dafür, dass die Mischung seidiger klingt.

Abbildung 90 - Der SSL Fusion Violet EQ im Mastering Prozess, Quelle: Eigene Illustration -

Auf die Anhebung des Basses und der Höhen folgt die Verbreiterung des Stereofelds um 10%, um der Mischung mehr Breite zu verleihen.

Abbildung 91 - Die Stereoverbreiterung wird gemäßigt im Mastering eingesetzt, Quelle: Eigene Illustration -

Der letzte Schritt des Mastering ist die Limitierung, hier ist es wieder das Ziel, leicht über die -14 LUFS zu kommen. In diesem Fall ist der Song bei ca. -12 LUFS angesiedelt. Es wird hier relevant, dass keine ungewollten Verzerrungen entstehen.

Abbildung 92 - Der Limiter Pro L2 von Fabfilter wird eingesetzt, ohne ungewünschte Verzerrungen zu erzeugen, Quelle: Eigene Illustration –

Es ist relevant zu erläutern, wie der Spotify-Algorithmus in Bezug auf die LUFS Anzahl funktioniert. So wird dieser angegeben mit -14 LUFS. Dies bedeutet, dass, wenn ein Song unter -14 LUFS hat, der Algorithmus arbeitet. Es kann dementsprechend zur Veränderung des Audiosignals kommen. Um das zu vermeiden, wird der Song über -14 LUFS gemastert, so macht Spotify den Song leiser und greift nicht in das Audiosignal ein. (Stewart, 2024) Der Song wurde anschließend an den Künstler versendet (siehe Anhang 13)

7.1 Die Anwendung des finalen Templates auf den ersten Song

Der erste Song trägt den Namen *Ashes // Ashes* und dient der Entwicklung und dem Test der finalen Vorlagen. In dem Song *Ashes // Ashes* geht es *Reinyckefux* um die Beerdigung seines alten Egos. Der Song wurde von ehemaligen Songs inspiriert und bringt eine starke emotionale Bedeutung für den Künstler mit sich. (Siehe Anhang 1) Diese Atmosphäre muss aufgefangen und transportiert werden. Der Song besteht aus insgesamt 12 Spuren. Zwei Effektspuren, vier Vocal-Spuren, in diesem Fall die Hook und die Parts, Vier Drum-Spuren bestehend aus Hi-Hats, Snare und Kick, der Piano Melodie und der Bass Line. Der Song weist 85 BPM (beats per minute) auf. Die Anwendung der Vorlagen hat optimal funktioniert, da sie mithilfe des Songs entwickelt wurde. Der Künstler hatte den Änderungswunsch, dass auf den Parts mehr Hall sollte. Die Erstellung der Vorlagen und die erste Bearbeitung

dauerte 1 Stunde und 48 Minuten. Der Song wurde mit einem Durchschnitt von 5,0 Punkten bewertet. Es sind dabei folgende Vorlagen entstanden, die Projekt-Vorlage für Cubase 13 Pro, damit die Send-Effekte direkt geladen werden und die Gruppierungen angesteuert werden können. Diese Datei trägt den Namen *Fux Template*. Des Weiteren ist die Vorlage für die Bearbeitung der Vocal-Spuren als Spur Preset entstanden, diese Vorlage trägt den Namen *Reinyckefux Parts NEW*. Als letztes ist die Mastering Chain als Spur Preset entstanden, diese trägt den Namen *Reinyckefux Master Chain*. Die Vorlagen können von den Nutzern verwendet werden, die Cubase 13 Pro und die angegebenen Effekte besitzen. Die Vorlagen werden innerhalb der DAW auf die Vocal-Spuren für die Mischung und auf den Stereo-Out für das Mastering geladen. Statt ein neues Projekt bei Cubase zu erstellen, wird das *Fux Template* geöffnet (siehe Anhang 14)

Abbildung 93 - Die Zeitmessung der ersten Bearbeitung und Erstellung der Vorlage, Quelle: Eigene Illustration

7.2 Erste Absprache mit dem Künstler

Die erste Bearbeitung ist optimal verlaufen, es ist allerdings eine Anpassung notwendig gewesen. Der Song erhielt eine Bewertung von 5,0 Punkten. (siehe Anhang 15) Das Feedback-Protokoll ist optimal zur Bewertung und benötigt keine weitere Anpassung. Der erste Test zeigte auf, dass die Vorlage funktioniert und für das Album genutzt werden kann.

8 Praktische Umsetzung des Projekts

In dem Kapitel Praktische Umsetzung des Projekts geht es um die Bearbeitung bzw. die Anwendung der finalen Vorlagen auf die einzelnen Songs. Dementsprechend geht es um die Aufzeichnung der Anpassungen, Änderungswünsche und das Notieren der Eckdaten,

wie z.B. die Zeit. Relevant ist es dabei zu beachten, dass hier die Arbeitsschritte notiert werden, die von den Standard-Werten der finalen Vorlage abweichen. Dementsprechend werden lediglich die Veränderungen aufgezeigt. Die Songs werden in der Reihenfolge bearbeitet, wie sie zugesendet worden sind. Die Bearbeitungsreihenfolge entspricht nicht der Reihenfolge des Endprodukts, bzw. der Veröffentlichung. Alle Songs, bzw. Audiospuren, wurden als Stereospuren in 44,1 kHz und 24 Bit eingereicht. Alle Songs werden in der Auflösung versendet, in der sie aufgenommen worden sind. Hier wird die Aufnahme generell in 24 Bit empfohlen. (Diekmann, 2025) Alle Spuren werden von dem Künstler in der Reihenfolge eingereicht, wie relevant sie sind. Somit sind die Vocal-Spuren an erster Stelle.

8.1 Dies & das

Bei *Dies & das* handelt es sich um einen Appell an die Gesellschaft. (Siehe Anhang 1) Dementsprechend muss dieser Punch, den der Song mit sich bringt, transportiert werden an den Hörer. Der Song weist 85 BPM vor und besteht aus 14 Audiospuren. Drei Vocal-Spuren, eine für die Hook und zwei für die Parts. Eine Audiospur dient der Hauptmelodie und eine der Bass Line. Zusätzlich gibt es eine Audiospur für den Chor. Die restlichen acht Spuren bestehen aus perkussiven Signalen, wie Kick, Slap, Snare und Hi-Hats.

Abbildung 94 - Der Aufbau des Songs *Dies & das*, Quelle: Eigene Illustration -

Die Bearbeitung mit den Vorlagen verlief optimal. Es wurden dennoch Verbesserungsvorschläge genannt. Zu einem war die Hi-Hat nicht präsent genug.

Dementsprechend wurde die Hi-Hat mit einem Transient Shaper bearbeitet. Diese Vorgehensweise basierte auf der Empfehlung der Experten. (siehe Anhang 7)

Abbildung 95 - Die Nutzung eines Transient Shapers auf der Hi-Hat, Quelle: Eigene Illustration -

Als Wunsch wurden der Hall Delay und Chorus Flanger während des Tape-Stop-Effekts automatisiert, sodass dieser Effekt währenddessen nicht zu hören waren.

Abbildung 96 - Die Automatisierung der Send-Effekte während des Tape-Stop-Effekts, Quelle: Eigene Illustration -

Der DeEsser auf der *Alle-Vocals*-Gruppe wurde in seiner Intensität reduziert, sodass dieser schwächer eingreift. Zusätzlich wurde die Dopplung des Namens *James Dean* leiser gemacht, damit dieser nicht zu vordergründig ist. Um die Atmosphäre zu verstärken, wurde

die Filterung des Chors deaktiviert. Somit ist der Chor vordergründiger. Die benötigte Zeit der Bearbeitung beträgt 19 Minuten. Der Song wurde mit einer Durchschnitts-Punkte-Anzahl von 5,0 bewertet. (siehe Anhang 15)

Abbildung 97 - Die benötigte Zeit für Dies & das, Quelle: Eigene Illustration –

8.2 Geisterbahn

Bei dem Song *Geisterbahn* handelt es sich um den Hauptsong des Albums, dementsprechend liegt ein besonderer Fokus auf diesen Song. Der Song beschäftigt sich mit dem Kampf zwischen Gut und Böse und enthält Einblicke aus der Vergangenheit des Künstlers. (Siehe Anhang 1) Es handelt sich hierbei um einen emotionalen Song für den

Künstler. Diese Gefühle müssen ebenfalls bei den Hörern ankommen. Der Song hat 183 BPM und hat 11 Audiospuren. Diese bestehen aus einer Hook-Spur und vier Part-Spuren, einer Effekt-Spur und zwei Audiospuren für die Melodie bestehend aus Pad und Piano. Zusätzlich kommt eine Chor-Spur zum Einsatz. Die restlichen Audiosignale sind Drum-Spuren, bestehend aus Hi-Hats, Snare und Kick.

Abbildung 98 - Der Aufbau des Songs Geisterbahn, Quelle: Eigene Illustration -

Die Bearbeitung mit den Vorlagen verlief unproblematisch, dennoch waren leichte Eingriffe notwendig, so sollten die Snare, der Chor und die Hi-Hats präsenter gestaltet werden. Dies wurde mit einer Anhebung durch einen EQ bei ca. 1 kHz erzeugt. Zusätzlich wurden die Transienten der Hi-Hats geshaped. Die Bass Line wurde 1 dB und die Kick 0,5 dB abgesenkt. Die Bearbeitungsdauer betrug 21 Minuten. Der Song wurde abschließend mit 5,0 Punkten im Durchschnitt bewertet. (Siehe Anhang 15)

Abbildung 99 - Die Bearbeitungsdauer des Songs Geisterbahn, Quelle: Eigene Illustration -

8.3 Hätte, wäre, wenn

Der Song *Hätte, wäre, wenn* beschäftigt sich thematisch mit eingerosteten Freundschaften und zwischenmenschlichen Beziehungen. (Siehe Anhang 1) Der Song hat 76 BPM und besteht aus insgesamt 12 Audiospuren. Darunter befinden sich drei Vocal-Spuren, ein

Piano, eine Bass Line, eine String-Spur, ein Filmsample und sechs perkussive Signale, wie Snare, Kick und Hi-Hats.

Abbildung 100 - Der Aufbau des Songs Hätte, wäre, wenn, Quelle: Eigene Illustration -

Die Bearbeitung mit den Vorlagen verlief optimal. Es sollten geringfügige Änderungen getätigt werden, wie die Lautstärken-Anhebung der Toms und Snare. Zusätzlich wurde die Bass Line entzerrt bzw. Störsignale abgesenkt mit einem EQ und die Vocals am Anfang der Hook verständlicher gemacht. Der Song wurde innerhalb von 18 Minuten bearbeitet und wurde mit durchschnittlich 5,0 Punkten bewertet. (siehe Anhang 15)

Abbildung 101 - Die Bearbeitungszeit des Songs Hätte, wäre, wenn, Quelle: Eigene Illustration -

8.4 Intro

Das *Intro* wird genutzt, um das Album einzuleiten und eine passende Stimmung und Neugierde zu erzeugen. (Siehe Anhang 1) Das Intro wurde in 120 BPM erstellt und besteht

aus vier Effektspuren. Diese bestehen aus Kirmesgeräuschen und Effekte wie z.B. einem Autoscooter.

Abbildung 102 - Der Aufbau des Intros, Quelle: Eigene Illustration –

Die Bearbeitung lief problemlos, aufgrund der fehlenden musikalischen Komponente kam lediglich die Mastering Vorlage zum Einsatz. Die Bearbeitungsdauer liegt bei 3 Minuten und 38 Sekunden. Es waren keine Anpassungen notwendig. Der Song erhielt eine Bewertung im Durchschnitt von 5,0. (siehe Anhang 15)

Abbildung 103 - Die Bearbeitungsdauer des Intros, Quelle: Eigene Illustration –

8.5 Mighty Max

Der Track *Mighty Max* ist eine Hommage an den gleichnamigen Zeichentrick-Charakter und Kindheitsheld des Künstlers. Der Song beschäftigt sich damit, wie der Teufel die Menschen

Verführen kann, während Gott errettet. (Siehe Anhang 1) Der Song hat insgesamt 18 Audiospuren. Enthalten sind dabei neun perkussive Signale, wie z.B. Hi-Hats, Toms, Snare und Kick, drei Vocal-Spuren und drei Effektspuren. Zusätzlich kommen noch eine Chor-Spur, ein Basspad und Bells zum Einsatz. Der Song hat 78 BPM.

Abbildung 104 - Der Aufbau des Songs Mighty Max, Quelle: Eigene Illustration –

Die Bearbeitung mit den Vorlagen war erfolgreich, allerdings gab es einige Verbesserungsvorschläge. So wurden der Chor, die Toms und die Stimme präsenter gestaltet, indem die Lautstärke angehoben worden ist. Die Bass Line und die Kick-Spur wurden von der Lautstärke leicht abgesenkt. Zusätzlich wurden die Hi-Hats geshaped. Die Hook wurde um ca. 1,5 dB angehoben. Die Bearbeitungszeit belief sich auf 27 Minuten und wurde mit einem Durchschnitt von 5,0 Punkten bewertet. (siehe Anhang 15)

Abbildung 105 - Die Bearbeitungsdauer des Songs Mighty Max, Quelle: Eigene Illustration –

8.6 Outatime

Das Musikstück *Outatime* ist eine Erinnerung an die Hörer, dass die Zeit auf der Erde begrenzt ist, aber das Leben im Himmel ewig ist. Der Song ist in 72 BPM produziert worden

und hat 14 verschiedene Audiosignal vorzuweisen. Sechs Vocal-Spuren, vier Audiospuren mit perkussiven Signalen, eine Melodie-Spur, eine Bass Line, eine Pad-String-Spur und eine Effektspur.

Abbildung 106 - Der Aufbau des Songs Outatime, Quelle: Eigene Illustration -

Der Bearbeitung anhand der Vorlagen verlief optimal. Es wurde die Vocal-Spur AH! am Anfang von der Lautstärke um ca. 2 dB abgesenkt. Die Hi-Hats und die Percussions wurden 2,5 dB lauter gestellt. Die Bearbeitungsdauer des Songs betrug 18 Minuten und wurde mit einem Durchschnitt von 5,66 Punkten bewertet. (siehe Anhang 15) *Outatime* ist somit das erste Projekt, was klanglich im Punkt 2 bis 5 besser als das Vorgänger-Album bewertet worden ist.

Abbildung 107 - Die Bearbeitungszeit des Songs Outatime, Quelle: Eigene Illustration -

8.7 Outro

Das *Outro* unterstreicht nochmals die Moral des Albums mithilfe von Bibelversen. (Siehe Anhang 1) Das *Outro* besteht aus insgesamt 16 Spuren. Auch wenn ein Instrumental

vorhanden ist, das Spuren von perkussiven Signalen und Melodien enthält, handelt es sich eher um eine Art Hörspiel, in der ein kurzer Rap-Part auftaucht. Das *Outro* wurde in 34 BPM produziert und ist somit der langsamste Titel des Albums.

Abbildung 108 - Aufbau des Outro, Quelle: Eigene Illustration –

Die Bearbeitung war durch die verschiedenen Elemente problematisch, so waren erstmals drei Versionen notwendig. Bei der ersten Änderung wurden die Rap-Vocals integriert durch den Einsatz eines Equalizers. Zusätzlich wurde das Wort *Geisterbahn* deutlicher dargestellt durch eine Filterung. Des Weiteren wurde die Kick geshaped, um mehr Druck zu erzeugen. Die Snare wurde ebenfalls geshaped, damit diese besser raussticht.

Bei der zweiten Änderung wurde die Sprachverständlichkeit mit einem Equalizer bei der Erzählerstimme verstärkt. Am Ende weist die Erzählerstimme ein Ping-Pong Delay auf, an dieser Stelle war diese dem Künstler noch zu laut und wurde reduziert. Die Rap-Vocals wurden zusätzlich mit dem Trackspacer besser integriert. Die Erzählerstimme wurde 1 dB

lauter gemacht und das Wort *Geisterbahn* wurde freigeschnitten. Somit ist die Hi-Hat-, Chor- und Bass-Line-Spur nicht zu hören, wenn das Wort im Part das erste Mal erklingt. Zusätzlich wurde die Hi-Hat von der Lautstärke so angepasst, dass diese am Anfang nicht zu leise und in den Parts nicht zu laut ist.

Abbildung 109 - Die notwendige Änderung und Bearbeitung der Sprecherstimme, Quelle: Eigene Illustration -

Um die Erzählerstimme verständlicher zu gestalten, wurde der Raumhall auf der Stimme reduziert.

Abbildung 110 - Die Reduzierung des Raumhalls auf der Erzählerstimme 2, Quelle: Eigene Illustration -

Die Bearbeitungsdauer betrug 24 Minuten. Das *Outro* wurde anschließend mit einem Durchschnitt von 5,0 Punkten bewertet. (siehe Anhang 15)

Abbildung 111 - Die Bearbeitungsdauer des Outro, Quelle: Eigene Illustration -

8.8 Skit

Der *Skit* dient zu Unterstützung der Atmosphäre. (Siehe Anhang 1) Der *Skit* besteht aus zwei Audiospuren und wurde in 130 BPM gemacht. Es ist das Werk mit den wenigsten Spuren auf dem Album.

Abbildung 112 - Aufbau des Skit, Quelle: Eigene Illustration -

Die Bearbeitung verlief optimal, die Sprecherstimme wurde mit einem Equalizer gefiltert, um eine bessere Verständlichkeit zu erzielen. Da es sich um einen Skit ohne Rap-Part handelt, wurde lediglich die Mastering-Vorlage verwendet.

Abbildung 113 - Die Filterung der Erzählerstimme, Quelle: Eigene Illustration –

Der Song bzw. Skit wurde innerhalb von 4 Minuten bearbeitet und wurde mit dem Durchschnitt von 5,0 Punkten bewertet. (siehe Anhang 15)

Abbildung 114 - Die Bearbeitungsdauer des Skit, Quelle: Eigene Illustration -

8.9 Stadt aus Gold

Der Song bezieht sich auf die endzeitlichen Verheißungen Gottes, diese sind vorzufinden in der Bibel im Buch der Offenbarung. (Siehe Anhang 1) Der Song wurde in 98 BPM produziert und hat insgesamt 14 Audiospuren. Diese bestehen aus sieben Vocal-Spuren,

drei Melodischen-Spuren wie z.B. Chor, String und Piano, eine Bass Line und vier perkussiven Signalen, wie z.B. Shaker, Kick und Snare.

Abbildung 115 - Der Aufbau des Songs Stadt aus Gold, Quelle: Eigene Illustration -

Die Bearbeitung anhand des Songs verläuft optimal anhand der Vorlagen. Auf den Shakern befand sich ein Delay, damit dieser besser hörbar ist, wurde der Shaker komprimiert, während des Raps, wenn das Instrumental ausläuft, ist der Kompressor deaktiviert. Zusätzlich wurde der Shaker am Ende um ca. 2 dB reduziert.

Des Weiteren wurde der Bass reduziert und komprimiert, damit dieser gleichmäßiger klingt. Des Weiteren wurde die Snare und die Strings präsenter gestaltet, indem die Lautstärke angehoben worden ist.

Abbildung 116 - Die Komprimierung der Shaker, Quelle: Eigene Illustration -

Die Bearbeitungsdauer des Songs *Stadt aus Gold* lag bei 32 Minuten. Der Song wurde mit einem Durchschnitt von 5,0 Punkten bewertet. (siehe Anhang 15)

Abbildung 117 - Die Bearbeitungsdauer des Songs *Stadt aus Gold*, Quelle: Eigene Illustration -

8.10 Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen

Ein Song, der durch das Märchen der Gebrüder Grimm inspiriert worden ist. Dieser Titel wurde bereits vom Künstler verwendet, allerdings in einem Battlerap Kontext. Die aktuelle Version handelt von Missachtung der Ratschläge der Eltern und die damit verbundenen Erlebnisse. (Siehe Anhang 1) Der Song wurde in 119 BPM produziert und hat mit insgesamt 20 Audiospuren somit die meisten Audiospuren auf dem Album. Diese Spuren bestehen

aus 11 Vocal-Spuren, sieben perkussiven Signalen wie z.B. Hi-Hats, Snare, Clap und Kick, eine Bass Line und eine Chor-Spur.

Abbildung 118 - Der Aufbau des Songs Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, Quelle: Eigene Illustration -

Die Bearbeitung des Songs verlief problematisch und es waren viele Änderungen notwendig, es wurde mit dem Künstler direkt kommuniziert, um eine Lösung zu schaffen. Am Anfang des Projekts hatte der Künstler die Überlegung, die Projektdaten der Kick zu tauschen und gegen eine andere zu ersetzen, allerdings entschied er sich dagegen. Zum einen war der Chor aufgrund der Filterung zu dünn, diese Filterung wurde entfernt. Die Stimme wurde zusätzlich klarer und weicher gestaltet mit Hilfe eines Equalizers. Auch die Effekt-Vocals wurden weicher gestaltet, damit diese nicht stark herausstechen. Die Hi-Hat und Snare-Roll wurden geshaped, um sie präsenter zu gestalten. Die Bass Line wurde dezenter gemacht, indem diese von der Lautstärke reduziert und die Bass-Anhebung deaktiviert wurde. Des Weiteren wurde die Stimme durch eine Lautstärken-Absenkung im Instrumental eingebettet. Die K-Laute wurden reduziert, indem diese freigeschnitten und in

der Lautstärke abgesenkt wurden. Das betraf die Hook bei dem Wort *kostet*. Ebenfalls wurde bei der Hook ein Störgeräusch nach dem Wort *auszog* rausgeschnitten.

Abbildung 119 - In der Hook musste händisch gearbeitet und störende Laute mussten entfernt werden, Quelle: Eigene Illustration -

Die Parts haben sich leicht überschritten, somit wurde der Part, der sich überschneidet, in seiner Stereobreite erweitert, um einen Dopplungs-Effekt zu erzeugen. Zusätzlich wurden die Parts für die Sprachverständlichkeit um 1 dB angehoben.

Abbildung 120 - Der Imager auf den überlappenden Parts, Quelle: Eigene Illustration -

Zusätzlich wurde die Kick-Spur verzerrt, dies war ein Tipp der Experten. (siehe Anhang 7)

Abbildung 121 – Die HOFA SYS Saturator Einstellung der Kick, Quelle: Eigene Illustration –

Der Song wurde innerhalb von 49 Minuten bearbeitet und wurde mit einer Durchschnittspunktzahl von 5,0 bewertet. (siehe Anhang 15) Es handelte sich bei dem Song *Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen* um den, der am schwierigsten zu bearbeiten war.

Abbildung 122 - Die Bearbeitungsdauer des Songs *Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen*, Quelle: Eigene Illustration –

8.11 Zwielight

Im Song *Zwielight* geht es darum, wie der Teufel und ein Engel auf der Schulter sitzen. Dieses Sinnbild stellt den Kampf zwischen Gut und Böse dar. Der Song ist dafür gedacht, um Hoffnung zu spenden und einen Anreiz zu setzen, sich vom Bösen abzuwenden. (Siehe Anhang 1)

Abbildung 123 - Der Aufbau des Songs *Zwielicht*, Quelle: Eigene Illustration -

Zwielicht ist der letzte Song, der bearbeitet wird, er wurde in 85 BPM produziert und hat insgesamt 12 Audiospuren. Diese Audiospuren enthalten fünf Vocal-Spuren, eine Kick-Spur, eine Snare, eine Hi-Hat, zwei Melodie-Spuren, eine Bass Line und eine Chor-Spur. Die Bearbeitung anhand der Vorlagen verlief problemlos. Die Stimme wurde mehr eingebettet, indem die Lautstärke abgesenkt worden ist. Der Chor wurde präsenter dargestellt, indem er um 2 dB angehoben worden ist. Die Höhen der Vocals wurden mit dem Equalizer bei ca. 10 kHz um 0,8 dB abgesenkt, um diese zu entschärfen. Der Song wurde innerhalb von 21 Minuten bearbeitet und wurde mit einem Durchschnitt von 5,0 Punkten bewertet. (siehe Anhang 15)

Abbildung 124 - Die Bearbeitungszeit des Songs *Zwielicht*, Quelle: Eigene Illustration -

9 Analyse der Feedback-Protokolle

Die Bearbeitung des Albums wurde somit abgeschlossen. Für die Überprüfung befindet sich das gesamte Projekt mit seinen Projekt-Ordnern im Anhang. (siehe Anhang 16) Die Gesamtbearbeitungsdauer beträgt 345,19 Minuten, dies entspricht ca. 5 Stunden und 49

Minuten, somit liegt die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei 29 Minuten und 6 Sekunden. Die durchschnittliche Dauer der Songs liegt bei ca. 2 Minuten und 24 Sekunden. Das Album hat eine Durchschnittsbewertung von 5,06 Punkten erhalten. Somit wurden die Qualitätsmerkmale wie Kraft im Bassbereich, Mixing Balance, Stimmverständlichkeit, Klangfarbe der Stimme, die Tiefe des Songs bzw. Stereobreite und atmosphärische Hallräume erfüllt. Hier wurde bereits ein Ziel des Projekts erfüllt, denn der Künstler ist zufrieden mit der Bearbeitung und hat das Projekt in der Wertigkeit gleich eingeschätzt wie das Projekt davor.

Tabelle 8 - Zusammenfassung der Bewertungen und Bearbeitungsdauer des Albums Geisterbahn, Quelle: Eigene Darstellung

Tracknummer	Name	Bearbeitungsdauer in Minuten	Bewertung in Punkten	Dauer des Songs
01	Intro	3:38	5,0	0:29
02	Geisterbahn	21:17	5,0	2:26
03	Zwielicht	21:19	5,0	2:57
04	Outatime	18:15	5,66	2:53
05	Hätte, wäre, wenn...	18:12	5,0	2:56
06	Skit	4:50	5,0	0:48
07	Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen	49:13	5,0	2:47
08	Ashes II Ashes + Erstellung der Vorlagen	1:48:27	5,0	3:16
09	Mighty Max	27:23	5,0	3:04
10	Stadt aus Gold	32:50	5,0	2:42
11	Dies & das	19:13	5,0	3:11
12	Outro	24:04	5,0	1:18

10 Erstellung des Fragebogens für die Online-Umfrage

Die Umfrage dient als letzter Qualitätscheck, um die Hörschaft die Ergebnisse validieren zu lassen. Die Umfrage wird mit Microsoft Forms erstellt. Der erste Abschnitt beschäftigt

sich mit Fragen zur Person, um einschätzen zu können, ob die Person sich für die Umfrage eignet. Grundsätzlich kann jeder bei der Umfrage teilnehmen, der regelmäßig Hip-Hop Musik konsumiert. Es wird dementsprechend erfragt, welches Geschlecht sich der Hörende zuordnet und wie alt die Person ist. Als nächstes wird erfragt, in welcher Beziehung die Person zur Musik steht und ob sie evtl. Audio Engineer ist oder eine Musik konsumierende Person. Des Weiteren wird erfragt, womit die Musik konsumiert wird und ob der Raum akustisch optimiert ist. Hinter der Frage acht befindet sich eine Ausschluss-Frage, diese überprüft, ob die teilnehmende Person mit den gewohnten Abhörmöglichkeiten die Umfrage beantwortet. Wird dies verneint, scheiden die Ergebnisse der Umfrage aus, da das Urteilsvermögen dadurch eingeschränkt wird. Zusätzlich wird im ersten Abschnitt erfragt ob die teilnehmende Person sich als musikliebend bezeichnen würde.

Dauer der Umfrage: etwa 10 bis 15 Minuten.
Datenschutzhinweis: Die Teilnahme ist anonym. Mit dem Absenden der Umfrage erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Angaben im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit verarbeitet und ausgewertet werden dürfen.

Abschnitt 1 Personenbezogene Fragen

1. Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu ?
2. Wie alt sind Sie?
3. In welcher Beziehung stehen Sie zur Musik?
4. Wie oft hören Sie Rap/Hip Hop/Phonk?
5. Womit hören Sie am meisten Rap/Hip Hop/Phonk?
6. Ist die Umgebung, in der Sie Musik konsumieren, akustisch optimiert?
7. Würden Sie sich als Musikliebend beschreiben?
8. Für den weiteren Teil möchte ich Sie bitten, sich an einen ruhigen und akustisch bekannten Raum zurückzuziehen und sich die Hörbeispiele mit d...

Abbildung 125 - Aufbau der Umfrage Teil 1, Quelle: Eigene Illustration -

Der zweite und dritte Abschnitt beschäftigt sich mit dem Vergleich, hier werden die Qualitätsmerkmale, die bereits von dem Künstler geprüft worden sind, nochmals von der Hörerschaft geprüft, im Vergleich zum vorherigen Album. Dabei bleibt es anonym, das eine andere Misch- und Mastering Technik verwendet worden ist. Zusätzlich wird der h

Hörende dazu aufgefordert, die Qualitätsmerkmale, die abgefragt werden, zu bewerten und sich z.B. nicht vom textlichen Inhalt und dem gewählten Soundbild, wie z.B. dem generellen Klang der Melodie oder der Kick, beeinflussen zu lassen.

Abschnitt 2 Vergleich 1 (Mighty Max VS Return Of The Mack)

9.Sie haben zuvor den Song Return Of The Mack gehört. Jetzt hören Sie Mighty Max. Wie empfinden Sie den Bassdruck (wie kraftvoll und druckvol...

10.Sie haben zuvor den Song Return Of The Mack gehört. Jetzt hören Sie Mighty Max. Wie empfinden Sie das Verhältnis von Stimme und Beat im ...

11.Sie haben zuvor den Song Return Of The Mack gehört. Jetzt hören Sie Mighty Max. Wie empfinden Sie die Verständlichkeit der Stimme (können...

12.Sie haben zuvor den Song Return Of The Mack gehört. Jetzt hören Sie Mighty Max. Wie empfinden Sie die Klangfarbe der Stimme (wie passend...

13.Sie haben zuvor den Song Return Of The Mack gehört. Jetzt hören Sie Mighty Max. Wie empfinden Sie den räumlichen Eindruck (wie breit und ...

Abschnitt 3 Vergleich 2 (Outatime VS Super 8)

14.Sie haben zuvor den Song Super 8 gehört. Jetzt hören Sie Outatime. Wie empfinden Sie den Bassdruck (wie kraftvoll und druckvoll ist der Bass) ...

15.Sie haben zuvor den Song Super 8 gehört. Jetzt hören Sie Outatime. Wie empfinden Sie das Verhältnis von Stimme und Beat im Vergleich zum ...

16.Sie haben zuvor den Song Super 8 gehört. Jetzt hören Sie Outatime. Wie empfinden Sie die Verständlichkeit der Stimme (können Sie den Text v...

17.Sie haben zuvor den Song Super 8 gehört. Jetzt hören Sie Outatime. Wie empfinden Sie die Klangfarbe der Stimme (wie passend ist der Klang d...

18.Sie haben zuvor den Song Super 8 gehört. Jetzt hören Sie Outatime. Wie empfinden Sie den räumlichen Eindruck (wie breit und tief klingt der S...

Abbildung 126- Aufbau der Umfrage Teil 2, Quelle: Eigene Illustration -

Es werden insgesamt vier Songs verwendet, so werden jeweils zwei Songs miteinander verglichen. Damit enthält die Umfrage zwei Vergleiche. Im ersten Schritt werden die Durchschnitts-Songs miteinander verglichen und danach die Songs, die als am besten empfunden worden sind. Die Songs wurden vom Künstler *Reinyckefux* in einem gemeinsamen Telefonat am 06.06.2025 bestimmt. Die Songs, die miteinander verglichen werden, sind *Return of The Mack* (siehe www.youtube.com/watch?v=Bou30pz-ndM&list=RDBou30pz-ndM&start_radio=1) und *Mighty Max* (siehe Anhang 19). Diese Songs gelten als der Durchschnitt des jeweiligen Albums laut des Künstlers. Zusätzlich wurde der Song *Super 8* (siehe

www.youtube.com/watch?v=giEAITkxPPQ&list=RDgiEAITkxPPQ&start_radio=1) mit dem Song Outatime verglichen. (siehe Anhang 19). Diese Songs gelten als die besten des jeweiligen Albums laut des Künstlers. Die Songs werden jeweils nach den Qualitätsmerkmalen bewertet, die von den Experten festgelegt worden sind. So werden der Bassdruck, das Verhältnis von Beat zur Stimme, die Stimmverständlichkeit, die Klangfarbe der Stimme und der räumliche Eindruck bewertet. Das Qualitätsmerkmal sechs erscheint in dieser Umfrage nicht, da dies ein relevanter Punkt des Künstlers war und nicht der Experten.

Abbildung 127 - Aufbau der einzelnen Fragen im Vergleich, Quelle: Eigene Illustration –

Die Bewertung findet im identischen Schema der Feedback-Protokolle statt. So wird auf einer Skala von 1-10 Punkten das jeweilige Qualitätsmerkmal bewertet. Die Bewertung findet immer im Kontext zum Song des vorherigen Projekts statt. So bedeutet 1, dass der Song das Qualitätsmerkmal schlechter erfüllt als das vorherige Projekt. Die Punktzahl 10 bedeutet, dass der Song als besser gewertet wird. Die Punktzahl 5 bedeutet, dass der Song genauso gut bzw. gleich ist in dem jeweiligen Qualitätsmerkmal. Die Skala 1-10 wurde gewählt, da so auch Zwischen-Stufen dargestellt werden können. Anhand dieser Zahlen lässt sich ein Durchschnitt errechnen. Solange der Durchschnitt mindestens die Punktzahl 5,0 erreicht, gilt das Projekt als bestanden.

10.1 Die Durchführung der Online-Umfrage

Die Umfrage kann von jedem beantwortet werden, der regelmäßig Hip-Hop Musik konsumiert. Die Umfrage wird auf Social Media und in dem Audio Forum von HOFA gepostet. Zusätzlich wird die Umfrage an die Triagon Studenten versendet. Die Umfrage war aktiv zwischen dem 06.06.2025 und 12.06.2025 und war auf eine Anzahl von mindestens 100 Teilnehmenden ausgelegt.

10.2 Ergebnisse der Online-Umfrage

In diesem Abschnitt werden die relevantesten Ergebnisse der Online-Umfrage dokumentiert. Die vollständige Auswertung als Zusammenfassung befindet sich im Anhang. (siehe Anhang 17) Zusätzlich befindet sich die gesamte Auswertung als Tabelle ebenfalls im Anhang. (siehe Anhang 18) An der Umfrage nahmen insgesamt 108 Personen teil, allerdings beantworteten drei dieser Personen die Ausschluss-Frage 8 mit *nein*.

8. Für den weiteren Teil möchte ich Sie bitten, sich an einen ruhigen und akustisch bekannten Raum zurückzuziehen und sich die Hörbeispiele mit den gewohnten Abhörmöglichkeiten oder Kopfhörern anzuhören.

[Weitere Informationen](#)

Sind Sie im genannten Raum mit den gewohnten Abhörmöglichkeiten und bereit für die Hörbeispiele?

● Ja 105
● Nein 3

Abbildung 128 - Bei der Frage 8 handelte es sich um eine Ausschluss-Frage, Quelle: Eigene Illustration -

Somit können 105 Antworten gewertet werden. Die Umfrage dauerte insgesamt acht Tage und die durchschnittliche Zeit zur Bearbeitung lag bei 11:17 Minuten. Es nahmen 18 weibliche, 86 männliche und eine diverse Person an der Umfrage teil.

Antworten 105	Durchschnittliche Zeit 11:17	Dauer 8 Tage
-------------------------	--	------------------------

1. Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu ?

[Weitere Informationen](#)

● Weiblich	18
● Männlich	86
● Divers	1

Abbildung 129 - Die Grundinformationen der Umfrage, Quelle: Eigene Illustration -

Die teilnehmenden Personen waren zwischen 13 und 59 Jahren alt. Die Altersgruppe, die am häufigsten vertreten war, ist die Gruppe der 20 bis 29 jährigen.

2. Wie alt sind Sie?

[Weitere Informationen](#)

● 13-19 Jahre	18
● 20-29 Jahre	43
● 30-39 Jahre	35
● 40-49 Jahre	7
● 50-59 Jahre	2
● 60-69 Jahre	0
● 70-79 Jahre	0
● 80-89 Jahre	0

Abbildung 130 - Die Altersgruppen der Umfrage, Quelle: Eigene Illustration -

Die Frage 3 bezieht sich auf die Beziehung zur Musik, ob mit dieser gearbeitet wird, oder diese nur konsumiert wird. Der Punkt Ich bin eine Musik konsumierende Person taucht zweimal auf, da es falsch geschrieben worden ist. Es handelt sich dabei nur um einen Anzeigefehler, der Punkt war einmal verfügbar. Die größte Gruppe ist die der Musik

konsumierenden. Diese macht ganze 74% aus und besteht aus 78 Menschen. Der Anteil der Musik schaffenden Personen, der sich aus Audio Engineers und Musikern zusammensetzt, besteht aus 27 Menschen.

3. In welcher Beziehung stehen Sie zur Musik?

[Weitere Informationen](#)

Abbildung 131 - Welche Beziehung hat die teilnehmende Person zur Musik, Quelle: Eigene Illustration -

Bei der Frage 4 geht es darum, wie häufig Rap Musik konsumiert wird. In diesem Fall ist die größte Gruppe die, die jeden Tag Rap Musik hört. Sie besteht aus 56 Leuten, das macht 53% aus.

4. Wie oft hören Sie Rap/Hip Hop/Phonk?

[Weitere Informationen](#)

Abbildung 132 - Die Antworten der Frage 4 zeigen, wie häufig Rap gehört wird, Quelle: Eigene Illustration -

Die Frage 5 beschäftigt sich damit, welche Abhörmöglichkeit hauptsächlich genutzt wird. Diese Frage wird gestellt, um die Wertigkeit der Abhörmöglichkeiten einzuschätzen. Die meisten Menschen, die an der Umfrage teilgenommen haben, hören mit gewöhnlichen In-Ear-Kopfhörern ab. Diese Gruppe besteht aus insgesamt 32 Menschen. Darauf folgen die

Personen, die hauptsächlich mit der Auto-Anlage Musik hören. Diese Gruppe besteht aus 20 Menschen.

5. Womit hören Sie am meisten Rap/Hip Hop/Phonk

[Weitere Informationen](#)

Abbildung 133 - Welche Abhörmöglichkeiten werden von den teilnehmenden Personen genutzt, Quelle: Eigene Illustration -

Die Frage 6 wird gestellt, um die Wertigkeit der akustischen Umgebung einzuschätzen. Die meisten Personen haben keine akustische Optimierung. Es sind insgesamt 75%, dementsprechend 79 Menschen.

6. Ist die Umgebung, in der Sie Musik konsumieren, akustisch optimiert?

[Weitere Informationen](#)

Abbildung 134 – Die Frage 6 klärt, ob die Umgebung der teilnehmenden Person akustisch optimiert ist, Quelle: Eigene Illustration -

Die Frage 7 wird benutzt, um die Teilnehmenden weiter einschätzen zu können und ob diese sich als Musik liebend beschreiben würden. 97%, dementsprechend 102 Teilnehmende, würden sich als Musik liebend beschreiben.

7. Würden Sie sich als Musikliebend beschreiben?

[Weitere Informationen](#)

Abbildung 135 - Die Antwort der Frage 7 zeigt, ob die teilnehmende Person sich als Musik liebend beschreibt, Quelle: Eigene Illustration -

Ab der Frage 9 fängt der Hörvergleich an. Es wurde der Song *Return Of The Mack* mit dem Song *Mighty Max* verglichen. Im Fokus steht hierbei der Bassdruck. Der Durchschnitt liegt bei 6,10 Punkten.

9. Sie haben zuvor den Song Return Of The Mack gehört. Jetzt hören Sie Mighty Max. Wie empfinden Sie den Bassdruck (wie kraftvoll und druckvoll ist der Bass) im Vergleich zum vorherigen Song?

[Weitere Informationen](#)

Abbildung 136 - Der erste Songvergleich, im Fokus steht der Bassdruck, Quelle: Eigene Illustration -

Bei der Frage 10 ging es darum, das Verhältnis von der Stimme zum Beat zu bewerten im Vergleich zum Song *Return Of The Mack*. Hier wird der Durchschnitt von 6,76 Punkten erreicht.

10. Sie haben zuvor den Song Return Of The Mack gehört. Jetzt hören Sie Mighty Max. Wie empfinden Sie das Verhältnis von Stimme und Beat im Vergleich zum vorherigen Song?

[Weitere Informationen](#)

Abbildung 137 - Der erste Songvergleich, im Fokus steht das Verhältnis von der Stimme zum Beat, Quelle: Eigene Illustration -

Die Frage 11 hatte im Fokus zu erfragen, wie die Verständlichkeit der Stimme bei dem Song *Mighty Max* im Gegensatz zu *Return OF The Mack* ist. Es kam zu einem Durchschnitt von 6,66 Punkten.

11. Sie haben zuvor den Song Return Of The Mack gehört. Jetzt hören Sie Mighty Max. Wie empfinden Sie die Verständlichkeit der Stimme (können Sie den Text verstehen) im Vergleich zum vorherigen Song?

[Weitere Informationen](#)

Abbildung 138 - Der erste Songvergleich, im Fokus steht die Verständlichkeit der Stimme, Quelle: Eigene Illustration -

Die Frage 12 beschäftigte sich mit der Klangfarbe der Stimme. Hier wurde der Song *Mighty Max* mit einem Durchschnitt von 6,44 Punkten bewertet.

12. Sie haben zuvor den Song Return Of The Mack gehört. Jetzt hören Sie Mighty Max. Wie empfinden Sie die Klangfarbe der Stimme (wie passend ist der Klang der Stimme) im Vergleich zum vorherigen Song?

Abbildung 139 - Der erste Songvergleich, im Fokus steht die Klangfarbe der Stimme, Quelle: Eigene Illustration -

Die Frage 13 hatte im Fokus, wie der räumliche Eindruck für die Teilnehmenden ist. *Mighty Max* wurde hier im Vergleich mit einem Durchschnitt von 7,19 Punkten bewertet. Das höchste Ergebnis in dem Vergleich der zwei Songs. Da die Qualitätsmerkmale alle

gleichgewichtet sind, lässt sich ein Durchschnitt errechnen, dieser beträgt für den Song *Mighty Max* insgesamt 6,63 Punkte.

13. Sie haben zuvor den Song *Return Of The Mack* gehört. Jetzt hören Sie *Mighty Max*. Wie empfinden Sie den räumlichen Eindruck (wie breit und tief klingt der Song) im Vergleich zum vorherigen Song?

[Weitere Informationen](#)

Abbildung 140 - Der erste Songvergleich, im Fokus steht der räumliche Eindruck, Quelle: Eigene Illustration -

Ab der Frage 14 wiederholen sich die Fragen, allerdings geht es um den Vergleich zwischen dem Song *Super 8* und *Outatime*. *Outatime* wurde beim Bassdruck mit dem Durchschnitt von 6,38 Punkten bewertet.

14. Sie haben zuvor den Song *Super 8* gehört. Jetzt hören Sie *Outatime*. Wie empfinden Sie den Bassdruck (wie kraftvoll und druckvoll ist der Bass) im Vergleich zum vorherigen Song?

[Weitere Informationen](#)

Abbildung 141 - Der zweite Songvergleich, im Fokus steht der Bassdruck, Quelle: Eigene Illustration -

Das Verhältnis von der Stimme zum Beat wurde mit 6,51 Punkten im Durchschnitt bewertet.

15. Sie haben zuvor den Song Super 8 gehört. Jetzt hören Sie Outatime. Wie empfinden Sie das Verhältnis von Stimme und Beat im Vergleich zum vorherigen Song?

[Weitere Informationen](#)

Abbildung 142 - Der zweite Songvergleich, im Fokus steht das Verhältnis von der Stimme zum Beat, Quelle: Eigene Illustration -

Bei der Frage 16 ging es um die Verständlichkeit der Stimme. *Outatime* wurde hier mit einem Durchschnitt von 6,50 Punkten bewertet.

16. Sie haben zuvor den Song Super 8 gehört. Jetzt hören Sie Outatime. Wie empfinden Sie die Verständlichkeit der Stimme (können Sie den Text verstehen) im Vergleich zum vorherigen Song?

[Weitere Informationen](#)

Abbildung 143 - Der zweite Songvergleich, im Fokus steht die Stimmverständlichkeit, Quelle: Eigene Illustration -

Der Song *Outatime* wurde in Bezug auf die Klangfarbe der Stimme mit einem Durchschnitt von 6,74 Punkten bewertet.

17. Sie haben zuvor den Song Super 8 gehört. Jetzt hören Sie Outatime. Wie empfinden Sie die Klangfarbe der Stimme (wie passend ist der Klang der Stimme) im Vergleich zum vorherigen Song?

[Weitere Informationen](#)

Abbildung 144 - Der zweite Songvergleich, im Fokus steht die Klangfarbe der Stimme, Quelle: Eigene Illustration -

Die letzte Frage war die Frage 18, diese beschäftigte sich mit dem räumlichen Eindruck. Der Song *Outatime* wurde hier mit einem Durchschnitt von 6,55 Punkten bewertet.

18. Sie haben zuvor den Song Super 8 gehört. Jetzt hören Sie Outatime. Wie empfinden Sie den räumlichen Eindruck (wie breit und tief klingt der Song) im Vergleich zum vorherigen Song?

[Weitere Informationen](#)

Abbildung 145 - Der zweite Songvergleich, im Fokus steht der räumliche Eindruck, Quelle: Eigene Illustration -

Der Durchschnitt dieser fünf Kriterien beträgt bei *Outatime* 6,54 Punkte. Somit beträgt der Gesamtdurchschnitt beider Songs 6,59 Punkte.

11 Die Veröffentlichung des Albums

Das Album und fertige Projekt *Reinyckefux – Geisterbahn* wird über den Distributor iMusician veröffentlicht. (siehe Anhang 19)

Abbildung 146 - Das Cover des Albums Geisterbahn, Quelle: Illustration von Reinyckefux -

Das Album erscheint nicht in der Reihenfolge, wie es bearbeitet worden ist. Der Künstler *Reinyckefux* hat die Songs sortiert und korrekt benannt und diese nach einer Endkontrolle zurückgesendet für den Upload bei dem Distributor. Zusätzlich wurde auch das Artwork eingesendet. (siehe Anhang 18)

Abbildung 147 - Die Trackliste in der richtigen Reihenfolge, Quelle: Illustration von Reinyckefux –

Das Album *Geisterbahn* hat den Qualitäts-Check am 16.06.2025 von iMusician bestanden und entspricht somit den Qualitätsstandards von Spotify. Das Album wurde am 12.07.2025 veröffentlicht.

12 Analyse der Ergebnisse

Die Bearbeitung des Albums ist positiv verlaufen. Der Zeitplan wurde eingehalten, die Kommunikation zum Künstler war jederzeit gegeben. Es lässt sich festhalten, dass das

Projekt ohne große Herausforderung durchgeführt werden konnte, da die Vision des Albums jederzeit klar war. Bis auf zwei Songs, die eine längere Bearbeitungsdauer benötigten, gab es keine Auffälligkeiten. In dem Abschlussgespräch bzw. Telefonat vom 13.06.2025 geht hervor, dass der Künstler zufrieden ist und eine weitere Bearbeitung bei dem Label *NoName Records* bucht. Das erste Kriterium dieses Projekts ist die Zeitersparnis. Das traditionell gemischte und gemasterte Album *King of Creep* des Künstlers *Reinyckefux* benötigte insgesamt 41,6 Stunden für die Bearbeitung, was einem Budget von 2.490,67 Euro entspricht. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit des vorherigen Albums betrug 88,95 Minuten. Die Durchschnittsdauer der Songs lag bei 3 Minuten und 2 Sekunden. Das Album *Geisterbahn* wurde innerhalb von 5 Stunden und 49 Minuten bearbeitet. Somit entspricht die Bearbeitungsdauer einem Budget von 465,36 Euro. Somit wurde das Budget nicht aufgebraucht. Die Songs haben eine Durchschnittsdauer von 2 Minuten und 24 Sekunden. Das Projekt zielte darauf ab, jeden Song in 20 bis 30 Minuten zu bearbeiten. Das Maximum pro Song wären 37,5 Minuten gewesen. Die durchschnittliche Dauer der Bearbeitung liegt bei 29 Minuten und 6 Sekunden. Es muss beachtet werden, dass die Durchschnittsdauer der Songs um 38 Sekunden abgenommen hat, dies entspricht circa 20,9 %. Die Differenz des Budgets beträgt 2025,31 Euro. Dies entspricht einer Kostenersparnis von ca. 81,3%. Die Gesamtbearbeitungszeit wurde um ca. 86% verringert, das entspricht 35,78 Stunden. Somit wurden die Zeit und das Budget eingehalten. Das zweite Kriterium war die Qualität bzw. die Feedback-Protokolle. Hier wurden die Qualitätsmerkmale von dem Künstler selbst bewertet. Hier wurde ein Gesamtdurchschnitt von 5,06 Punkten erzielt. Das Ziel war es, mindestens den Durchschnitt von 5,0 Punkten zu erreichen, da dies bedeutet, dass die Qualität des vorherigen Albums erreicht ist. Darauf folgt die Validierung von Rap-Hörenden. Diese haben die neuen Songs im Vergleich zu den alten Songs mit einem Durchschnitt von 6,59 Punkten bewertet. Auch hier war es das Ziel, mindestens den Durchschnitt von 5,0 Punkten zu erreichen. Somit wurde das Projekt *Klangliche Effizienz - Workflow für schnelles und konsistentes Mischen und Mastering im Genre Hip-Hop* **in allen Kriterien erfolgreich abgeschlossen**. Zusätzlich hat das Album den letzten Quality Check durch iMusician und Spotify bestanden. Doch es gibt einige Limitationen für dieses Projekt. Der Künstler hat bereits langjährige Erfahrung, er weiß somit, wie seine Songs zu klingen haben und bringt eine Vision seiner Songs mit. Zusätzlich ist dieser zuverlässig und jederzeit erreichbar gewesen. Dies könnte für Newcomer zu Problemen führen. Es bestand in diesem Projekt zusätzlich die Möglichkeit, sich an einem älteren Album, was ebenfalls von dem Autor bearbeitet worden ist, zu orientieren. Dies ist bei Newcomern nicht immer möglich. Allerdings wäre hier die Möglichkeit, mehr Zeit einzukaufen, damit der Audio Engineer sich auf den Künstler einstellen, bzw. sich mit den Vocals des Künstlers und seinem Soundbild

befassen kann. Dies würde im Vergleich immer noch zu einer Vergünstigung führen. Eine weitere Limitation ist die Dauer der Songs, diese sind bei dem Album *Geisterbahn* kürzer ausgefallen. Allerdings bestehen die Songs aus kürzeren Parts oder Hooks, der Aufbau der Songs ist nahezu identisch. Hier spielt die Dauer also keine direkte Rolle, denn egal, ob der Rap-Part 1 Minute oder 6 Minuten geht, es ist die gleiche Einstellung und der gleiche Zeitaufwand. In der Auswertung gibt es eine zusätzliche Limitierung, denn die Skala reicht von 1 bis 10, 5 steht hierbei für genauso gut wie das vorherige Album bzw. die Songs. Somit sind für die negative Bewertung nur die Ziffern 1 bis 4 verfügbar, wohingegen für die positive Bewertung die Ziffern 6 bis 10 genutzt werden können. Dementsprechend gibt es mehr Möglichkeiten, positiv zu bewerten als negativ. Dies könnte zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen. Allerdings lassen sich die Zahlen in drei Kategorien übersetzen, in besser, schlechter und genauso gut. Die Antworten zeigen allerdings, dass generell die Teilnehmenden häufiger in Richtung *besser* tendieren. Dementsprechend dürfte die Auswirkung nicht stark ins Gewicht fallen. Ein weiterer Punkt ist die Kreativität, denn durch die Vorlagen wird zwar ein konsistentes Ziel angestrebt, allerdings gibt es keine kreative Vielfalt. Dies muss mit einberechnet werden. Das Projekt orientiert sich an vorherigen Ergebnissen, dementsprechend ist eine Verbesserung schwer oder teilweise nicht möglich. Dieses entwickelte System eignet sich somit für Leute, die Musik als Hobby oder geldlich keine weiteren Möglichkeiten haben.

13 Fazit und Ausblick

Das Projekt *Klangliche Effizienz - Workflow für schnelles und konsistentes Mischen und Mastering im Genre Hip-Hop* wurde erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt verlief optimal und es gab wenige Hindernisse. Somit wurde ein System entwickelt, das die Möglichkeit bietet, Künstler aus sozialschwachen Verhältnissen zu fördern. Dieses System kann von Audio Engineers übernommen werden, um Zeit zu sparen, aber dennoch Herzensprojekte durchzuführen. Es muss bedacht werden, dass es sich hierbei nicht um eine optimale Lösung handelt, sondern um einen Zwischenweg, um Künstler und Audio Engineer für Projekte zusammenzuführen. Auch wenn es sich um ein effizientes System handelt, muss darauf geachtet werden, dass die künstlerische Freiheit nicht eingeschränkt wird. Es handelt sich hierbei um eine komplexe Struktur, die von einem Audio Engineer mit Erfahrung durchgeführt werden sollte. Der beschriebene Vorgang innerhalb des Projekts kann weiter ausgebaut werden. In Zukunft besteht die Möglichkeit, ähnliche Strukturen für andere Genres zu entwickeln. Zusätzlich wäre es möglich, derartige Bearbeitungs-Systeme für Instrumente zu erstellen. Jede Weiterentwicklung dieser Systeme kann dafür genutzt werden, um Künstlern aus sozialschwachen Verhältnissen musikalischen Anschluss zu bieten, da diese so die Möglichkeit bekommen, mit professionellen Audio Engineers zusammenzuarbeiten.

Literaturverzeichnis

- Adam, C. (09. September 2010). *Shortcut: Kompressor-Basics*. Abgerufen am 10. Mai 2025 von <https://www.bonedo.de>: <https://www.bonedo.de/artikel/shortcut-kompressor-basics/>
- Adieu, D. (o.J.). *"Fresh Air" by Slate Digital (Free VST Plugin)*. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://adieusounds.com>: <https://adieusounds.com/blogs/news/fresh-air-by-slate-digital-a-comprehensive-guide-and-review>
- Baarß, G. (o.J.). *Was sind Obertöne?* Abgerufen am 11. Mai 2025 von <https://www.delamar.de>: <https://www.delamar.de/faq/obertoene-31843/>
- Ballou, G. (2008). *Handbook for Sound Engineers*. Burlington: Elsevier Inc.
- Becker, M. (o.J.). *Nachhallzeit*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.nti-audio.com/>: <https://www.nti-audio.com/de/anwendungen/raumakustik-bauakustik/nachhallzeit#:~:text=Unter%20der%20Nachhallzeit%20versteht%20man,mit%20der%20Abk%C3%BCrzung%20RT60%20gekennzeichnet.>
- Berger, A. (12. Dezember 2023). *Steinberg Cubase Pro 13 Test*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.bonedo.de>: <https://www.bonedo.de/artikel/steinberg-cubase-pro-13-test/>
- Bernstein, H. (2019). *Elektroakustik*. Wiesbaden: Springer Verlag.
- Bettina Mittelstrass. (01. 01 2015). Abgerufen am 15. Mai 2025 von <https://www.deutschlandfunk.de/>: <https://www.deutschlandfunk.de/stimmforschung-warum-wir-klingen-wie-wir-klingen-100.html>
- Bieger, H. (06. Mai 2016). *Manley ELOP+ Test*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.bonedo.de>: <https://www.bonedo.de/artikel/manley-elop-test/>
- Bohn, M. (18. Juli 2024). *Mastering mit KI-Tools: Vor- und Nachteile*. Abgerufen am 15. Mai 2025 von <https://www.soundandrecording.de>: <https://www.soundandrecording.de/allgemein/mastering-mit-ki-tools-vor-und-nachteile/>
- Brendel, M. (2017). *Rap Mixing Formel*. Deutschland: Amazon Publishing.
- Bromham, G., Moffat, D., Sheng, D., & Fazekas, G. (06. Oktober 2022). *Measuring Audibility Threshold Levels for Attack and Release in a Dynamic Range Compressor*. Abgerufen am 21. März 2025 von <https://aes2.org/>: <https://aes2.org/publications/elibrary-page/?id=21958>
- Brunotts, K. (13. November 2021). *Was ist ein Limiter und wie verwendet man ihn beim Mastering?* Abgerufen am 10. Mai 2025 von <https://emastered.com/de/blog/what-is-a-limiter>

- Brunotts, K. (15. Januar 2023a). *Hip Hop mischen: Der ultimative Leitfaden*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://emastered.com>: <https://emastered.com/de/blog/mixing-hip-hop>
- Brunotts, K. (18. April 2023b). *Audio Headroom: Vollständiger Leitfaden für Einsteiger*. Von <https://emastered.com/>: [https://emastered.com/de/blog/audio-headroom#:~:text=Der%20Audio%2DHeadroom%20gibt%20an,dem%20Rauschboden%20einer%20dynamischen%20Mischung](https://emastered.com/de/blog/audio-headroom#:~:text=Der%20Audio%2DHeadroom%20gibt%20an,dem%20Rauschboden%20einer%20dynamischen%20Mischung.). abgerufen
- Brunotts, K. (24. Januar 2024). *Double Tracking: Ihre Gesangsaufnahmen auf die nächste Stufe heben*. Abgerufen am 11. Mai 2025 von <https://emastered.com>: <https://emastered.com/de/blog/double-tracking>
- Bundesagentur für Arbeit. (o. J.). *Audio-Engineer*. Abgerufen am 15. Mai 2025 von <https://web.arbeitsagentur.de/>: <https://web.arbeitsagentur.de/berufenet/beruf/steckbrief/8526.pdf>
- Burgess, R. (2013). *The art of music production*. Oxford: Oxford University Press.
- Burton, J. (Juli 2014). *Waves Scheps 73*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.soundonsound.com>: <https://www.soundonsound.com/reviews/waves-scheps-73>
- Clark, R. (2011). *mixing, recording, and producing techniques of the pros*. Boston: Course Technology, a part of Cengage Learning.
- Claudius. (14. Februar 2016). *Freeware Plug-in Tipp #8: HOFA 4U Project Time*. Abgerufen am 29. Mai 2025 von www.gearnews.de: <https://www.gearnews.de/freeware-plugin-tipp-8-hofa-4u-project-time/>
- Connaghan, T. (15. Oktober 2021). *Was ist Noise Gate?* Abgerufen am 15. Mai 2025 von <https://emastered.com>: <https://emastered.com/de/blog/what-is-noise-gate>
- Connaghan, T. (18. Dezember 2022). *Hardware vs. Plugins: Was ist besser und warum?* Abgerufen am 10. Mai 2025 von <https://emastered.com>: <https://emastered.com/de/blog/hardware-vs-plugins>
- Connaghan, T. (04. Juni 2022). *Was ist Verzerrung in der Musik: Ein Leitfaden für Einsteiger*. Abgerufen am 11. Mai 2025 von <https://emastered.com/>: <https://emastered.com/de/blog/what-is-distortion-in-music>
- Connaghan, T. (04. Mai 2022). *Was ist ein De-Esser und wie wird er beim Mischen verwendet?* Abgerufen am 10. Mai 2025 von <https://emastered.com>: <https://emastered.com/de/blog/what-is-a-de-esser>
- delamar. (o.J.-a). *Abmischen Tutorial + Grundlagen für deinen Song Mixdown*. Abgerufen am 10. Mai 2025 von <https://www.delamar.de>: <https://www.delamar.de/musikproduktion/abmischen-mixing-tutorial/>

- deleamar. (o.J.-b). *Rap Mixing & Hip-hop abmischen*. Abgerufen am 16. Mai 2025 von <https://www.delamar.de>: <https://www.delamar.de/mixing/rap-mixing/#anleitung>
- Dickerson, R. (o.J.). *SSL Fusion Violet EQ: A Mastering Tool for the Masses?* Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://headlinerhub.com>: <https://headlinerhub.com/ssl-fusion-violet-eq-review.html>
- Dickreiter, M., Dittel, V., Hoeg, W., & Wöhr, M. (2014). *Handbuch der Tonstudioteknik*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH.
- Diekmann, C. (2025). Visions of Sound. *Studio Magazin*, S. 56.
- Dill, T. (08. August 2016). *Reverb Effekt kreativ einsetzen – Hallfläche*. Abgerufen am 11. Mai 2025 von <https://www.bonedo.de>: <https://www.bonedo.de/artikel/reverb-effekt-kreativ-einsetzen-hallflaeche/>
- Dirk. (26. Juni 2023). *Die besten Transient Shaper Plugins für jedes Budget*. Abgerufen am 10. Mai 2025 von <https://www.gearnews.de/>: <https://www.gearnews.de/transient-shaper-plugin-kaufberater/#:~:text=Transient%20Shaper%20sind%20sehr%20praktische,reduziert%20deren%20Attack%20bei%20Bedarf.>
- Dittmar, T. (2018). *Audio Engineering 101 A Beginners Guide To Music Production*. New York: Routledge.
- Dubsch, K. (2008). *Das Recording-Studio*. Deutschland: Wizoo Publishing GmbH.
- Eberz, A. (30. April 2016). *Nektar Panorama P1 Test*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.bonedo.de>: <https://www.bonedo.de/artikel/nektar-panorama-p1-test/>
- Eberz, A. (28. November 2023). *iZotope Nectar 4 Advanced Test*. Abgerufen am 15. Mai 2025 von <https://www.bonedo.de>: <https://www.bonedo.de/artikel/izotope-nectar-4-advanced-test/>
- Ebner Media Group GmbH & Co. KG. (o.J.). *Chorus Effekt*. Abgerufen am 11. Mai 2025 von <https://www.gitarrebass.de>: <https://www.gitarrebass.de/thema/chorus-effekt/>
- Ederhof, A. (02. August 2016). *Die 10 größten Fehler beim Einsatz von Hall- und Delay-Effekten*. Abgerufen am 11. Mai 2025 von <https://www.bonedo.de>: <https://www.bonedo.de/artikel/die-10-groessten-fehler-beim-einsatz-von-hall-und-delay-effekten/>
- Ederhof, A. (10. Juni 2024). *Equalizer einstellen: Die 10 größten Fehler!* Von <https://www.bonedo.de>: <https://www.bonedo.de/artikel/die-10-groessten-fehler-bei-der-equalizer-nutzung/> abgerufen
- FabFilter. (o.J.). *Time controls*. Abgerufen am 29. Mai 2025 von <https://www.fabfilter.com>: <https://www.fabfilter.com/help/pro-c/using/timecontrols>
- Friesecke, A. (2014). *Die Audio Enzyklopädie*. Deutschland: De Gruyter Saur.

- G7 Tontechnik GmbH. (o. J.). *Wie viel kostet eine Stunde im Tonstudio?* Abgerufen am 15. Mai 2025 von <https://www.g7studio.de/>: <https://www.g7studio.de/tonstudio-preise/#:~:text=Tonstudio%20Preise%3A%20Wie%20viel%20kostet%20eine%20Stunde%20im%20Tonstudio%3F&text=Die%20Kosten%20f%C3%BCr%20die%20Buchung,250%20Euro%20pro%20Stunde%20liegen.>
- Garn, T. (o.J.). *The Genesis of Memphis Rap: The 1980s*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://hip-hop-history.com/>: <https://hip-hop-history.com/memphis-rap-the-groups-and-rappers-in-the-80s-and-90s/>
- Görne, T. (2008). *Tontechnik*. München: Carl Hanser Verlag.
- Grelck, K. (24. Januar 2025). *Die Social-Media-Plattformen 2025*. Abgerufen am 19. Mai 2025 von <https://omr.com/>: <https://omr.com/de/reviews/contenthub/social-media-plattformen-potenziale-nutzungsverhalten>
- Grimm & Winkelmann GbR - TEMPL8. (o. J.). *Custom Chain*. Abgerufen am 13. Juni 2025 von <https://www.templ8.shop/>: <https://www.templ8.shop/product/custom-chain?paket=Mix+%26+Master+komplett&image=3>
- Hallak, B., Behm, M., Mildenerger, R., & Dill, T. (27. August 2017). *Vergleichstest Reverb-Pedale*. Abgerufen am 20. Mai 2025 von <https://www.bonedo.de/>: <https://www.bonedo.de/artikel/vergleichstest-reverb-pedale/#:~:text=Reverb%2D%20oder%20Hall%2DPedale%20simulieren,r%C3%A4umliche%20und%20manchmal%20sph%C3%A4rische%20Note.>
- Hanny, T. W. (o. J.). *Mastering vs. Mixing*. Abgerufen am 15. Mai 2025 von <https://twh-studio.de/>: <https://twh-studio.de/know-how/mastering-vs-mixing/#:~:text=Mixing%20und%20Mastering%20sind%20zwei,fertigen%20Mischungen%20den%20letzten%20Schliff.>
- Heinz, H. (25. Januar 2023). *Legendäre Chorus-Effektgeräte und ihre Sounds*. Abgerufen am 11. Mai 2025 von <https://www.bonedo.de/>: <https://www.bonedo.de/artikel/legendaere-chorus-effektgeraete-und-ihre-sounds/>
- Hoffmann, J. (12. Mai 2019). *Test: Waves CLA-2A, Compressor Limiter Plugin*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.amazona.de/>: <https://www.amazona.de/test-waves-cla-2a/>
- Homburger, T. (20. November 2022). *HOFA SYSTEM Plugins Test*. Abgerufen am 03. Juni 2025 von <https://www.delamar.de/>: <https://www.delamar.de/test/hofa-system-plugins-test/>
- Hörmann, C. (22. November 2017). *Insert-Effekt vs. Send-Effekt - Unterschiede und Anwendungen*. Abgerufen am 15. Mai 2025 von <https://chrishoermann.at/>: <https://chrishoermann.at/insert-effekt-send-effekt/>
- Horn, M. (2013). *Audio-Mastering-Guide*. Arrange Projekt-Studio.

iZotope, Inc. (o.J.). *Vocal Doubler*. Abgerufen am 11. Mai 2025 von <https://www.izotope.com/>: https://www.izotope.com/en/products/vocal-doubler.html?srsId=AfmBOOrEg4hboBFUhlIB0o5IQEdd0yTWfhHaCM_pbVC9oO4MbOcOg_M0

Jerez, C., Moore, A., Dewey, C. P., Lee, H., & Scheps, A. (06. Juni 2024). *An Industry Focused Investigation into Immersive Commercial Melodic Rap Production*. Abgerufen am 21. März 2025 von <https://aes2.org/>: <https://aes2.org/publications/elibrary-page/?id=22573>

Jones, H. (o.J.). *Was ist eine DAW?* Abgerufen am 10. Mai 2025 von <https://www.steinberg.net/>: <https://www.steinberg.net/de/tutorials/what-is-a-daw/>

Kaiser, M. (2015). *Innovationen in den Medien*. Bayern: Edition MedienNetzwerk Bayern.

Karwowski, H. (14. August 2022). *FabFilter Pro-C2 Test*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.delamar.de/>: <https://www.delamar.de/test/fabfilter-pro-c2-test/>

Katz, B. (2002). *Mastering Audio*. Waltham: Focal Press.

Klostermann, F. (25. November 2013). *Beyerdynamic DT 770 PRO (80 Ohm und 250 Ohm) Test*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.bonedo.de/>: <https://www.bonedo.de/artikel/beyerdynamic-dt-770-pro-80-ohm-und-250-ohm-test/>

Klostermann, F. (22. Mai 2017). *Yamaha HS7 Test*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.bonedo.de/>: <https://www.bonedo.de/artikel/yamaha-hs7-test/>

Klostermann, F. (19. Dezember 2018). *Fabfilter Pro-Q 3 Test*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.bonedo.de/>: <https://www.bonedo.de/artikel/fabfilter-pro-q-3-test/>

Koch, D. (18. Januar 2019). *Musik-Effekte*. Abgerufen am 11. Mai 2025 von <https://www.delamar.de/>: <https://www.delamar.de/musikproduktion/musik-effekte-49741/>

Könemann, P. (10. Juni 2020). *Neumann KH 750 DSP / Monitor Alignment Kit 1 Test*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.bonedo.de/>: <https://www.bonedo.de/artikel/neumann-kh-750-dsp-monitor-alignment-kit-1-test/>

Könemann, P. (26. Juli 2023). *Multiband-Kompressor richtig einsetzen – Workshop*. Abgerufen am 26. Juli 2025 von <https://www.bonedo.de/>: <https://www.bonedo.de/artikel/multiband-kompressor-richtig-einsetzen-workshop/>

Kresse, H. (14. Juni 2017). *FabFilter Pro-R Test*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.delamar.de/>: <https://www.delamar.de/test/fabfilter-pro-r/>

Kretschmer, M. (Januar 2017). *Gesang Aufnahmen und Bearbeiten*. *Recording*, S. 52-61.

Krymarys, M. (o.J.). *Musikproduzent*. Abgerufen am 20. Mai 2025 von <https://musikproduzentwerden.de/>: <https://musikproduzentwerden.de/pages/impressum>

- Laoyan, S. (18. Juli 2024). *Wasserfallmodell: Definition, Anwendung und Vorteile!* Abgerufen am 15. Mai 2025 von <https://asana.com/https://asana.com/de/resources/waterfall-project-management-methodology>
- Lerch, R., Sessler, G., & Wolf, D. (2009). *Technische Akustik*. Berlin: Springer-Verlag.
- Louis, P. (04. April 2016). *Aston Microphones Halo Test*. Abgerufen am 27. November 2024 von www.bonedo.de: <https://www.bonedo.de/artikel/aston-microphones-halo-test/>
- MAGIX Software GmbH. (o.J.). *MAGIX essentialFX Suite*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.magix.com>: <https://www.magix.com/de/musik-bearbeiten/essentialfx/>
- Marinelli, W. (10. Dezember 2010). *Test: Waves Factory Trackspacer*. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.amazona.de>: <https://www.amazona.de/test-waves-factory-trackspacer/>
- Markert, J., & Parusch, A. (02. Februar 2022). *Mixing und Mastering*. Abgerufen am 09. Mai 2025 von <https://blogs.uni-paderborn.de/>: <https://blogs.uni-paderborn.de/howtopop/qualitaetskriterien-und-ziele/#:~:text=Insgesamt%20liegt%20der%20wesentliche%20Unterschied,es%20sind%20letzte%20Feinschliffe%20vorzunehmen>
- Marx, P. (o.J.). *Wie verwende ich Saturation und Distortion-Effekte?* Abgerufen am 11. Mai 2025 von <https://www.meinhomestudio.de/>: <https://www.meinhomestudio.de/saturation-und-distortion/#:~:text=Saturation%20bedeutet%20S%C3%A4ttigung.,sich%20im%20Gesamtmix%20besser%20durch.>
- Mavridis, N. (25. Juli 2015). *Mixing #7 – Stereo- und Panorama-Settings*. Abgerufen am 10. Mai 2025 von <https://www.bonedo.de>: <https://www.bonedo.de/artikel/mixing-7-panorama-settings/>
- Menzel, R. (18. Dezember 2024). *Die Entwicklung und Funktionen von Equalizern – Ein Vergleich zwischen dem Neve 1073 SPX und dem Waves Scheps 73*. Abgerufen am 09. Mai 2025 von <https://zenodo.org>: <https://zenodo.org/records/14515983>
- Menzel, R. (08. April 2024). *Mischung und Mastering eines Rap-Songs für eine digitale Veröffentlichung*. doi:10.5281/zenodo.14419983
- Menzel, R. (Februar 2025). Analog gegen Digital. *Studio Magazin*, S. 44-47.
- Menzel, R. (o.J.-a). *NoName*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://noname-records.de>: https://noname-records.de/?page_id=882
- Menzel, R. (o.J.-b). *Biografie Raik Menzel*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://noname-records.de>: https://noname-records.de/?page_id=2450
- Menzel, R. (o.J.-c). *NoName Records Oldschool Crew*. Abgerufen am 26. Januar 2025 von <https://noname-records.de>: https://noname-records.de/?page_id=916

Metzen, G. (26. Januar 2010). *Neumann TLM 102 Test*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.bonedo.de>: <https://www.bonedo.de/artikel/neumann-tlm-102/>

Microphones, A. (o.J.). *Halo*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.astonmics.com>: <https://www.astonmics.com/DE/product/Halo/Halo>

Mijic, M., Masovic, D., Petrovic, M., & Sumarac-Pavlovic, D. (06. Mai 2009). *Statistical Properties of Music Signals*. Abgerufen am 21. Mai 2025 von <https://aes2.org/>: <https://aes2.org/publications/elibrary-page/?id=14898>

Mischkowski, F. (Januar 2016). Ein Mann, ein Master. *Recording*, S. 20-23.

Musgrave, J. (17. Februar 2023). *How to focus your equalization with sweeping and filtering*. Abgerufen am Mai. 16 2025 von <https://www.musicradar.com>: <https://www.musicradar.com/how-to/mix-masterclass-eq>

Musikwissen. (o.J.). *Stereo Imager in der Musikproduktion*. Abgerufen am 11. Mai 2025 von <https://musikwissen.com/>: https://musikwissen.com/musikproduktion/musikproduktion-stereo-imager-einfach-erklart/#Nachteile_eines_Stereo_Imagers

Noltemeyer, S. (Januar 2018). Ästhetik der Verdichtung. *Recording*, S. 56-64.

Owsinski, B. (2007). *Mischen wie die Profis*. Deutschland: GC Carstensen Verlag.

Owsinski, B. (2009). *Mastern wie die Profis*. München: GC Carstensen Verlag.

Owsinski, B. (2009). *The Recording Engineer's Handbook*. Boston: Course Technology.

Özen, K. (05. August 2023). *Wie gut ist der IQ Series Reverb V2 von HOFA?* Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.sound-perfect.com>: <https://www.sound-perfect.com/post/wie-gut-ist-der-iq-series-reverb-v2-von-hofa>

Pfeil, C. (18. Januar 2021). *Test: SPL Control One, Monitorcontroller*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.amazona.de>: <https://www.amazona.de/test-spl-control-one-monitorcontroller/>

Reingräber, F. (17. Mai 2023). *Agiles Projektmanagement*. Abgerufen am 15. Mai 2025 von <https://scolution.de/>: <https://scolution.de/was-ist-agiles-projektmanagement/>

Reiss, C. (10. Juli 2020). *Diese vier Kompressor-Arten musst Du kennen*. Von <https://www.bonedo.de>: <https://www.bonedo.de/artikel/diese-vier-kompressor-arten-musst-du-kennen/> abgerufen

Remise 3 Medienservice GmbH. (22. Februar 2020). *Sind Presets praktisch oder behindern sie die Kreativität?* Abgerufen am 15. Mai 2025 von <https://www.gearnews.de>: <https://www.gearnews.de/sind-presets-praktisch-oder-behindern-sie-die-kreativitaet/>

Rentschler. (04. Mai 2020). *Test: Neumann KH 750 DSP, Studio Subwoofer*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.amazona.de> Test: Neumann KH 750 DSP, Studio Subwoofer: <https://www.amazona.de/test-neumann-kh-750-dsp-studio-subwoofer/>

- Roessler, A. (2007). *Neumann The Microphone Company*. Bergkirchen: PPVMedien GmbH.
- Rumsey, F. (06. Januar 2010). *Mastering in an Ever-Expanding Universe*. Abgerufen am 21. März 2025 von <https://aes2.org>: <https://aes2.org/publications/elibrary-page/?id=15242>
- Rumsey, F., & McCormick, T. (2021). *Sound and Recording*. New York: Routledge.
- Rys Up Audio. (o. J.). *Travis Scott Vocal Preset*. Abgerufen am 15. Mai 2025 von <https://www.rysupaudio.com>: <https://www.rysupaudio.com/en-de/products/travis-scott-vocal-preset?variant=40455330594981>
- San Segundo, C. (16. Mai 2017). *Delay & Echo richtig einstellen Tutorial & Video*. Abgerufen am 11. Mai 2025 von <https://www.delamar.de>: <https://www.delamar.de/musikproduktion/effekt-grundlagen-delay-2735/>
- San Segundo, C. (o. J.-a). *Mixing und Mastering*. Abgerufen am 15. Mai 2025 von <https://www.delamar.de/>: <https://www.delamar.de/musikproduktion/musikproduktion-der-unterschied-zwischen-mixing-und-mastering-4659/>
- San Segundo, C. (o.J.-b). *Bessere Ergebnisse beim Mixdown*. Abgerufen am 10. Mai 2025 von <https://www.delamar.de>: <https://www.delamar.de/mixing/mixdown-tipp-20796/>
- San Segundo, C. (o.J.-c). *Flanger Video Workshop*. Abgerufen am 11. Mai 2025 von <https://www.delamar.de>: <https://www.delamar.de/musikproduktion/video-workshop-effekt-grundlagen-flanger-2855/>
- San Segundo, C. (o.J.-d). *Universal Audio Apollo Twin Test*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.delamar.de>: <https://www.delamar.de/test/universal-audio-apollo-twin-testbericht/>
- Sandmann, T. (2001). *Effekte & Dynamics*. Deutschland: PPV Presse Project Verlags GmbH.
- Savage, S. (2014). *Mixing and Mastering in The Box*. Oxford: Oxford University Press.
- Schimmack, T. (05. Februar 2025). *Angetestet: prime:vocal von Sonible*. Abgerufen am 02. Juni 2025 von <https://www.soundandrecording.de>: <https://www.soundandrecording.de/equipment/angetestet-primevocal-von-sonible/>
- Schölzel, A. (29. September 2017). *iZotope Ozone Imager*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.delamar.de>: <https://www.delamar.de/musiksoftware/audio-plugins/izotope-ozone-imager-42385/>
- Schönwitz, I. (Juni 2017). Hören, was in der Musik passiert. *Recording*, S. 56-65.
- Self, D., Brice, R., Duncan, B., Hood, J. L., Sinclair, I., Singmin, A., . . . Watkinson, J. (2009). *Audio Engineering know it all*. Burlington: Elsevier Inc.
- Senior, M. (2011). *Mixing Secrets for the small studio*. Burlington: Focal Press.

- Snoman, R. (2019). *Dance Music Manual*. New York: Routledge.
- Spotify AB. (o.J.). *Loudness normalization*. Retrieved Mai 16, 2025, from <https://support.spotify.com/us/artists/article/loudness-normalization/>
- Sprengel, T. (26. Januar 2022). *Geschichte der Musikproduktion*. Abgerufen am 09. Mai 2025 von [www.delamar.de](https://www.delamar.de/musikproduktion/geschichte-der-musikproduktion-63312/): <https://www.delamar.de/musikproduktion/geschichte-der-musikproduktion-63312/>
- Stamp, R. (07. Juni 2021). *Review: FabFilter Timeless 3*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von [https://musictech.com](https://musictech.com/reviews/plugin/fabfilter-timeless-3-review/): <https://musictech.com/reviews/plugin/fabfilter-timeless-3-review/>
- Steinwachs. (5. März 2018). *Test: iZotope Ozone 8 Advanced, Mastering Software*. Abgerufen am 30. Mai 2025 von [https://www.amazona.de](https://www.amazona.de/test-izotope-ozone-8-advanced/): <https://www.amazona.de/test-izotope-ozone-8-advanced/>
- Stewart, I. (15. Mai 2024). *How to master for streaming platforms: normalization, LUFS, and loudness*. Abgerufen am 29. Mai 2025 von <https://www.izotope.com/en/learn/mastering-for-streaming-platforms.html#:~:text=Spotify%20uses%20a%20default%20reference,19%20and%20%2D14%20LUFS%20settings.>
- Stoev, B. (o.J.). *FabFilter Pro-DS Testbericht*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von [https://www.delamar.de](https://www.delamar.de/test/fabfilter-pro-ds-testbericht/): <https://www.delamar.de/test/fabfilter-pro-ds-testbericht/>
- Teufel Editorial Team. (04. Juni 2024). *Lautsprecher entkoppeln – mit festem Stand zu bestem Klang*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von [https://blog.teufel.de](https://blog.teufel.de/lautsprecher-entkoppeln/#:~:text=Das%20Entkoppeln%20von%20Lautsprechern%20verhindert,durch%20d%C3%A4mpfende%20und%20elastische%20Materialien.): <https://blog.teufel.de/lautsprecher-entkoppeln/#:~:text=Das%20Entkoppeln%20von%20Lautsprechern%20verhindert,durch%20d%C3%A4mpfende%20und%20elastische%20Materialien.>
- The Music Curation Team. (06. März 2025). *Discover the best phonk music in 2025 with Epidemic Sound*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von [https://www.epidemicsound.com](https://www.epidemicsound.com/blog/what-is-phonk-music/#:~:text=Phonk%20is%20a%20hip%2Dhop,into%20something%20more%20high%2Dtempo.): <https://www.epidemicsound.com/blog/what-is-phonk-music/#:~:text=Phonk%20is%20a%20hip%2Dhop,into%20something%20more%20high%2Dtempo.>
- Tieke, H. (03. März 2020). *„Gangsta-Rap: ein Ausdruck des neoliberalen Zeitgeistes“*. Abgerufen am 15. Mai 2025 von [https://www.uni-hamburg.de](https://www.uni-hamburg.de/newsroom/campus/2020/0303-gangsta-rap.html): <https://www.uni-hamburg.de/newsroom/campus/2020/0303-gangsta-rap.html>
- Toole, F. (2018). *Sound Reproduction*. New York: Routledge.

- Tschernuth, R. (06. Mai 2019). *Test: Steinberg AXR4 Thunderbolt Audiointerface*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.amazona.de:https://www.amazona.de/test-steinberg-axr4-thunderbolt-audiointerface/>
- TWH Studio Munich. (o.J.). *Mastering*. Abgerufen am 10. Mai 2025 von <https://twh-studio.de:https://twh-studio.de/know-how/mastering/#was-ist-mastering>
- Tyrell. (03. Oktober 2021). *HOFA-Akustik Elemente für das AMAZONA.de-Tonstudio*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.amazona.de:https://www.amazona.de/test-hofa-akustik-elemente-fuer-das-amazona-de-tonstudio/>
- Vincent. (28. September 2020). *Test: FabFilter Saturn 2, Multiband-Sättigungs- und Verstärker-Plugin*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.amazona.de:https://www.amazona.de/test-fabfilter-saturn-2-multiband-saettigungs-und-verstaerkerplugin/>
- Vincent. (13. April 2020). *Test: Oeksound Soothe 2, Effekt-Plugin*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.amazona.de:https://www.amazona.de/test-oeksound-soothe-2-effekt-plugin/>
- Visser, C. (o. J.). *7 Tipps für eine erfolgreiche Bandproduktion im Tonstudio*. Abgerufen am 15. Mai 2025 von <https://www.rockmoehre.de/:https://www.rockmoehre.de/impressum/>
- Waldecker, D. (2022). *Mit Adorno im Tonstudio*. Bielefeld: transcript Verlag.
- Walter, & Thoma, F. (28. Mai 2018). *Neumann KH 310, Studiomonitor*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.amazona.d:https://www.amazona.de/test-neumann-kh310-studiomonitor/>
- Waves Audio Ltd. (o.J.). *OneKnob Phatter*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.waves.com:https://www.waves.com/plugins/oneknob-phatter>
- Werner. (2025, Anhang 1). *Anhang 1: Interpretation des Künstlers zum Album*.
- Wilking, J. (19. November 2018). *iZotope Vocal Doubler: kostenloses Vocal Plug-in im Kurztest*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.beat.de:https://www.beat.de/test/izotope-vocal-doubler-kostenloses-vocal-plug-kurztest-10074841.html>
- Wilking, J. (30. September 2020). *Test: Yamaha HS5 MP - Ausgewogenes Klangbild ohne Färbung*. Abgerufen am 17. Mai 2025 von <https://www.beat.de:https://www.beat.de/test/test-yamaha-hs5-mp-ausgewogenes-klangbild-ohne-faerbung-10076164.html>
- Winner, E. (2018). *The Audio Expert*. New York: Routledge.

Zeitler, A. (o. J.-a). *Nutzt die Stereobasis Panorama*. Abgerufen am 10. Mai 2025 von <https://www.delamar.de>: <https://www.delamar.de/musikproduktion/nutzt-die-stereobasis-panorama-2796/>

Zeitler, A. (o. J.-b). *Nutzt die Stereobasis Tiefenstaffelung*. Abgerufen am 10. Mai 2025 von <https://www.delamar.de>: <https://www.delamar.de/musikproduktion/nutzt-die-stereobasis-tiefenstaffelung-2772/>

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
BPM	beats per minute
dB	Dezibel
DAW	Digital Audio Workstation
EQ	Equalizer
Hz	Hertz
kHz	Kilohertz
LFO	Low-Frequency Oscillator
LUFS	Loudness Units relative to Full Scale

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Ein Audio Engineer während des Mischvorgangs, Quelle: https://www.videomaker.com/article/c04/18137-multi-track-audio-mixing-for-video-editors/ -	10
Abbildung 2 - Eine Drehorgel, die Walzen abspielen konnte, Quelle: https://mediale-artefakte.mewi-projekte.de/home/audio/walzendrehorgel/ -	11
Abbildung 3 - Thomas Edison mit dem Phonographen, Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Phonograph#/media/Datei:Edison_and_phonograph_edit1.jpg -	12
Abbildung 4 - Die Erfindung von Thomas Edison, das Graphophon, Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Graphophon#/media/Datei:EarlyPhonographSalvadorVelez.jpg -	12
Abbildung 5 - Das Grammophon wurde von Emil Berliner erfunden, Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Grammophon#/media/Datei:VictorVPhonograph.jpg -	13
Abbildung 6 - Die Schellackplatte kam im Jahre 1896 auf den Markt, Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schellackplatte#/media/Datei:Schallplatte_Deutsche_Grammophon_Stimme_seines_Herrn.jpg -	14
Abbildung 7 - Die Vinyl-Schallplatte dominierte den Markt, Quelle: https://www.deutschlandfunk.de/vinyl-schallplatten-der-boom-der-schwarzen-scheiben-100.html -	15
Abbildung 8 - Cubase VST, einer der ersten DAW's, Quelle: https://www.deepsignalstudios.com/file-conversion/cubase-vst -	16
Abbildung 9 - Das Frequenzspektrum und wie Menschen hören, Quelle: https://owl-acoustics.jimdofree.com/grundlagen/frequenzspektrum/ -	17
Abbildung 10 - Ein Beispiel, wie Instrumente im Stereofeld verteilt werden könnten, Quelle: https://thechurchcollective.com/tutorial/personal-mixing-part-two-panning/ -	18
Abbildung 11 - Ein optimales Stereodreieck, wie es auch im Heimkino-Bereich Anwendung findet, Quelle: https://audiosaul.de/1-2-1-abstand-der-lautsprecher-von-der-wand-2/ -	19
Abbildung 12 - Der Kanalzug der DAW Cubase, Quelle: https://archive.steinberg.help/cubase_pro/v10/de/cubase_nuendo/topics/mixconsole/mixconsole_fader_section_c.html -	20
Abbildung 13 - Das Arrangierfenster von Cubase 14 Pro, Quelle: https://www.bonedo.de/artikel/steinberg-cubase-pro-14-test/ -	20
Abbildung 14 - Eine Audiospur nach einer Dynamikeinschränkung, Quelle: https://homerecording1x1.de/tutorials/kompressor/ -	21
Abbildung 15 - Die Frequenzverteilung von Instrumenten mit Problemfrequenzen, Quelle: https://pandaqi.com/tutorials/audio/music-mixing/the-eq-cheat-sheet/ -	22

Abbildung 16 - Ein Mastering Engineer während eines Mastering, Quelle: https://djtechtools.com/2016/06/05/getting-professional-mastering/ -	23
Abbildung 17 - Eine Tabelle der Loudness-Angaben von Ausgangsmedien, Quelle: https://moises.ai/blog/tips/lufs-loudness/ -	24
Abbildung 18 - Der Channel-Strip-Equalizer von Cubase, Quelle: https://archive.steinberg.help/cubase_ai/v12/de/cubase_nuendo/topics/mixconsole/mixconsole_channel_settings_equalizer_r.html -	25
Abbildung 19 - Der LA-2A von Teletronix, ein optischer Kompressor, Quelle: https://www.uaudio.com/products/teletronix-la-2a-classic-leveling-amplifier -	26
Abbildung 20 - Der Fabfilter Pro L2 ist ein Truepeak-Limiter, Quelle: https://www.fabfilter.com/press/1512462600/fabfilter-releases-fabfilter-pro-l-2-true-peak-limiter-plug-in -	26
Abbildung 21 - Das interne Noise Gate Plug-In von Cubase, Quelle: https://archive.steinberg.help/cubase_plugin_reference/v9/de/_shared/topics/plug_ref/gate_r.html -	27
Abbildung 22 - Der Transient Shaper der Firma HOFA im Einsatz, Quelle: https://hofaplugins.de/shop/system/transientshaper/ -	27
Abbildung 23 - Ein DeEsser von Waves im Einsatz auf Vocals, Quelle: https://www.waves.com/plugins/deesser -	28
Abbildung 24 - Der Sonnox Oxford Supressor im Einsatz auf Zischlaute, Quelle: https://musikproduzentwerden.de/blogs/news-angebote/die-besten-de-esser-plugins-vocal-mixing-2024 -	28
Abbildung 25 - Das interne Multiband Kompressor Plug-In der DAW Cubase, Quelle: https://archive.steinberg.help/nuendo_plugin_reference/v11/de/_shared/topics/plug_ref/multiband_compressor_r.html -	29
Abbildung 26 - Das Flanger Plug-In der Firma Brainworx, Quelle: https://www.thomann.de/de/plugin_alliance_a_da_flanger.htm -	29
Abbildung 27 - Das interne Chorus Plug-In der DAW Cubase, Quelle: https://ask.video/article/audio/top-5-cubase-plugins/de -	30
Abbildung 28 - Der Vocal Doubler von iZotope im Einsatz, Quelle: https://www.beat.de/test/izotope-vocal-doubler-kostenloses-vocal-plug-kurztest-10074841.html -	30
Abbildung 29 - Das interne Hall Plugin Roomworks der Firma Steinberg, Quelle: https://archive.steinberg.help/cubase_plugin_reference/v9/de/_shared/topics/plug_ref/roomworks_r.html -	31

Abbildung 30 - Der HDelay von der Firma Waves bietet die Balance zwischen digitaler Präzision und analoger Wärme, Quelle: https://musikproduzentwerden.de/blogs/newsangebote/die-besten-vst-delay-plugins-musikproduktion-vocal-mixing-2024 -	31
Abbildung 31 - Der X-Saturator von SSL während der Bearbeitung, Quelle: Wie verwende ich Saturation und Distortion-Effekte? –	32
Abbildung 32 - Der Stereo Imager der Firma iZotope während einer Bearbeitung, Quelle: https://www.izotope.com/en/products/ozone-imager.html -	32
Abbildung 33 - Der Stereo Enhancer der Firma Steinberg im Einsatz, Quelle: https://archive.steinberg.help/cubase_plugin_reference/v9/de/_shared/topics/plug_ref/stereo_enhancer_r.html -	33
Abbildung 34 - Ein Equalizer während des Sweep Vorgangs, Quelle: https://www.musicradar.com/how-to/mix-masterclass-eq -	34
Abbildung 35 - Eine Beschreibung der Kompressionsverhältnisse, 4:1 ist der mittlere Wert, Quelle https://blog.native-instruments.com/audio-compression-101/ -	35
Abbildung 36 - Der Bettermaker Mastering Limiter V2, dieser Limiter ist extra fürs Mastering ausgelegt, Quelle: https://www.amazona.de/test-bettermaker-mastering-limiter-v2-hardware-limiter/ -	36
Abbildung 37 - Eine komprimierte und eine überkomprimierte Spur, Quelle: https://emastered.com/de/blog/over-compression -	37
Abbildung 38 - Der Musiker Reinyckefux während eines Fotoshootings, Quelle: https://zenodo.org/records/14419984 -	50
Abbildung 39 - Das Aufnahmestudio des Künstlers Reinyckefux in Berlin, Quelle: https://zenodo.org/records/14419984 -	51
Abbildung 40 - Die Messkurve des Tonstudios NoName Records, der gelbe Graph zeigt die Messung mit der akustischen Optimierung, Quelle: Eigene Illustration –	52
Abbildung 41 - Die Regie des Tonstudios NoName Records, Quelle: Eigene Illustration –	53
Abbildung 42 - Die Aufnahmekabine des Tonstudios NoName Records, Quelle: Eigene Illustration –	53
Abbildung 43 - Die Absorber und Diffusoren des Tonstudios NoName Records, Quelle: Eigene Illustration -	54
Abbildung 44 - Der Audio Engineer Raik Menzel, Quelle: Eigene Illustration –	55
Abbildung 45 - Die Neumann KH 310 A Abhörmonitore sind die Hauptabhörmöglichkeit in diesem Projekt, Quelle: https://www.thomann.de/de/neumann_kh_310_a_left.htm -	56
Abbildung 46 - Die Beyerdynamic DT-770 Kopfhörer dienen als Referenz, Quelle: https://www.thomann.de/de/beyerdynamic_dt770pro.htm -	57

Abbildung 47 - Das Steinberg AXR4U ist das Herzstück des Tonstudios NoName Records, Quelle: https://www.steinberg.net/de/audio-interfaces/axr4/ -.....	58
Abbildung 48 - Der Manley Elop+ ist der verwendete Outboard-Kompressor für dieses Projekt, Quelle: https://www.thomann.de/de/manley_elop.htm -	59
Abbildung 49 - Die Fragen des Experteninterviews Teil 1, Quelle Eigene Illustration -.....	66
Abbildung 50 - Die Fragen des Experteninterviews Teil 2, Quelle Eigene Illustration -.....	67
Abbildung 51 - Die Antworten der Frage Nummer sechs, Quelle: Eigene Illustration –	69
Abbildung 52 - Der Fabfilter Q3 während des Absenkens der Störsignale, Quelle: Eigene Illustration -	75
Abbildung 53 - Der Q3 beim Anheben der charakterstarken Frequenzen, Quelle: Eigene Illustration -	75
Abbildung 54 - Der eingesetzte Vocal Kompressor, Quelle: Eigene Illustration -.....	76
Abbildung 55 - Der HOFA IQ Reverb, der Hall für die Vocals, Quelle: Eigene Illustration -	76
Abbildung 56 - Der Timeless 3 von Fabfilter während der Anwendung auf Vocals, Quelle Eigene Illustration -	77
Abbildung 57 - Die Bearbeitung der Vocal-Part-Spuren, Quelle: Eigene Illustration -.....	77
Abbildung 58 - Die Bearbeitung der Vocal-Hook-Spuren, Quelle Eigene Illustration -	78
Abbildung 59 - Die Bearbeitung der Pianospur und Absenkung der Störfrequenzen, Quelle: Eigene Illustration -	78
Abbildung 60 - Die genutzten Einstellungen im Master-EQ, Quelle: Eigene Illustration -..	79
Abbildung 61 - Die Kompression des Mixdown, Quelle: Eigene Illustration -.....	79
Abbildung 62 - Die Stereoverbreiterung während des Mastering, Quelle: Eigene Illustration -	80
Abbildung 63 - Der Fabfilter Pro L2 als Limiter für das Mastering, Quelle: Eigene Illustration -	80
Abbildung 64 - Das Projekt mit seinen Gruppen und Spuren, Quelle Eigene Illustration -	86
Abbildung 65 - Die Pianospur als Beispiel für leichte Eingriffe, Quelle: Eigene Illustration -	86
Abbildung 66 - Soothe 2 in seiner angepassten Form, Quelle: Eigene Illustration -	87
Abbildung 67 - Die Bearbeitung der Kick-Spur, Quelle: Eigene Illustration -.....	88
Abbildung 68 - Die Gruppenbearbeitung der Parts, Quelle: Eigene Illustration -	89
Abbildung 69 - Der Equalizer der Vocals zum Filtern der Störfrequenzen, Quelle: Eigene Illustration -	89
Abbildung 70 - Der erste optische Kompressor auf den Vocals, Quelle: Eigene Illustration -	90

Abbildung 71 - Der zweite Equalizer zum Eingrenzen der Störfrequenzen, Quelle: Eigene Illustration -	90
Abbildung 72 - Der dritte Equalizer zum Anheben der Höhen und zum dynamischen Absenken der Problemfrequenzen, Quelle: Eigene Illustration -	91
Abbildung 73 - Der Oneknob Phatter im Einsatz zur Bassverstärkung, Quelle: Eigene Illustration -	91
Abbildung 74 - Der Waves Scheps 73 im Einsatz zur Saturation, Quelle: Eigene Illustration -	92
Abbildung 75 - Der Saturn 2 in verschiedenen Modi zur Saturation, Quelle: Eigene Illustration -	92
Abbildung 76 - Das Fresh Air Plug-In auf den Vocals, Quelle: Eigene Illustration -	93
Abbildung 77 - Der Pro C2 auf den Parts, Quelle: Eigene Illustration -	93
Abbildung 78 - Die Hook-Gruppenspur mit allen Effekten, Quelle: Eigene Illustration -	94
Abbildung 79 - Der verwendete Hall, der Fabfilter Pro R, Quelle: Eigene Illustration -	94
Abbildung 80 - Der genutzte Delay, der Fabfilter Timeless 3, Quelle: Eigene Illustration -	95
Abbildung 81 - Der Magix eFX ChorusFlanger im Einsatz, Quelle: Eigene Illustration -	95
Abbildung 82 - Der Vocal Doubler von iZotope, Quelle: Eigene Illustration -	96
Abbildung 83 - Die Alle-Vocals-Gruppe und dessen Bearbeitung, Quelle: Eigene Illustration -	96
Abbildung 84 - Die Einstellung des Manley Elop+ für die Alle-Vocals-Gruppe, Quelle: Eigene Illustration -	97
Abbildung 85 - Der Trackspacer im Einsatz auf der Instrumental-Spur, Quelle: Eigene Illustration -	97
Abbildung 86 - Die Mastering-Kette des Projekts, Quelle: Eigene Illustration -	98
Abbildung 87 - Der Kompressor fürs Mastering, Quelle: Eigene Illustration -	98
Abbildung 88 - Der genutzte Mastering EQ zum Ausbalancieren ist der Ozone 8, Quelle: Eigene Illustration -	99
Abbildung 89 - Der Saturn 2 im Mastering Prozess, Quelle: Eigene Illustration -	99
Abbildung 90 - Der SSL Fusion Violet EQ im Mastering Prozess, Quelle: Eigene Illustration -	100
Abbildung 91 - Die Stereoverbreiterung wird gemäßigt im Mastering eingesetzt, Quelle: Eigene Illustration -	100
Abbildung 92 - Der Limiter Pro L2 von Fabfilter wird eingesetzt, ohne ungewünschte Verzerrungen zu erzeugen, Quelle: Eigene Illustration -	101
Abbildung 93 - Die Zeitmessung der ersten Bearbeitung und Erstellung der Vorlage, Quelle: Eigene Illustration -	102

Abbildung 94 - Der Aufbau des Songs Dies & das, Quelle: Eigene Illustration -.....	103
Abbildung 95 - Die Nutzung eines Transient Shapers auf der Hi-Hat, Quelle: Eigene Illustration -	104
Abbildung 96 - Die Automatisierung der Send-Effekte während des Tape-Stop-Effekts, Quelle: Eigene Illustration -	104
Abbildung 97 - Die benötigte Zeit für Dies & das, Quelle: Eigene Illustration –.....	105
Abbildung 98 - Der Aufbau des Songs Geisterbahn, Quelle: Eigene Illustration -.....	106
Abbildung 99 - Die Bearbeitungsdauer des Songs Geisterbahn, Quelle: Eigene Illustration -	106
Abbildung 100 - Der Aufbau des Songs Hätte, wäre, wenn, Quelle: Eigene Illustration -	107
Abbildung 101 - Die Bearbeitungszeit des Songs Hätte, wäre, wenn, Quelle: Eigene Illustration -	107
Abbildung 102 - Der Aufbau des Intros, Quelle: Eigene Illustration –	108
Abbildung 103 - Die Bearbeitungsdauer des Intros, Quelle: Eigene Illustration –.....	108
Abbildung 104 - Der Aufbau des Songs Mighty Max, Quelle: Eigene Illustration –.....	109
Abbildung 105 - Die Bearbeitungsdauer des Songs Mighty Max, Quelle: Eigene Illustration –	109
Abbildung 106 - Der Aufbau des Songs Outatime, Quelle: Eigene Illustration -.....	110
Abbildung 107 - Die Bearbeitungszeit des Songs Outatime, Quelle: Eigene Illustration –	110
Abbildung 108 - Aufbau des Outro, Quelle: Eigene Illustration –.....	111
Abbildung 109 - Die notwendige Änderung und Bearbeitung der Sprecherstimme, Quelle: Eigene Illustration -	112
Abbildung 110 - Die Reduzierung des Raumhalls auf der Erzählerstimme 2, Quelle: Eigene Illustration -	112
Abbildung 111 - Die Bearbeitungsdauer des Outro, Quelle: Eigene Illustration -.....	113
Abbildung 112 - Aufbau des Skit, Quelle: Eigene Illustration -.....	113
Abbildung 113 - Die Filterung der Erzählerstimme, Quelle: Eigene Illustration –.....	114
Abbildung 114 - Die Bearbeitungsdauer des Skit, Quelle: Eigene Illustration -.....	114
Abbildung 115 - Der Aufbau des Songs Stadt aus Gold, Quelle: Eigene Illustration -	115
Abbildung 116 - Die Komprimierung der Shaker, Quelle: Eigene Illustration -.....	116
Abbildung 117 - Die Bearbeitungsdauer des Songs Stadt aus Gold, Quelle: Eigene Illustration –	116
Abbildung 118 - Der Aufbau des Songs Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, Quelle: Eigene Illustration -.....	117
Abbildung 119 - In der Hook musste händisch gearbeitet und störende Laute mussten entfernt werden, Quelle: Eigene Illustration -	118

Abbildung 120 - Der Imager auf den überlappenden Parts, Quelle: Eigene Illustration -	118
Abbildung 121 – Die HOFA SYS Saturator Einstellung der Kick, Quelle: Eigene Illustration –	119
Abbildung 122 - Die Bearbeitungsdauer des Songs Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, Quelle: Eigene Illustration –	119
Abbildung 123 - Der Aufbau des Songs Zwielight, Quelle: Eigene Illustration -	120
Abbildung 124 - Die Bearbeitungszeit des Songs Zwielight, Quelle: Eigene Illustration -	120
Abbildung 125 - Aufbau der Umfrage Teil 1, Quelle: Eigene Illustration -	122
Abbildung 126- Aufbau der Umfrage Teil 2, Quelle: Eigene Illustration -	123
Abbildung 127 - Aufbau der einzelnen Fragen im Vergleich, Quelle: Eigene Illustration –	124
Abbildung 128 - Bei der Frage 8 handelte es sich um eine Ausschluss-Frage, Quelle: Eigene Illustration -	125
Abbildung 129 - Die Grundinformationen der Umfrage, Quelle: Eigene Illustration -	126
Abbildung 130 - Die Altersgruppen der Umfrage, Quelle: Eigene Illustration -	126
Abbildung 131 - Welche Beziehung hat die teilnehmende Person zur Musik, Quelle: Eigene Illustration -	127
Abbildung 132 - Die Antworten der Frage 4 zeigen, wie häufig Rap gehört wird, Quelle: Eigene Illustration -	127
Abbildung 133 - Welche Abhörmöglichkeiten werden von den teilnehmenden Personen genutzt, Quelle: Eigene Illustration -	128
Abbildung 134 – Die Frage 6 klärt, ob die Umgebung der teilnehmenden Person akustisch optimiert ist, Quelle: Eigene Illustration -	129
Abbildung 135 - Die Antwort der Frage 7 zeigt, ob die teilnehmende Person sich als Musik liebend beschreibt, Quelle: Eigene Illustration -	129
Abbildung 136 - Der erste Songvergleich, im Fokus steht der Bassdruck, Quelle: Eigene Illustration -	130
Abbildung 137 - Der erste Songvergleich, im Fokus steht das Verhältnis von der Stimme zum Beat, Quelle: Eigene Illustration -	130
Abbildung 138 - Der erste Songvergleich, im Fokus steht die Verständlichkeit der Stimme, Quelle: Eigene Illustration -	131
Abbildung 139 - Der erste Songvergleich, im Fokus steht die Klangfarbe der Stimme, Quelle: Eigene Illustration -	131
Abbildung 140 - Der erste Songvergleich, im Fokus steht der räumliche Eindruck, Quelle: Eigene Illustration -	132
Abbildung 141 - Der zweite Songvergleich, im Fokus steht der Bassdruck, Quelle: Eigene Illustration -	132

Abbildung 142 - Der zweite Songvergleich, im Fokus steht das Verhältnis von der Stimme zum Beat, Quelle: Eigene Illustration -	133
Abbildung 143 - Der zweite Songvergleich, im Fokus steht die Stimmverständlichkeit, Quelle: Eigene Illustration -	133
Abbildung 144 - Der zweite Songvergleich, im Fokus steht die Klangfarbe der Stimme, Quelle: Eigene Illustration -	134
Abbildung 145 - Der zweite Songvergleich, im Fokus steht der räumliche Eindruck, Quelle: Eigene Illustration -	134
Abbildung 146 - Das Cover des Albums Geisterbahn, Quelle: Illustration von Reinyckefux -	136
Abbildung 147 - Die Trackliste in der richtigen Reihenfolge, Quelle: Illustration von Reinyckefux –	136

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Übersicht der verschiedenen Methoden, die auf das Projekt angewendet werden, Quelle: Eigene Darstellung -	41
Tabelle 2 - Der Zeitplan des Projekts, Quelle: Eigene Darstellung -	42
Tabelle 3 - Meilensteintabelle des Projekts, Quelle: Eigene Darstellung -	43
Tabelle 4 – Stakeholder-Tabelle des Projekts zur Übersicht, Quelle: Eigene Darstellung -	45
Tabelle 5 - Die Kommunikationsmatrix des Projekts zur Übersicht, Quelle: Eigene Darstellung -	46
Tabelle 6 - Der Risikoplan des Projekts zur Übersicht, Quelle: Eigene Darstellung -	47
Tabelle 7 - Die Informationstabelle des Albums King of Creep als Vergleichswert, Quelle: Eigene Darstellung -	62
Tabelle 8 - Zusammenfassung der Bewertungen und Bearbeitungsdauer des Albums Geisterbahn, Quelle: Eigene Darstellung	121

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Interpretation des Künstlers zum Album	163
Anhang 2: Experteninterview Moritz Schneider.....	167
Anhang 3: Experteninterview Intervall.....	171
Anhang 4: Experteninterview Nortado.....	175
Anhang 5: Experteninterview Thorsten Volkmann.....	179
Anhang 6: Experteninterview Skome.....	183
Anhang 7: Experteninterview Gesamtauswertung.....	187
Anhang 8: Experteninterview Gesamtauswertung als Tabelle.....	191
Anhang 9: Ashes II Ashes unbearbeitete Vocal-Spur.....	192
Anhang 10: Ashes II Ashes bearbeitete Vocal Spur anhand der Basisvorlage....	193
Anhang 11: Ashes II Ashes gemischt und gemastert anhand der Basisvorlage...	194
Anhang 12: Ashes II Ashes bearbeitete Vocal Spur anhand der Finalen Vorlage.	195
Anhang 13: Ashes II Ashes gemischt und gemastert anhand der Finalen Vorlage.	196
Anhang 14: Die Vorlagen als Datei.....	197
Anhang 15: Die Feedback-Protokolle.....	198
Anhang 16: Die Projektordner des Albums.....	248
Anhang 17: Die vollständige Auswertung der Umfrage.....	249
Anhang 18: Die Ergebnisse der Umfrage als Tabelle.....	255
Anhang 19: Das fertige Projekt.....	256

Anhang 1: Interpretation des Künstlers zum Album

1. Was sagt das Album emotional für mich aus?

Vorwort

Um mich selbst zu zitieren: "Mein Leben ist, wie eine Fahrt in der Geisterbahn." (Track 02 vom Album "Geisterbahn", Refrain).

In dem Album werden persönliche Erlebnisse von mir musikalisch und künstlerisch sowohl thematisiert, als auch emotional verarbeitet. Es werden Einblicke in meine Vergangenheit gewährt und zum Teil verzwickte Situationen beschrieben, in die man sich zum Großteil, aufgrund mangelnder Lebenserfahrung, jugendlichem Leichtsinn, Beratungsresistenz (vor allem gegenüber seinen Eltern) und eines überspitzten Selbstwertgefühls/Hochmuts/Eingebildetheit und "alles besser zu wissen", selbst hineinmanövriert hat. Das Album zeigt, wie ich es geschafft habe negative Charaktereigenschaften überwunden und abgelegt zu haben- und das nicht aus eigener Kraft, sondern allein nur durch Gottes Hilfe. Den Bezug zum christlichen Glauben lasse ich gesamt betrachtet, wie einen roten Faden, durch das Musikalbum ziehen.

Track 01: "Intro"

Kurz und knapp schafft das Intro eine neugierigmachende Atmosphäre und teleportiert den Hörer in eine Rummel- bzw. Jahrmarktsumgebung hinein. Das unheimliche Lachen zum Schluss des Tracks stammt von einem Schreckgespenst meiner Kindheit, nämlich Freddy Krueger, die Hauptfigur der Nightmare on Elm Street Filmreihe und stellt somit einen Bezug zu meinen vorangegangenen Musikalben her- "Nike Air on Elm Street" und "Nike Air on Elm Street Vol. II".

Die vorherrschende Jahrmarktsumgebung wurde von dem Film Stephen King's Es verwendet, welcher auch prägend und inspirierend in den frühen Jahren meiner allgemeinen Entwicklung war. Dieses Sample wurde in seiner Tonart herabgesenkt und das Tempo verlangsamt, um ein schleppendes und träges Hörerlebnis zu erzeugen und den Hörer auf die kommende Gefühlsebene einzustimmen und dahingehend mitschwingen zu lassen.

Ein Rummelsprecher verspricht kleinen Jungen das Blaue vom Himmel, um sie anzulocken. Einige von ihnen fallen darauf herein- einer davon bin ich- und sollen daraufhin ihr blaues Wunder erleben, nachdem sie, ohne etwas Böses zu ahnen, in die Geisterbahn einsteigen und einfach nur Spaß haben wollen und sich auf die Fahrt freuen, was sinnbildlich für eine Lebensführung nach eigenen Regeln steht, welche, im Nachhinein betrachtet, teilweise moralisch verwerflich ist und nicht mit den Wertevermittlungen der Bibel übereinstimmt. Dass sie damit einen gefährlichen Lebensweg einschlagen, der für jeden einzelnen individuelle Konsequenzen haben wird, ist ihnen nicht bewusst, geschweige denn, geblendet von Euphorie und Vorfreude, in keinsten Weise erahnbar.

Ein Fahrgeschäfts-Animatuer läutet das Album, also die Geisterbahnfahrt und seine Tracks mit einem letzten Wort seiner Ansprache ein: "Showtime!"

Track 02: "Geisterbahn" (Titeltrack des Albums)

Einerseits beinhaltet der Raptext im Refrain aufbauende und hoffnungsvolle, andererseits aber auch ermahnende und reumütige an sich selbst gerichtete Worte.

Im ersten Rappart wird der Teufel, welcher einen versucht und vom rechten Weg ableitet, Gott gegenübergestellt, zu dem man sich dann, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen bzw., wie in diesem Fall, in die Geisterbahn eingestiegen ist, hilfeschend wendet.

Der zweite Rappart beleuchtet Einblicke in eine Vergangenheit, auf die man mit Gewissensbissen zurückblickt, letztendlich jedoch die Schuld für das Entgleisen des Wagens in der Geisterbahn, also das Ausdenfugengeraten des Lebensweges, wie im ersten Rappart beschrieben, bei sich selbst sucht. Von den Beatelementen her ist es mir wichtig, dass die Stemdateien 09 bis einschließlich 11 ihre akustische Wahrnehmbarkeit entfalten, da sie maßgeblich für den Rhythmus des Tracks verantwortlich sind.

Track 03: "Zwielicht"

Zwielicht beschreibt den Zustand zwischen zwei geistigen Mächten hin und her gezogen zu sein- den inneren Kampf zwischen Gut und Böse, Wahrheit und Lüge- einen Engel Gottes auf der einen und den Teufel auf der anderen Schulter- einerseits das Gefangensein vom Teufel bzw. die Gefangenschaft des Gleichnamigen, der sich als ein Engel des Lichts ausgibt und den Menschen, in diesem Fall ich, mit seinen Lügen verblendet und andererseits das wahre Licht und die Wahrheit, nämlich Gott und sein Sohn, Jesus, das Licht der Welt, der einen durch Gottes Wort befreien möchte, doch "es liegt einzig und allein an dir- wem wirst du glauben?" (Endvers des Rapparts).

Der Track soll Hoffnung spenden und zugleich den Hörer dazu anreizen sich Gott zuzuwenden, der für einen das ewige Leben in voller Glückseligkeit bereithält und sich vom Teufel abzuwenden, der einen früher oder später mit hinein in sein bevorstehendes Verderben zieht.

Kurz gesagt ist der Track ein Wegweiser in die richtige Richtung. Raus aus der Dunkelheit! Hinein ins Licht!

Track 04: "Outatime"

Dieser Track soll den Hörer in ein Gefühl von Schwerelosigkeit versetzen. Darauf ist auch der Textinhalt des Refrains aufgebaut und ausgelegt. Er soll ihn daran erinnern, dass das Irdische zeitlich begrenzt ist, das Leben bei Gott hingegen unendlich. Es wird beschrieben, dass die Lebenszeit auf Erden, wie im Fluge vergeht und man daher den Rest seiner Zeit dafür nutzen soll, sich Gott zuzuwenden, umzukehren und Buße zu tun, weil das Leben im Himmel, was einem von ihm versprochen ist, ewiglich währt.

Die schneller als üblich tickende Uhr am Ende des Tracks mit auslaufendem Tapeeffekt symbolisiert die schnellvorübergehende Lebensuhr und soll den Hörer dazu animieren schleunigst über eine Veränderung nachzudenken, dementsprechende Maßnahmen zu ergreifen und zu handeln, indem man sich zum Herrn wendet.

Track 05: "Hätte, wäre, wenn..."

Hier wurden aus verschiedenen verflochtenen und nach wie vor bestehenden aber etwas eingerosteten Freundschaften und zwischenmenschlichen Beziehungen Erfahrungen zusammengetragen und dass der Grund für das Scheitern einer solchen in einem Fehlverhalten bei einem selbst zu suchen ist, bevor man die Schuld dem Anderen gibt.

Das Filmzitat am Ende des Tracks stammt von "Blood in Blood out- Verschworen auf Leben und Tod" und soll zeigen, dass, auch wenn in dem einen Moment eine Freundschaft ewig zu halten scheint, gewisse Umstände und Etwaigkeiten dazu führen können, dass die Wege sich leider trennen, jedoch mit der Hoffnung "irgendwann, so Gott will" wir wieder vereint im Geist mit Jesus Christ (engl. ausgesprochen) sein werden, wie es im Raptext des ersten Parts beschrieben wird.

Track 06: "Skit"

verdeutlicht, dass die Geisterbahnfahrt noch in vollem Gange ist. Die enthaltene Stimme wurde mit einem entsprechenden Programm generiert und individuell gestaltet und kündigt den folgenden Track vom Titel her an.

Track 07: "Von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen"

Der Titel des Märchens der Gebrüder Grimm inspirierte mich schon in frühen Jahren meines Lebens, ohne zu wissen, was er letztendlich für mich bedeuten sollte.

Zum ersten Mal verwendete ich ihn in abgeänderter Form, nämlich zzgl. der Ortsangabe meiner Heimat "Reinickendorf" in einem Rappart auf dem von dem Künstler Fluch One ins Leben gerufenen großen Musikprojekt "Nordseite" im Jahre 2009 bei dem Track "G-Style".

Auf diesem Track hier jedoch habe ich den Märchentitel von der damaligen lyrischen Verwendungsform her, d.h. battleraptechnisch auf einen imaginären Gegner bezogen, uminterpretiert und heute, rückblickend betrachtet, auf meine eigene damals vorhandene Lebenseinstellung umgemünzt- nämlich nicht auf die gutgemeinten Ratschläge meiner Eltern zu hören und lieber auf eigene Faust mit dem Kopf durch die Wand in der großen weiten Welt das Fürchten zu lernen, um dann letztendlich die Gefahren am eigenen Leibe zu erleben und im Nachhinein schmerzlich festzustellen in dem einen oder anderen Punkt wohl doch lieber auf meine Eltern hätte gehört haben zu sollen.

Track 08: "Ashes II Ashes"

Hier blicke ich voller Verachtung auf mein altes Ich zurück und beerdige es endgültig. Inspiriert von einem Vers des Tracks "Rosen" von dem Album "Rote Wolken" aus dem Jahre 2010 vom Künstler Bawa, ein Rappartner und ehemaliger Freund aus vergangenen Tagen, verwendete ich seine Worte "rote Rosen magst du nicht, ich lege schwarze auf dein' Sarg". Ich formulierte sie jedoch um für meinen Refrain und machte daraus : "Du Punk, ich lege eine schwarze Rose auf deinen Sarg." Die Farbe Schwarz hat für mich eine sehr negative Bedeutung und ich verbinde sie mit dem Tod und Hass. Dass ich nun als neugeborener Mensch bei der Beerdigung meines alten Ichs schwarze Rosen auf dessen Sarg lege soll einen verachteten Abschied symbolisieren. Voller Reue blicke ich auf mein altes Leben zurück und muss auch feststellen, dass dem alten Ich bei der Beerdigung von keinem noch nicht einmal die letzte Ehre durch physische Anwesenheit erwiesen wird. Letztendlich fährt der alte sündige Mensch mit all seinen falschen moralischen Werten und Vorstellungen zum Verrotten ins Grab hinab.

Track 09: "Mighty Max"

Ein Held meiner Kindheit- Mighty Max. Ein Junge, der in gruselige und ausweglos erscheinende Situationen gerät, jedoch am Ende auf verschiedenste Art und Weise Hilfe und Rettung erfährt. In diesem Sachverhalt finde ich mich wieder und ich kreierte mit diesem Musikstück meine ganz eigene Interpretation dieser Zeichentrickreihe. Ein Junge, in diesem Fall ich selbst, wird vom Teufel verführt und auf Abwege gebracht. Der erste Rappart ist komplett in der Ichform des Teufels geschrieben und soll demonstrieren, wie perfide und listig er den Menschen um den Finger wickeln und für seine bössartigen Absichten missbrauchen kann. Der zweite Rappart beschreibt die glückliche Errettung durch Gott und seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, indem ich die Hilfe dankend annahm und entsprechend dessen Buße tat und umkehrte. Der Refrain spielt vom Text her mit zwei Seiten- dem Bösen, dem Teufel und der guten Moral dessen, der realisiert hat in eine Falle getappt zu sein, indem sich sein Gewissen meldet.

Track 10: "Stadt aus Gold"

Bezogen auf die endzeitlichen Verheißungen Gottes, nachzulesen in der Bibel im Buch der Offenbarung, entstand dieser Track.

Track 11: Dies&Das

ist kurzgesagt meine zwei Mittelfinger für alle Hater und die verkommene Gesellschaft im Allgemeinen.

Track 12: Outro

Die Stimme am Anfang des Tracks wurde auf dieselbe Weise, wie die im Skit (Track 06) mit einem entsprechenden Programm erstellt und zitiert Bibelverse aus 1. Korinther 9,26-27. Da es ja in diesem Album viel um Moral und christliche Werte geht will ich mich mit diesem Bibelzitat selbst daran erinnern und ermahnen, nachdem ich anderen gepredigt habe, nicht selbst verwerflich zu werden, d.h. vom Glauben abzufallen oder wieder vom guten Wandel zum Schlechten umzukehren.

2. Die klanglichen Merkmale, die ich mir wünsche

Ich erhoffe mir vom Mixing/Mastering:

- eine gute Stimmenverständlichkeit mit modernem und klarem Klang
- dass sich die Stimme jedoch auch gut in den Beat einbettet/einfügt (weder allzu vordergründigt, noch untergehend bzw. vom Beat verschlingend)
- eine breite Stereo Kulisse und eine gewisse Tiefe des Klangs (Sound soll nicht eindimensional klingen)
- jeweils, zu jedem Track, eine individuelle Anpassung der Beatelemente, sodass jedem Kompositionsbestandteil der nötige Raum gegeben wird und akustisch in dem jeweiligen zur Verfügung stehenden Frequenzbereich wahrnehmbar ist (also ein ausgeglichenes Gesamthörlebnis pro Track)
- eine korrekte Markierung des Exportierungsbereichs des Projekts, sodass weder der Anfang, noch das Ende des eingereichten Audiomaterials/Arrangements beschnitten sind
- die Anwendung von Reverb/Halleffekten um den Vocals eine gewisse Tiefe und einen mystischen Klang zu verleihen. Mir persönlich gefällt es zudem, wenn der Reverb/Halleffekte deutlich hörbar ist, er jedoch doch so programmiert wurde, dass die Sprachverständlichkeit nicht darunter leidet.

Anhang 2: Experteninterview Moritz Schneider

20.05.25, 12:23

Experteninterviews

Ergebnisse anzeigen

Auskunftsperson

1 Moritz Schneider

17:57

Zeit zum
Ausfüllen

Teil 1: Angaben zur Person

In diesem Teil geht es um allgemeine Fragen zur Person.

1. Wie heißen Sie? (Künstlername oder Klarnamen) *

Moritz Schneider (Moomisch)

2. Wie alt sind Sie ? *

24

3. Wie viele Berufsjahre können Sie vorweisen ? *

- 5 - 10 Jahre
- 10 - 15 Jahre
- Mehr als 15 Jahre

4. In welchem Kontext stehen sie zu Hip Hop? *

- Mastering Engineer
- Produzent
- Audio Engineer
- Beatmaker
- Produzent und Engineer

5. Bei wie vielen Hip Hop bzw. Phonk Produktionen haben Sie bereits mitgewirkt. *

- 100-200
- 200-300
- 300-400
- 400-500
- Mehr als 500

Teil 2: Fachliche Einschätzung zu den Qualitätsmerkmalen von Hip-Hop bzw. Phonk

In diesem Teil geht es um die fachliche Einschätzung.

6. Wählen Sie fünf klangliche Eigenschaften die einen Hip Hop bzw. Phonk Song ausmachen und die Sie als besonders wichtig Empfinden. *

Wählen Sie höchstens 5 Optionen aus.

- Einen kraftvollen Bassbereich
- Klangtiefe - Wie offen wirkt der Song?
- Stimmverständlichkeit
- Atmosphärische Hallräume
- Mixing Balance - Wie ist das Verhältnis zwischen Instrumental und Vocal
- Stereo-Breite und räumliche Tiefe
- Klangfarbe der Stimme
- Der Wiedererkennungswert
- Wie professionell wirkt der Gesamtklang?
- gezielte Kompression ohne das Signal zu zerdrücken
- Sonstiges

7. Gibt es bei modernen Produktionen Qualitätsmerkmale bzw. klangliche Eigenschaften die Sie vermissen? *

Zeitlosigkeit. Abwechslungsreichheit. Eigener Sound. Live Bässe bzw generell Live Instrumente und wirklich eine Zusammenarbeit zwischen Produktion und Artists so dass länger an einem Song zusammen gearbeitet wird um zeitlosere Musik wieder zu machen.

8. Welche Mixing/Mastering Techniken verwenden Sie um Hip Hop bzw. Phonk authentisch wirken zu lassen? *

Clipping. Gezielte Distortion auf Drums/Bass/808s oder auch Vocals und dem gesamtmix. Das Lowend aus den meisten Instrumenten raus damit der Bass oder die 808 diesen Frequenzbereich abdecken und ihren platz haben. Außerdem key sind gute Samples. Ob Melodie oder Drums, die Samples müssen Genre entsprechend sein und eine guter qualität haben plus die charakteristiken besitzen die man benötigt, die durch vorherige bearbeitung etc entstehen. Wenn das nicht der fall ist dann den Sound emulieren. Z.b für Boom Bap würde ich ganz andere Drumsamples benutzen wie für Trap.

9. Darf ich mich bei Rückfragen oder bei Schwierigkeiten im Projektverlauf an Sie wenden? *

Ja

Anhang 3: Experteninterview Intervall

20.05.25, 12:28

Experteninterviews

Ergebnisse anzeigen

Auskunftsperson

2 Anonym

08:31

Zeit zum
Ausfüllen

Teil 1: Angaben zur Person

In diesem Teil geht es um allgemeine Fragen zur Person.

1. Wie heißen Sie? (Künstlername oder Klarnamen) *

Intervall

2. Wie alt sind Sie ? *

39

3. Wie viele Berufsjahre können Sie vorweisen ? *

- 5 - 10 Jahre
- 10 - 15 Jahre
- Mehr als 15 Jahre

4. In welchem Kontext stehen sie zu Hip Hop? *

- Mastering Engineer
- Produzent
- Audio Engineer
- Beatmaker
- Produzent und Rapper

5. Bei wie vielen Hip Hop bzw. Phonk Produktionen haben Sie bereits mitgewirkt. *

- 100-200
- 200-300
- 300-400
- 400-500
- Mehr als 500

Teil 2: Fachliche Einschätzung zu den Qualitätsmerkmalen von Hip-Hop bzw. Phonk

In diesem Teil geht es um die fachliche Einschätzung.

6. Wählen Sie fünf klangliche Eigenschaften die einen Hip Hop bzw. Phonk Song ausmachen und die Sie als besonders wichtig Empfinden. *

Wählen Sie höchstens 5 Optionen aus.

- Einen kraftvollen Bassbereich
- Klangtiefe - Wie offen wirkt der Song?
- Stimmverständlichkeit
- Atmosphärische Hallräume
- Mixing Balance - Wie ist das Verhältnis zwischen Instrumental und Vocal
- Stereo-Breite und räumliche Tiefe
- Klangfarbe der Stimme
- Der Wiedererkennungswert
- Wie professionell wirkt der Gesamtklang?
- gezielte Kompression ohne das Signal zu zerdrücken
- Sonstiges

7. Gibt es bei modernen Produktionen Qualitätsmerkmale bzw. klangliche Eigenschaften die Sie vermissen? *

Wärmere (analoge) Atmosphären

8. Welche Mixing/Mastering Techniken verwenden Sie um Hip Hop bzw. Phonk authentisch wirken zu lassen? *

Drum Sounds tiefer pitchten, besonders die Hi Hats und die Attack der Transienten höher drehen

20.05.25, 12:28

Experteninterviews

9. Darf ich mich bei Rückfragen oder bei Schwierigkeiten im Projektverlauf an Sie wenden? *

Ja. Gerne!

Anhang 4: Experteninterview Nortado

20.05.25, 14:40

Experteninterviews

Ergebnisse anzeigen

Auskunftsperson

3 Anonym

03:01

Zeit zum
Ausfüllen

Teil 1: Angaben zur Person

In diesem Teil geht es um allgemeine Fragen zur Person.

1. Wie heißen Sie? (Künstlername oder Klarnamen) *

Nortado

2. Wie alt sind Sie ? *

28

3. Wie viele Berufsjahre können Sie vorweisen ? *

- 5 - 10 Jahre
- 10 - 15 Jahre
- Mehr als 15 Jahre

4. In welchem Kontext stehen sie zu Hip Hop? *

- Mastering Engineer
- Produzent
- Audio Engineer
- Beatmaker
- Produzent und Mix Mastering Engineer

5. Bei wie vielen Hip Hop bzw. Phonk Produktionen haben Sie bereits mitgewirkt. *

- 100-200
- 200-300
- 300-400
- 400-500
- Mehr als 500

Teil 2: Fachliche Einschätzung zu den Qualitätsmerkmalen von Hip-Hop bzw. Phonk

In diesem Teil geht es um die fachliche Einschätzung.

6. Wählen Sie fünf klangliche Eigenschaften die einen Hip Hop bzw. Phonk Song ausmachen und die Sie als besonders wichtig Empfinden. *

Wählen Sie höchstens 5 Optionen aus.

- Einen kraftvollen Bassbereich
- Klangtiefe - Wie offen wirkt der Song?
- Stimmverständlichkeit
- Atmosphärische Hallräume
- Mixing Balance - Wie ist das Verhältnis zwischen Instrumental und Vocal
- Stereo-Breite und räumliche Tiefe
- Klangfarbe der Stimme
- Der Wiedererkennungswert
- Wie professionell wirkt der Gesamtklang?
- gezielte Kompression ohne das Signal zu zerdrücken
- Sonstiges

7. Gibt es bei modernen Produktionen Qualitätsmerkmale bzw. klangliche Eigenschaften die Sie vermissen? *

die Stimme von Memphis Samples wird oft nicht isoliert und man hört nach dem choppen die Drums durch

8. Welche Mixing/Mastering Techniken verwenden Sie um Hip Hop bzw. Phonk authentisch wirken zu lassen? *

Softclipping, Parallel-Compression, Sidechain auf der Melodie (Die Kick setzt sich gegen die Melodie durch)

20.05.25, 14:40

Experteninterviews

9. Darf ich mich bei Rückfragen oder bei Schwierigkeiten im Projektverlauf an Sie wenden? *

klar

Anhang 5: Experteninterview Thorsten Volkmann

22.05.25, 17:27

Experteninterviews

Ergebnisse anzeigen

Auskunftsperson

4 Anonym

09:44

Zeit zum
Ausfüllen

Teil 1: Angaben zur Person

In diesem Teil geht es um allgemeine Fragen zur Person.

1. Wie heißen Sie? (Künstlername oder Klarnamen) *

Thorsten, Sebastian Volkmann

2. Wie alt sind Sie ? *

25

3. Wie viele Berufsjahre können Sie vorweisen ? *

- 5 - 10 Jahre
- 10 - 15 Jahre
- Mehr als 15 Jahre

4. In welchem Kontext stehen sie zu Hip Hop? *

- Mastering Engineer
- Produzent
- Audio Engineer
- Beatmaker
- Sonstiges

5. Bei wie vielen Hip Hop bzw. Phonk Produktionen haben Sie bereits mitgewirkt. *

- 100-200
- 200-300
- 300-400
- 400-500
- Mehr als 500

Teil 2: Fachliche Einschätzung zu den Qualitätsmerkmalen von Hip-Hop bzw. Phonk

In diesem Teil geht es um die fachliche Einschätzung.

6. Wählen Sie fünf klangliche Eigenschaften die einen Hip Hop bzw. Phonk Song ausmachen und die Sie als besonders wichtig Empfinden. *

Wählen Sie höchstens 5 Optionen aus.

- Einen kraftvollen Bassbereich
- Klangtiefe - Wie offen wirkt der Song?
- Stimmverständlichkeit
- Atmosphärische Hallräume
- Mixing Balance - Wie ist das Verhältnis zwischen Instrumental und Vocal
- Stereo-Breite und räumliche Tiefe
- Klangfarbe der Stimme
- Der Wiedererkennungswert
- Wie professionell wirkt der Gesamtklang?
- gezielte Kompression ohne das Signal zu zerdrücken
- Sonstiges

7. Gibt es bei modernen Produktionen Qualitätsmerkmale bzw. klangliche Eigenschaften die Sie vermissen? *

Was mir persönlich häufiger auffällt, ist, dass die räumliche Gestaltung oft ziemlich flach bleibt. Also weniger im Sinne von technischem Hall oder Reverb, sondern eher die Frage, ob der Song in eine stimmige Gesamträumlichkeit gesetzt wurde. Diese Tiefenstaffelung und räumliche Einbettung, die dem Track eine gewisse Atmosphäre und Tiefe geben kann, fehlt meiner Meinung nach oft. Es wirkt dadurch manchmal sehr zweidimensional, auch wenn der Mix an sich sauber ist. Hoffe du verstehst was ich meine.

8. Welche Mixing/Mastering Techniken verwenden Sie um Hip Hop bzw. Phonk authentisch wirken zu lassen? *

Ich verwende keine festen Techniken. Meine Technik ist immer hin hören und dann überlege ich mir was ich brauche. Gerne bleibe ich so einfach wie möglich. Gerade bei solcher Musik bei der ich denke, dass die einfachen Lösungen oft das passende Ergebnis liefern.

9. Darf ich mich bei Rückfragen oder bei Schwierigkeiten im Projektverlauf an Sie wenden? *

was ist das denn für ne dämliche Frage? Natürlich.....

Anhang 6: Experteninterview Skome

23.05.25, 03:15

Experteninterviews

Ergebnisse anzeigen

Auskunftsperson

5 Anonym

14:01

Zeit zum
Ausfüllen

Teil 1: Angaben zur Person

In diesem Teil geht es um allgemeine Fragen zur Person.

1. Wie heißen Sie? (Künstlername oder Klarnamen) *

Skome / Benjamin Ufken

2. Wie alt sind Sie ? *

38

3. Wie viele Berufsjahre können Sie vorweisen ? *

- 5 - 10 Jahre
- 10 - 15 Jahre
- Mehr als 15 Jahre

4. In welchem Kontext stehen sie zu Hip Hop? *

- Mastering Engineer
- Produzent
- Audio Engineer
- Beatmaker
- Sonstiges

5. Bei wie vielen Hip Hop bzw. Phonk Produktionen haben Sie bereits mitgewirkt. *

- 100-200
- 200-300
- 300-400
- 400-500
- Mehr als 500

Teil 2: Fachliche Einschätzung zu den Qualitätsmerkmalen von Hip-Hop bzw. Phonk

In diesem Teil geht es um die fachliche Einschätzung.

6. Wählen Sie fünf klangliche Eigenschaften die einen Hip Hop bzw. Phonk Song ausmachen und die Sie als besonders wichtig Empfinden. *

Wählen Sie höchstens 5 Optionen aus.

- Einen kraftvollen Bassbereich
- Klangtiefe - Wie offen wirkt der Song?
- Stimmverständlichkeit
- Atmosphärische Hallräume
- Mixing Balance - Wie ist das Verhältnis zwischen Instrumental und Vocal
- Stereo-Breite und räumliche Tiefe
- Klangfarbe der Stimme
- Der Wiedererkennungswert
- Wie professionell wirkt der Gesamtklang?
- gezielte Kompression ohne das Signal zu zerdrücken
- Sonstiges

7. Gibt es bei modernen Produktionen Qualitätsmerkmale bzw. klangliche Eigenschaften die Sie vermissen? *

Bei einige Produktionen, fehlt der Impact im Bassbereich, vorallem bei 808s und Kicks. Leider wird auch zu viel mit dem EQ verzerrt, anstatt Resonanzen behoben und zu viel low cut benutzt. Vieles klingt einfach zu dünn. Zudem wird zu viel zu komprimiert im Mixing und dann noch im Mastering überdreht. Das selbe gilt für Beats und Stimmen. Thema Loudness War insgesamt.

8. Welche Mixing/Mastering Techniken verwenden Sie um Hip Hop bzw. Phonk authentisch wirken zu lassen? *

Man muss den Vibe im Beat catchen. EQs, Comp, Saturation, Distortion, Filter, Chorus, Reverb, Delay etc. Und den Rap/Gesang analysieren. Den Charakter der Stimme deutlich rausarbeiten und eine Ausgewogenheit im Mix vom Beat zur Vocal bekommen.

9. Darf ich mich bei Rückfragen oder bei Schwierigkeiten im Projektverlauf an Sie wenden? *

Ja gerne

Anhang 7: Experteninterview Gesamtauswertung

23.05.25, 03:16

Experteninterviews

Übersicht über Antworten Aktiv

1. Wie heißen Sie? (Künstlername oder Klarnamen)

5
Antworten

Neueste Antworten
"Skome / Benjamin Ufken"
"Thorsten, Sebastian Volkmann"
"Nortado"
...

2. Wie alt sind Sie ?

5
Antworten

Neueste Antworten
"38"
"25"
"28"
...

3. Wie viele Berufsjahre können Sie vorweisen ?

- 5 - 10 Jahre 2
- 10 - 15 Jahre 1
- Mehr als 15 Jahre 2

4. In welchem Kontext stehen sie zu Hip Hop?

● Mastering Engineer	0
● Produzent	1
● Audio Engineer	1
● Beatmaker	0
● Sonstiges	3

5. Bei wie vielen Hip Hop bzw. Phonk Produktionen haben Sie bereits mitgewirkt.

● 100-200	3
● 200-300	1
● 300-400	0
● 400-500	0
● Mehr als 500	1

6. Wählen Sie fünf klangliche Eigenschaften die einen Hip Hop bzw. Phonk Song ausmachen und die Sie als besonders wichtig Empfinden.

7. Gibt es bei modernen Produktionen Qualitätsmerkmale bzw. klangliche Eigenschaften die Sie vermissen?

5
Antworten

Neueste Antworten

"Bei einige Produktionen, fehlt der Impact im Bassbereich, ..."
 "Was mir persönlich häufiger auffällt, ist, dass die räumlich..."
 "die Stimme von Memphis Samples wird oft nicht isoliert u..."

...

8. Welche Mixing/Mastering Techniken verwenden Sie um Hip Hop bzw. Phonk authentisch wirken zu lassen?

5
Antworten

Neueste Antworten

"Man muss den Vibe im Beat catchen. EQs, Comp, Saturati... "
 "Ich verwende keine festen Techniken. Meine Technik ist i... "
 "Softclipping, Parallel-Compression, Sidechain auf der Mel..."

...

9. Darf ich mich bei Rückfragen oder bei Schwierigkeiten im Projektverlauf an Sie wenden?

5
Antworten

Neueste Antworten

"Ja gerne"

"was ist das denn für ne dämliche Frage? Natürlich....."

"klar"

...

Anhang 8: Experteninterview Gesamtauswertung als Tabelle
Die Tabelle befindet sich auf dem mitgelieferten Stick.

Anhang 9: Ashes II Ashes unbearbeitete Vocal-Spur

Die Vocal-Spuren befinden sich auf dem mitgelieferten Stick.

Anhang 10: Ashes II Ashes bearbeitete Vocal Spur anhand der Basisvorlage
Die Vocal-Spuren befinden sich auf dem mitgelieferten Stick.

Anhang 11: Ashes II Ashes gemischt und gemastert anhand der Basisvorlage
Der Song befindet sich auf dem mitgelieferten Stick.

Anhang 12: Ashes II Ashes bearbeitete Vocal Spur anhand der Finalen Vorlage
Die Vocal-Spuren befinden sich auf dem mitgelieferten Stick.

Anhang 13: Ashes II Ashes gemischt und gemastert anhand der Finalen Vorlage
Der Song befindet sich auf dem mitgelieferten Stick.

Anhang 14: Die Vorlagen als Datei

Die Vorlagen-Dateien befinden sich auf dem mitgelieferten Stick.

Anhang 15: Die Feedback-Protokolle

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 08

Track Name: Ashes II Ashes

Version: 1

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- mehr Hall auf den Rapparts

Berlin, den 30.05.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 08

Track Name: Ashes II Ashes

Version: 2

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

Berlin, den 30.05.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 11

Track Name: Dies & das

Version: 1

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

		X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- Snair und Hihat bitte viel mehr rausholen (Snair muss peitschen, Hihat muss schön in den Ohren klirren und rattern. Ansonsten vor dem Einstieg in die Hook, wo die Snare einmal zum Einstieg einmal einsetzt vor der eins geht sie noch unter. Ansonsten ist sie gut.)
- Gleiches Deesser Problem wie beim vorigen Track für mein Empfinden (hört sich teilweise lispelnd an)
- Bei 01:05 ca. sage ich "und betrittst..." Hört sich aber an, wie "betrippst" mit P
- im zweiten Part das zweite "James Dean" so automatisieren, dass es etwas leiser als der Rest vom Rap ist... Etwas dezenter. Denn es ist ja fast genauso laut, wenn nicht sogar aufgrund des Beat-Breaks fast schon lauter
- der Chor muss wirklich noch viiiel präsenter durchkommen... Der ist jetzt grad immer noch nur zu erahnen. Weil grad am Anfang vom Track, wo er Solomäßig einsetzt geht der auch schon unter.
- Sind aber alles nur Nouncen. Hört sich gesamt schon sehr gut an

Berlin, den 30.05.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 11

Track Name: Dies & das

Version: 2

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

Berlin, den 30.05.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 2

Track Name: Geisterbahn

Version: 1

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

		X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- Beatelemente (Datei 09- einschließlich Datei 11) präsenter, höhere akustische Wahrnehmbarkeit
- Den Chor +0,5-075 dB lauter
- bessere Stimmverständlichkeit auf diversen Medien/Wiedergabegeräten gewährleisten, indem man die Stimme etwas vordergründiger gestaltet
- Bassline und kick etwas dezenter

Berlin, den 02.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 2

Track Name: Geisterbahn

Version: 2

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

Berlin, den 02.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 5

Track Name: Hätte, wäre, wenn...

Version: 1

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

		X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- Tom bassmäßiger
- Hi-hat am Anfang wo sich der Beat aufbaut etwas drosseln
- Snare etwas anheben
- "mein Herz brennt wir sind uns fremd" dieses vocal vielleicht etwas verständlicher machen
- Bassline entzerren

Berlin, den 31.05.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 5

Track Name: Hätte, wäre, wenn...

Version: 2

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

Berlin, den 31.05.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 1

Track Name: Intro

Version: 1

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- keine -

Berlin, den 31.05.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 9

Track Name: Mighty Max

Version: 1

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

		X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

		X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- Toms präsenter
- Stimme vordergründiger/präsenter
- Chor anheben/präsenter
- Basspad etwas dezenter
- Kick dezenter
- Hook etwas lauter

Berlin, den 02.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 9

Track Name: Mighty Max

Version: 2

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

Berlin, den 02.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 4

Track Name: Outatime

Version: 1

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- Datei 01 dezenter und hintergründig gestalten, fade in verwenden
- Hihats und Percussions vordergründiger gestalten

Berlin, den 01.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 4

Track Name: Outatime

Version: 2

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

					X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

					X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

					X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

					X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

Berlin, den 01.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 12

Track Name: Outro

Version: 1

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

		X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

		X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

		X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- Ich finde die Rapvocals noch nicht so schön integriert und noch nicht Clean genug und noch zu natürlich
- bekommst du das Wort Geisterbahn noch deutlicher raus? Vor allem halt vor und zwischen den Rapparts, weil das ja die Reime ergänzen soll
- am Anfang, wo noch der Erzähler redet und die Kick einsetzt, mehr Druck auf die Kick
- Und die Snares müssen noch mehr präsenter rauspeitschen.

- Kein Delay auf der Jungenstimme zum Schluss bitte

Berlin, den 01.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 12

Track Name: Outro

Version: 2

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- die Erzählerstimme und das Wort Geisterbahn verdeutlichen und am Ende des Tracks, wo die Stimme zwischen den Lautsprechern hin und her springt auf ein Level bringen von der Lautstärke her
- die Rapvocals besser integrieren
- Das wort geisterbahn freischneiden
- Den Erzähler lauter machen
- Die Hihat anpassen

Berlin, den 02.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 12

Track Name: Outro

Version: 3

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

Berlin, den 02.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 6

Track Name: Skit

Version: 1

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- keine -

Berlin, den 01.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 10

Track Name: Stadt aus Gold

Version: 1

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

		X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

		X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- Bass komprimieren, damit er einheitlicher ist und nicht allzu sehr schwingt, abfällt oder heraussticht. Zudem etwas herunterfahren
- Delays vom Shaker besser hervorholen/herausarbeiten (nicht im endpart)
- Snare shapen und nach vorne holen
- Strings präserter durchklingen lassen

Berlin, den 02.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 10

Track Name: Stadt aus Gold

Version: 2

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

Berlin, den 02.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 7

Track Name: Von einem,der auszog, das Fürchten zu lernen

Version: 1

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

		X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

		X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

	X								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- Chor zu dünn und zu kalt. Bitte wärmer und dicker
- Stimmen von allen Raps zu röhrig, rauchig und zu dick. Cleaner und weicher bitte
- Datei 3,4,5 zu hart. Bitte Atmosphärischer und weicher. Die stechen zu sehr raus akustisch
- Datei 16 die Hihat muss mehr raus rattern bitte. Die geht sehr unter und ist zu dünn
- Datei 18 vordergründiger
- Datei 19 snareroll muss schön wahrnehmbar sein
- Und ganz wichtig dieser Klick Stör sound... Der ist bei mir nicht ortbar... Weiß nicht warum der drin ist bzw wo der bei mir herkommen soll
- Baseline wärmer und etwas dezenter. Die übertönt irgendwie alles. Steht zu sehr im Vordergrund. Und der Klang von der Baseline ist zu hohl hier im mix
- Stimme zu röhrig und zu tief bzw. basslastig. Demnach klarer und smooover machen bitte.
- Die Stimme mehr in den Mix/Das Beatensemble einbetten/einsinken lassen. Stimme ist mir zu präsent von den Dateien 01 und 02 und den beiden Rapparts her.
- K-laute an den benannten Stellen weniger hart herausstechend machen.
00:29, 01:17, 02:06
- Die klickgeräusche (G-laut von "auszog") eliminieren bzw. Stark absenken

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kevin Werner'. The signature is fluid and cursive, with a prominent vertical stroke on the right side.

Berlin, den 04.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 7

Track Name: Von einem,der auszog, das Fürchten zu lernen

Version: 2

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- Sprachverständlichkeit der Vocals, sowohl Hook, als auch Parts durch Vocal-Up verbessern
- Kick, Snare und Snarepunch herabsenken

Berlin, den 05.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 7

Track Name: Von einem,der auszog, das Fürchten zu lernen

Version: 3

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- KEINE-

Berlin, den 05.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 3

Track Name: Zwielight

Version: 1

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

		X							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

			X						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- Die Hook Stimme klingt super
- Part und Bridge gefallen mir noch nicht so ganz... Die Stimmen sind mir zu präsent, demnach mehr einbetten
- Der Choir ist mir etwas zu leise. Der geht etwas zu sehr unter. Der soll zur Hook hin die Hook halt richtig anpushen weißt du
- Ist der Marker links richtig gesetzt?
- Ich finde auch, dass auch die Höhen in der Stimme sehr stark in den Ohren ziehen. Verstehe mich nicht falsch. Das Cleane ist schon nice aber die Höhen sind noch nicht genießbar
- In der Hook ziehen die Höhen in der Stimme nicht so wie im Part und der Bridge
- Hook Melodie 09 muss mehr raus, Hauptmelodie etwas mehr im Ensemble und Chor wie gesagt präsenter
- Also Chor auch nur etwas präsenter und dass er nicht im Ensemble untergeht
- Wie gesagt die Höhen *etwas* abfeilen mit *feinem* Schleifpapier, weil die Cleanness gefällt mir gut

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kevin Werner". The signature is fluid and cursive, with the first name "Kevin" and the last name "Werner" clearly distinguishable.

Berlin, den 04.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Feedback-Protokoll

Name: Reinyckefux

Jahr: 2025

Album: Geisterbahn

Track Nummer: 3

Track Name: Zwielight

Version: 2

Bitte vergleichen Sie die folgenden Klanglichen Attribute mit dem vorherigen Projekt King of Creep. Die Ziffer 1 steht hierbei für schlechter als das vorherige Album, die Ziffer 5 steht für genauso gut bzw. gleich wie das vorherige Album und die Ziffer 10 steht für besser als das vorherige Album.

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 1: Wie bewerten Sie Druck bzw. die Kraft im Bassbereich?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 2: Wie bewerten Sie die Mixing Balance bzw. das Verhältnis zwischen Vocals und Instrumental des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 3: Wie bewerten Sie die Stimmverständlichkeit des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 4: Wie bewerten Sie die Klangfarbe der Stimme des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 5: Wie bewerten Sie die Stereobreite und die räumliche Tiefe des Songs?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Qualitätsmerkmal bzw. Klangeigenschaft 6: Wie bewerten Sie die Atmosphärischen Hallräume?

				X					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Schlechter				Gleich					Besser

Änderungswünsche:

- keine -

Berlin, den 04.06.2025

Kevin Werner

Unterschrift

Anhang 16: Die Projektordner des Albums

Die Projektordner des Albums befinden sich auf dem mitgelieferten Stick.

Anhang 17: Die vollständige Auswertung der Umfrage

12.06.25, 19:17

Microsoft Forms

Übersicht über Antworten Geschlossen

1. Welchem Geschlecht ordnen Sie sich zu ?

2. Wie alt sind Sie?

3. In welcher Beziehung stehen Sie zur Musik?

4. Wie oft hören Sie Rap/Hip Hop/Phonk?

● Jeden Tag	56
● Häufiger in der Woche	40
● Nur ein paar mal im Monat	9

5. Womit hören Sie am meisten Rap/Hip Hop/Phonk

● Mit Studioboxen bzw. Abhörmonitoren	8
● Mit normalen In-Ear-Kopfhörern	32
● Mit normalen Over-Ear-Kopfhörern	16
● Mit Kopfhörern, die hauptsächlich für Musikbearbeitung ausgelegt sind	4
● Mit einer Hi-Fi-Anlage	8
● Mit Fernseher-Lautsprechern	4
● Mit einer Bluetooth-Box	7
● Mit der Auto-Anlage	20
● Mit einem Radio	1
● Mit den Laptop-Lautsprechern	1
● Mit den Tablet-Lautsprechern	0
● Mit den Smartphone-Lautsprechern	4

6. Ist die Umgebung, in der Sie Musik konsumieren, akustisch optimiert?

● Ja	26
● Nein	79

7. Würden Sie sich als Musikliebend beschreiben?

● Ja	102
● Nein	3

8. Für den weiteren Teil möchte ich Sie bitten, sich an einen ruhigen und akustisch bekannten Raum zurückzuziehen und sich die Hörbeispiele mit den gewohnten Abhörmöglichkeiten oder Kopfhörern anzuhören.

Sind Sie im genannten Raum mit den gewohnten Abhörmöglichkeiten und bereit für die Hörbeispiele?

● Ja 105
● Nein 0

9. Sie haben zuvor den Song Return Of The Mack gehört. Jetzt hören Sie Mighty Max. Wie empfinden Sie den Bassdruck (wie kraftvoll und druckvoll ist der Bass) im Vergleich zum vorherigen Song?

10. Sie haben zuvor den Song Return Of The Mack gehört. Jetzt hören Sie Mighty Max. Wie empfinden Sie das Verhältnis von Stimme und Beat im Vergleich zum vorherigen Song?

11. Sie haben zuvor den Song Return Of The Mack gehört. Jetzt hören Sie Mighty Max. Wie empfinden Sie die Verständlichkeit der Stimme (können Sie den Text verstehen) im Vergleich zum vorherigen Song?

12. Sie haben zuvor den Song Return Of The Mack gehört. Jetzt hören Sie Mighty Max. Wie empfinden Sie die Klangfarbe der Stimme (wie passend ist der Klang der Stimme) im Vergleich zum vorherigen Song?

13. Sie haben zuvor den Song Return Of The Mack gehört. Jetzt hören Sie Mighty Max. Wie empfinden Sie den räumlichen Eindruck (wie breit und tief klingt der Song) im Vergleich zum vorherigen Song?

14. Sie haben zuvor den Song Super 8 gehört. Jetzt hören Sie Outatime. Wie empfinden Sie den Bassdruck (wie kraftvoll und druckvoll ist der Bass) im Vergleich zum vorherigen Song?

15. Sie haben zuvor den Song Super 8 gehört. Jetzt hören Sie Outatime. Wie empfinden Sie das Verhältnis von Stimme und Beat im Vergleich zum vorherigen Song?

16. Sie haben zuvor den Song Super 8 gehört. Jetzt hören Sie Outatime. Wie empfinden Sie die Verständlichkeit der Stimme (können Sie den Text verstehen) im Vergleich zum vorherigen Song?

17. Sie haben zuvor den Song Super 8 gehört. Jetzt hören Sie Outatime. Wie empfinden Sie die Klangfarbe der Stimme (wie passend ist der Klang der Stimme) im Vergleich zum vorherigen Song?

18. Sie haben zuvor den Song Super 8 gehört. Jetzt hören Sie Outatime. Wie empfinden Sie den räumlichen Eindruck (wie breit und tief klingt der Song) im Vergleich zum vorherigen Song?

Anhang 18: Die Ergebnisse der Umfrage als Tabelle

Die Ergebnisse der Umfrage als Tabelle befinden sich auf dem mitgelieferten Stick.

Anhang 19: Das fertige Projekt

Das fertige Projekt mit WAV-Dateien befindet sich auf dem mitgelieferten Stick.